

GENÓMICA APLICADA AL MAPEO PRECISO DE GENES DE RESISTENCIA AL MAL DE RÍO CUARTO EN MAÍZ

Tesis del
Ingeniero Agrónomo

ENRIQUE DOMINGO KREFF

Este trabajo ha sido presentado como requisito para la obtención del Grado
Académico de:

Doctor en Ciencias Agrarias

**Escuela de Graduados
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Rosario
Abril de 2009**

GENÓMICA APLICADA AL MAPEO PRECISO DE GENES DE RESISTENCIA AL MAL DE RÍO CUARTO EN MAÍZ

Tesis del
Ingeniero Agrónomo

ENRIQUE DOMINGO KREFF

Aprobada por el Jurado de Tesis

Dra. Liliana Picardi
Director

Dr. Antoni Rafalski
Co-director

**Escuela de Graduados
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Rosario
Abril de 2009**

AGRADECIMIENTOS

A Pioneer Argentina S.R.L. por la posibilidad de realizar la presente tesis. Un agradecimiento especial a Teresita Martin, Cynthia Stauffer y Hans Bhardwaj por su apoyo para que comenzara, desarrollara y completara la presente tesis.

A Antoni Rafalski y Liliana Picardi por la dirección del desarrollo de la presente tesis y por sus aportes en las etapas claves de la misma.

Al grupo de trabajo de la experimental de Pioneer Argentina en Pergamino, en especial a Alejandro Franchino y Yanina Aita, por su colaboración en el desarrollo de este proyecto.

A diferentes investigadores que aportaron sus opiniones y colaboraron de manera significativa en el desarrollo de la presente tesis como Adriana Tomas, Jaime Layton, Victor Llaca, Stanley Luck, Peter Freymark, Lisandra Lopez-Colon, Carl Simmons, Jijun Zou, Marymar Butruille, Petra Wolters, Bill Dolezal, Guoping Shu y Todd Krone.

Gracias a todos los que colaboraron y que mostraron su pasión por la genética.

A Andrea y Delfina

ÍNDICE

ÍNDICE	5
I. RESUMEN	7
II. ABSTRACT	8
III. INTRODUCCIÓN	9
HIPÓTESIS DE TRABAJO	11
OBJETIVOS	12
IV. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
1. ENFERMEDAD: “MAL DE RÍO CUARTO”	13
2. HOSPEDERO: MAÍZ	14
3. PATÓGENO: VIRUS DEL MAL DE RÍO CUARTO	15
4. VECTOR DEL MAL DE RÍO CUARTO: CHICHARRITA	16
5. FACTORES AMBIENTALES Y PRÁCTICAS DE MANEJO QUE INCIDEN EN LA EXPRESIÓN DEL MAL DE RÍO CUARTO	17
6. CONTROL GENÉTICO DEL MAL DE RÍO CUARTO	18
7. RESPUESTAS DE DEFENSA DE LA PLANTA FRENTE A LOS VIRUS	19
8. GENES DE RESISTENCIA A ENFERMEDADES	21
9. IDENTIFICACIÓN DE <i>QUANTITATIVE TRAIT LOCI</i>	23
10. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS <i>QUANTITATIVE TRAIT LOCI</i> DETECTADOS	25
V. CAPÍTULO 1. MAPEO DE QTL MEDIANTE ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN	32
MATERIALES Y MÉTODOS	32
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	32
<i>Datos fenotípicos</i>	32
<i>Datos genotípicos - Caracterización molecular de germoplasma de base genética amplia</i>	34
<i>Métodos estadísticos</i>	34
Asociación con corrección de estructura	34
Asociación sin corrección de estructura	35
RESULTADOS	35
<i>Asociación con corrección de estructura</i>	38
<i>Asociación sin corrección de estructura</i>	40
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	40
VI. CAPÍTULO 2. MAPEO DE QTL EN POBLACIONES SEGREGANTES	48
MATERIALES Y MÉTODOS	48
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	48
<i>Datos fenotípicos</i>	48
<i>Datos genotípicos</i>	49
<i>Métodos estadísticos</i>	50
RESULTADOS	51
<i>Mapeo de QTL por intervalo</i>	51
<i>Mapeo de QTL por regresión</i>	54
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	55
VII. CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DE QTL MEDIANTE SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES	57
MATERIALES Y MÉTODOS	57
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	57
<i>Datos fenotípicos</i>	57
<i>Datos genotípicos</i>	57
<i>Métodos estadísticos</i>	59
RESULTADOS	60
<i>Mapeo de QTL por intervalo</i>	60
<i>Mapeo de QTL por regresión</i>	61

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	63
VIII. CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN HAPLOTÍPICA DE LÍNEAS E HÍBRIDOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ DE PIONEER ARGENTINA.....	65
S. R. L.	65
MATERIALES Y MÉTODOS	65
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	65
<i>Datos fenotípicos</i>	65
<i>Datos genotípicos</i>	66
MÉTODOS ESTADÍSTICOS	66
RESULTADOS	66
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	69
IX. CAPÍTULO 5. MAPEO GENÉTICO DE ELEVADA RESOLUCIÓN Y NEAR-ISOGENIC LINES (NILS).....	72
MATERIALES Y MÉTODOS	72
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	72
<i>Datos fenotípicos</i>	76
<i>Datos genotípicos</i>	76
MÉTODOS ESTADÍSTICOS	77
RESULTADOS	77
<i>Mapeo de QTL por intervalo</i>	77
<i>Mapeo de QTL por regresión</i>	77
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	82
X. CAPÍTULO 6. POSICIONAMIENTO GÉNICO, SECUENCIACIÓN Y GENES CANDIDATOS	84
MATERIALES Y MÉTODOS	84
<i>Materiales genéticos de maíz</i>	84
<i>Datos fenotípicos</i>	84
<i>Datos genotípicos</i>	85
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	88
<i>Pedigrí de líneas de maíz – Fuentes de resistencia</i>	88
<i>Posicionamiento génico</i>	89
<i>Diversidad alélica natural y relación haplotípica entre las líneas fundadores</i>	89
<i>Haplotipos de líneas susceptibles</i>	93
<i>Identificación de genes candidatos y evaluación del mecanismo de resistencia</i>	94
<i>Hipótesis relacionadas con genes candidatos de resistencia a MRCV</i>	98
PCO644442.....	98
Gen similar a EPSIN 1	100
CONCLUSIONES	102
XI. CONCLUSIONES FINALES INTEGRADAS.....	103

I. RESUMEN

El Mal de Río Cuarto es una enfermedad viral del maíz (*Zea mays* spp. *mays*) que puede producir severas pérdidas de rendimiento bajo condiciones ambientales favorables en la Argentina. El agente causal de la enfermedad, el Virus del Mal de Río Cuarto, se transmite mediante *Delphacodes kuscheli* Fennah, comúnmente denominado chicharrita. El mejoramiento genético de la resistencia al Mal de Río Cuarto se considera la estrategia más adecuada para el control de esta enfermedad. El objetivo de este trabajo fue identificar mediante análisis de asociación y poblaciones segregantes, regiones genómicas relacionados con la resistencia a esta patología. Un QTL mayor fue identificado mediante análisis de asociación y en dos poblaciones segregantes originadas de dos fuentes independientes de resistencia; este QTL fue validado mediante transferencia del alelo resistente a genotipos susceptibles a la enfermedad. El análisis de pedigrí e identidad por descendencia permitió evaluar la distribución de los alelos favorables de este QTL en una muestra amplia de germoplasma de maíz. La generación de una población de mapeo de elevada resolución permitió localizar la posición del QTL en un intervalo genómico inferior a un cM. La combinación de análisis de asociación, poblaciones segregantes, información de relación de parentesco e identidad por descendencia de líneas y la transferencia de QTL fue una herramienta poderosa para la caracterización de una muestra de germoplasma para el carácter resistencia a Mal de Río Cuarto. Los alelos favorables del QTL mayor pueden ser utilizados como objetivos para la selección asistida por marcadores en programas de mejoramiento genético.

II. ABSTRACT

Mal de Río Cuarto is a maize (*Zea mays* spp. *mays*) viral disease that may produce severe grain yield losses under favorable environmental conditions in Argentina. The causal agent, *Mal de Río Cuarto* Virus, is transmitted by *Delphacodes kuscheli* Fennah. Breeding for resistance is considered the most adequate strategy to control this pathology in maize. The aim of this work was genetic identification by association analysis and segregating populations of genomic regions related to resistance to this disease. A major QTL was identified by association analysis and by segregating populations (from two independent resistance sources); this QTL was validated by introgression assisted by markers of the resistant allele into susceptible genotypes. Pedigree analysis and identity by descent information permitted to evaluate the distribution of favorable alleles in a sample of broad base germplasm. High resolution gene mapping positioned the QTL in a narrow genetic interval below one cM. Combination of association analysis, segregating populations, pedigree relationship, and identity by descent and QTL introgression assisted by markers was a powerful tool for the genetic characterization of germplasm for *Mal de Río Cuarto* disease resistance. Favorable alleles of this QTL may be directly used for marker assisted selection in maize breeding program.

III. INTRODUCCIÓN

El Mal de Río Cuarto (MRC) es la enfermedad viral más importante del maíz (*Zea mays* spp. *mays*.) en la Argentina. En la campaña agrícola 1996/1997 afectó a las principales regiones productoras de maíz y causó pérdidas económicas por más de 120 millones de dólares (Lenardón *et al.*, 1999). A pesar de que durante una década la incidencia severa de Mal de Río Cuarto estuvo restringida a la región endémica de la enfermedad (Departamento de Río Cuarto, Córdoba), durante la campaña agrícola 2006/2007 se observó una epidemia de importancia en la región maicera núcleo aunque no con la severidad de la epidemia ocurrida durante la campaña agrícola de 1996/1997.

El MRC es causado por un fijivirus (Bradfute *et al.*, 1981; Nome *et al.*, 1981), conocido como el virus del Mal de Río Cuarto (MRCV), el cual se transmite de una manera persistente y propagativa por un homóptero, comúnmente denominado chicharrita (*Delphacodes kuscheli* Fennah; Homóptera: *Delphacidae*) (Remes Lenicov *et al.*, 1985). Los síntomas producidos por la enfermedad incluyen enanismo, acortamiento de entrenudos, malformaciones en hojas, panoja y espiga, y un crecimiento anormal de tejido sobre los haces vasculares, conocido como enaciones.

El mejoramiento genético de la resistencia al MRC es considerado la manera más eficiente de controlar esta patología en el maíz. En los programas de mejoramiento, la evaluación y selección de genotipos tolerantes al MRC se realiza bajo infección natural en la zona endémica de la enfermedad (Río Cuarto, Córdoba) ya que la infección artificial no está aún optimizada para su uso a gran escala. Esta práctica hace que el proceso de selección tenga dificultades desde el punto de vista logístico y económico, y sea dependiente de la variación ambiental. Estas dificultades se pueden superar mediante la selección asistida por marcadores moleculares estrechamente ligados a genes/QTL de resistencia a MRC.

La resistencia al MRC se comporta como un carácter cuantitativo y los primeros estudios biométricos sugirieron que está controlada por pocos genes con efectos predominantemente aditivos (Lorenzo *et al.*, 1992; Presello *et al.*, 1995). Posteriormente, estudios de mapeo de *Quantitative Trait Loci* (QTL) permitieron identificar regiones cromosómicas relacionadas con la resistencia al MRC (Mayor, 2001; Kreff, 2004; Di Renzo, 2004), considerándose un número de QTL mayores de entre dos y tres.

Hasta el momento, no se encuentran mencionados en la literatura marcadores ligados a genes/QTL de resistencia a MRC que cumplan con todos los siguientes requisitos: a) Identificación de genes/QTL y sus variantes alélicas de resistencia a MRC a través de un germoplasma de base amplia; b) Ligamiento estrecho entre marcadores y genes/QTL que evite el “arrastre por ligamiento” durante el proceso de selección asistida por marcadores; c) Validación de los QTL/genes; desde un punto de vista de aplicación práctica y eficiente de una metodología para la obtención de materiales resistentes que mantengan sus características agronómicas originales. Estos requisitos son de suma importancia para la aplicación de metodologías de mejoramiento molecular a escala elevada en el proceso de desarrollo de materiales endocriados e híbridos de maíz con resistencia a MRC.

De acuerdo al estado actual de conocimiento sobre la problemática previamente descrito, se definieron las siguientes hipótesis y objetivos:

HIPÓTESIS DE TRABAJO

a) La disponibilidad de marcadores genéticos distribuidos en el genoma de maíz con un elevado nivel de saturación permite la evaluación del desequilibrio de ligamiento residual existente entre secuencias genómicas y caracteres de interés tanto en poblaciones segregantes como en grupos de líneas endocriadas de maíz.

b) El análisis de asociación junto con la identificación de genes candidatos puede permitir un mapeo fino de QTL de resistencia a Mal de Río Cuarto y la detección de marcadores ligados de manera estrecha a los genes de interés.

c) Los resultados combinados de análisis de asociación y de poblaciones segregantes permite obtener una validación y posicionamiento preciso de QTL de resistencia a Mal de Río Cuarto.

OBJETIVOS

- Identificar marcadores moleculares ligados de manera estrecha a genes o QTL de resistencia a Mal de Río Cuarto en maíz para su uso en selección asistida por marcadores y que permitan la obtención de materiales con un nivel adecuado de resistencia.
- Validar la posición de QTL de resistencia a Mal de Río Cuarto en una muestra de germoplasma de base genética amplia y/o en poblaciones segregantes.

Para cumplir con estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes etapas:

- 1) Mapeo de QTL mediante análisis de asociación.
- 2) Mapeo de QTL en poblaciones segregantes.
- 3) Validación de QTL mediante selección asistida por marcadores.
- 4) Caracterización haplotípica de líneas e híbridos del programa de mejoramiento genético de Pioneer Argentina S.R.L.
- 5) Mapeo genético de elevada resolución y *near-isogenic lines* (NILs).
- 6) Posicionamiento génico, secuenciación y genes candidatos.

IV. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

1. ENFERMEDAD: “MAL DE RÍO CUARTO”

El Mal de Río Cuarto (MRC) es una enfermedad endémica de la República Argentina; constituye la patología más importante del maíz (Lenardón *et al.*, 1999). Esta enfermedad es conocida desde la década del 60 en la zona de Río Cuarto (Provincia de Córdoba) y se ha extendido a toda el área maicera (March, 1997). En la temporada agrícola 1996/1997, la enfermedad afectó a las principales regiones productoras de maíz; las pérdidas de rendimiento en lotes individuales alcanzaron durante la temporada mencionada, en ocasiones, al 100 %, mientras que un 50 % de los lotes presentaron pérdidas que oscilaron entre el 10 y el 40 % (Laguna y Giménez-Pecci, 1997; Lenardón *et al.*, 1998, 1999).

Los síntomas de la enfermedad son muy variados y dependen del estado fenológico de la planta al momento de la infección, del genotipo del hospedante y del ambiente (Lenardón *et al.*, 1999). La enfermedad ocasiona una reducción del sistema radicular y de la altura de la planta, la aparición de hojas acortadas, con rasgaduras transversales, recortadas y pérdida casi total de las láminas, acortamiento de entrenudos, nervaduras engrosadas, panoja con flores no diferenciadas, deformación de espigas, espigas múltiples y la aparición de enaciones. Las enaciones son un síntoma específico y característico de la enfermedad, siendo su número y tamaño variable según el momento de infección y la resistencia del cultivar (March *et al.*, 1997), aunque no siempre las plantas infectadas las poseen (Mayor, 2001). Estas se presentan como un crecimiento desproporcionado de algunos tejidos en el envés de las hojas y a veces en brácteas de la espiga o en vainas foliares de las plantas enfermas.

Los síntomas más severos producidos por el MRC se observan cuando la infección se produce en el estadio de coleóptile - primera hoja (Ornaghi *et al.*, 1991, 1999b), presentándose un severo acortamiento de entrenudos y un marcado enanismo. Inoculaciones posteriores producen plantas con distintas alturas, tallos achatados con entrenudos cortos, hojas del tercio superior con notable disminución de la superficie, panojas atrofiadas, mazorcas pobremente desarrolladas y con escasa o nula producción de granos, y sistema radical reducido. En plantas inoculadas después del estadio de ocho hojas los síntomas son leves (Escande, 2000) aún en materiales susceptibles. Esta observación estaría basada en el estadio de desarrollo de los tejidos reproductivos, es decir, en infecciones tempranas el virus afectaría en mayor medida el desarrollo de estos tejidos generando síntomas severos y

múltiples malformaciones, en infecciones posteriores a 8 hojas el efecto sobre el desarrollo de tejidos reproductivos sería menor. Sin embargo, en la bibliografía no existen estudios específicos del efecto del virus sobre el desarrollo reproductivo.

El desarrollo y epidemiología de una enfermedad como el MRC puede ser descrito por el clásico “triángulo de enfermedad” (Escande, 2000), que comprende a la interacción entre un hospedero susceptible (el maíz), un patógeno virulento (el virus del Mal de Río Cuarto) que es transmitido por un insecto vector, y las condiciones ambientales favorables, entre las que se pueden incluir las prácticas de manejo. La interacción entre estos factores y la duración de dicha interacción determinarán el grado de desarrollo de la enfermedad.

2. HOSPEDERO: MAÍZ

El maíz ($2n = 2x = 20$; familia: Poaceae) es uno de los cultivos de mayor importancia agrícola a nivel mundial. En la Argentina, la producción de maíz alcanzó en la temporada 2006/2007 los 21.8 millones de toneladas, siendo uno de los cultivos de mayor área sembrada después de la soja y del trigo, ya que la misma durante la temporada 2006/2007 fue superior a los 3.5 millones de hectáreas. La importancia comercial del grano de maíz radica en que es utilizado, principalmente, para la alimentación animal y en segundo lugar para la elaboración de una serie de productos para la industria. Como alimento para el ganado, el maíz es seleccionado por sobre otros cereales por su gran productividad, excelente palatabilidad y alto contenido nutricional. Durante los últimos años, se incrementó tanto a nivel internacional como nacional el interés en la utilización del maíz como fuente de etanol y energía alternativa al petróleo.

El mejoramiento genético del maíz en la Argentina es realizado principalmente por empresas nacionales y multinacionales de producción de semillas híbridas, y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El germoplasma utilizado como base para el mejoramiento genético comprende, principalmente, a materiales de origen argentino y estadounidense. Los materiales argentinos son, mayoritariamente, de tipo duro colorado (*flint*) y los materiales de origen estadounidense son de tipo dentado y pertenecientes predominantemente al grupo heterótico *Reid Yellow Dent* (incluyendo *Iowa Stiff Stalk Synthetic/BSSS*) y en menor medida al grupo heterótico *Lancaster Sure Crop*. Algunas empresas como *Pioneer Hi-Bred International* utilizaron otras fuentes adicionales de germoplasma como *Mid Yellow Dent* (Mikel y Dudley, 2006). La obtención de líneas

endocriadas mejoradas a partir de este germoplasma ha permitido el desarrollo de híbridos de alto rendimiento y adaptación, y tolerancia a factores bióticos y abióticos.

En nuestro país, las principales enfermedades que afectan al maíz son además del Mal de Río Cuarto, el vuelco del maíz debido a la podredumbre de la raíz y del tallo (causada por el complejo de *Fusarium*, forma asexual de *Gibberella zeae*), la roya del maíz (causada por *Puccinia sorghii* Schwein.) y la podredumbre de la espiga (causada por el complejo de *Fusarium*, en especial *Fusarium verticilloides*, forma asexual de *Gibberella zeae*; *Diploidia maydis*) (Escande, 2000). Otras enfermedades de menor importancia son el carbón del maíz (causado por *Ustilago maydis* (DC.) Corda) y el tizón del maíz (causado por *Helminthosporium turcicum*). La roya común es de suma importancia en determinados materiales genéticos de elevada susceptible a la misma y el tizón del maíz es de importancia en la zona norte de la Argentina.

3. PATÓGENO: VIRUS DEL MAL DE RÍO CUARTO

El virus del Mal de Río Cuarto (MRCV, *Mal de Río Cuarto Virus*) es el organismo causante del Mal de Río Cuarto en maíz. Este virus fue detectado por primera vez en la zona de Río Cuarto (Provincia de Córdoba) en el año 1976, aunque los primeros informes sobre la existencia de la enfermedad se remontan a la década del 60. Los primeros trabajos determinaron que las partículas virales causantes de la enfermedad correspondían a un reovirus (Fijivirus: *Reoviridae*) (Bradfute *et al.*, 1981; Nome *et al.*, 1981) y se asoció la enfermedad al virus del enanismo rugoso del maíz (MRDV, *Maize Rough Dwarf Virus*) (Milne *et al.*, 1983). El MRCV se ha detectado también en la República Oriental del Uruguay (Ornaghi *et al.*, 1999a).

Distéfano *et al.* (2002) analizaron la secuencia de segmentos del genoma del MRCV y propusieron que el mismo es una nueva especie del género Fijivirus emparentada con el MRDV. El MRCV posee un genoma de múltiples partículas de 10 segmentos lineares de ARN de doble cadena, el cual se encuentra confinado en los haces vasculares del floema de la planta de maíz.

El género de los Fijivirus comprende tres grupos serológicos. El grupo I que incluye al fijivirus de la enfermedad de Fiji (FDV, *Fiji disease fijivirus*), el II que incluye al MRDV, al virus del enanismo negro rayado del arroz (RBSDV, *Rice Black Streak Dwarf Virus*) y al virus del enanismo de Pangola (PaSV, *Pangola Stunt Virus*), y el III comprende al virus del

enanismo estéril de la avena (OSDV, *Oat Sterile Dwarf Virus*) (Marzachi *et al.*, 1995; Distéfano *et al.*, 2002). El MRDV produce síntomas similares y es el de mayor similitud a nivel molecular al MRCV (Distéfano *et al.*, 2002); el MRDV se encuentra difundido en diferentes países europeos (ej. ex-Checoslovaquia, Francia, Italia, Noruega, España, Suecia y ex-Yugoslavia).

4. VECTOR DEL MAL DE RÍO CUARTO: CHICHARRITA

El MRCV es transmitido por *Delphacodes kuscheli* Fennah perteneciente al orden Homóptera y a la familia *Delphacidae* (Remes Lenicov *et al.*, 1985). Este insecto es conocido vulgarmente como chicharrita. Aunque el vector principal de la enfermedad es *Delphacodes kuscheli*, otras especies de *Delphacodes* como *D. haywardi* y *D. tigrinus*, y *Toya propinqua* se han observado con carga viral. La transmisión del virus por el vector se produce de una manera persistente y propagativa, es decir que el virus se multiplica dentro del insecto vector, y este vector lo transmite durante toda su vida. La eficiencia de transmisión del virus por el vector es muy baja (entre 0.5 y 8.3 %), debido a esto son indispensables una elevada densidad y movilidad de la población del vector para el desarrollo de epidemias (Escande *et al.*, 2000). El MRCV no se transmite por el contacto entre plantas ni por la semilla o el polen de las plantas afectadas (Lenardón y March, 1987). Actualmente se ha sugerido la transmisión del MRCV por otros insectos aunque no se considera a los mismos como vectores de importancia desde un punto de vista epidemiológico.

El tipo de distribución espacial de la población de chicharritas que infectan a los cultivos de maíz es aleatoria. Trumper *et al.* (1996) no hallaron un gradiente de densidad de insectos entre el borde y el centro de un cultivo de maíz. Por otro lado, el patrón de distribución espacio-temporal de la población de *D. kuscheli* es variable de acuerdo a los meses del año. Grilli y Gorla (1997) observaron que la densidad de la población de *D. kuscheli* se incrementó desde el mes de octubre, alcanzó su máximo en diciembre y luego decreció hasta desaparecer en mayo tanto en áreas endémicas como no endémicas de la enfermedad en la zona central de Argentina durante los años 1992 a 1994. Asimismo, observaron que la densidad poblacional fue mayor en la zona endémica que en la no endémica.

Los hospederos naturales de *D. kuscheli* que actúan como reservorios virales y del vector incluyen además del maíz, a otras especies cultivadas y a diferentes malezas. Entre las

especies cultivadas se encuentran el sorgo (*Sorghum bicolor* L. Moench) (Giorda *et al.*, 1993), el trigo (*Triticum aestivum* L.), la avena (*Avena sativa* L.) (Ornaghi *et al.*, 1993) y la cebada (*Hordeum vulgare* L.) (Laguna y Giménez-Pecci, 1997). Entre las malezas se encuentran el gramón (*Cynodon dactylon*), el cebollín (*Cyperus rotundus*), el pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*), el pasto colorado (*Echinochloa colonum*), la pata de gallina (*Eleusine indica*), la cola de zorro (*Setaria verticillata*) y el sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*) (Rodríguez-Pardina *et al.*, 1998).

5. FACTORES AMBIENTALES Y PRÁCTICAS DE MANEJO QUE INCIDEN EN LA EXPRESIÓN DEL MAL DE RÍO CUARTO

Los factores ambientales que favorecen la incidencia del MRC son todos aquellos que permiten un mayor desarrollo de la población del insecto vector y un desarrollo sub-óptimo de las plántulas de maíz. De esta manera, se produce un mayor crecimiento de la población del vector durante inviernos y primaveras adecuados para el desarrollo de los cereales de invierno. Está demostrado que cuanto mayor es el número de insectos del vector se observa no sólo una mayor incidencia de MRC debido a una disminución de los “escapes” de las plantas de maíz a la infección, concomitantemente cuanto mayor es el número de insectos sobre cada planta mayor es el número de plantas afectadas. Una oferta óptima de agua que retrase la senescencia de los hospederos alternativos, que reduzca el estrés y que acelere el crecimiento de las plántulas de maíz, disminuirá la incidencia del Mal de Río Cuarto. En general, el estrés por el frío, el viento, impactos de partículas de suelo sobre la planta, la sequía o los herbicidas aumenta la susceptibilidad al MRC (Laguna y Giménez-Pecci, 1997).

La utilización de insecticidas de acción sistémica (ej. Piretroides) aplicados a la semilla permite disminuir la incidencia del MRC (Laguna y Giménez-Pecci, 1997, March *et al.*, 2002). Esta práctica de manejo se basa en la posibilidad de realizar un control adecuado de la población del vector durante su arribo al cultivo de maíz, con el objetivo de proteger a las plántulas durante el estadio de mayor susceptibilidad. La población del vector se multiplica durante el invierno en los cultivos de avena y trigo, sin embargo, el control químico de la misma durante este período no es práctico desde un punto de vista económico, técnico y ecológico.

La siembra del cultivo en fechas tempranas permite evitar la coincidencia de los estadios juveniles del cultivo con los picos poblacionales del vector de la enfermedad (

“escape” de la enfermedad) (Lenardón *et al.*, 1999). En la región endémica, la fecha de siembra se determina mediante el monitoreo de la población del insecto vector y de las condiciones climáticas imperantes, existiendo un modelo predictivo de la intensidad de Mal de Río Cuarto (March *et al.*, 1995). Si bien esto es muy útil localmente, no existe una red de estaciones que permita su uso en el resto del área ocupada por el cultivo.

Los sistemas de labranza conservacionista como la siembra directa o la labranza reducida permiten reducir la incidencia del MRC (Laguna y Giménez-Pecci, 1997). Estos sistemas de laboreo permiten acumular una mayor cantidad de agua en el suelo al momento de la siembra, disminuir el estrés de la planta y disminuir la incidencia de la enfermedad.

6. CONTROL GENÉTICO DEL MAL DE RÍO CUARTO

La utilización de cultivares resistentes a la enfermedad es la medida más eficiente desde un punto de vista práctico y ambiental para el control del MRC. En la Argentina, si bien no se han descrito líneas de maíz inmunes se han detectado materiales con tolerancia, y numerosos híbridos comerciales de maíz presentan un adecuado nivel de resistencia a la enfermedad. La resistencia no estaría basada en una baja afinidad del vector por la planta de maíz o en antixenosis (Costamagna *et al.* 2005) al menos en los materiales genéticos considerados en este estudio.

Diferentes estudios han sido realizados para conocer la acción génica responsable de la variabilidad genética observada para la resistencia al Mal de Río Cuarto en maíz (Sanguinetti *et al.*, 1984a; Eyhérbide *et al.*, 1987; Presello *et al.*, 1995; Lorenzo *et al.*, 1992; Basso *et al.*, 1995; Di Renzo *et al.*, 2002). Sanguinetti *et al.* (1984a), mediante un análisis de medias generacionales en cuatro cruzamientos y sus generaciones concluyeron que el comportamiento de los materiales estudiados frente a la enfermedad podía ser explicado por un modelo de aditividad y de dominancia. Lorenzo *et al.* (1992), mediante un experimento dialélico entre líneas endocriadas, Basso *et al.* (1995) mediante un experimento dialélico parcial de cruzamientos entre seis poblaciones de maíz selectas por su resistencia a MRC y cinco líneas que representaban un gradiente de resistencia a la misma, y Presello *et al.* (1995) indicaron que los efectos aditivos eran los preponderantes en la expresión de la tolerancia al MRC. Los materiales utilizados por Basso *et al.* (1995) incluyeron a las poblaciones 16028, 16057, 14013, 17039, Comp2, 16062, 18023 y a las líneas endocriadas LP-116, LP-138, LP-2, LP-123 y B73; todos materiales de INTA Pergamino a excepción de la línea pública B73.

Las poblaciones se originaron en colectas realizadas por INTA Pergamino en diferentes provincias mientras que las líneas endocriadas se desarrollaron por mejoramiento a partir de germoplasmas diversos; la línea más resistente, LP-116 se derivó de un complejo de materiales que comprende a *Orange flint* y *Caribbean flint*.

Los valores de las estimaciones de heredabilidad de la resistencia al MRC son bajos a nivel de planta individual e intermedios a nivel de progenies. Eyhérbide *et al.* (1987) calcularon que la heredabilidad sobre la base de plantas individuales y en condiciones naturales de infección era de 0.24. Presello *et al.* (1991) trabajando con colecciones de maíz del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA en Pergamino estimaron un valor de heredabilidad en sentido amplio de 0.63. Di Renzo *et al.* (2002) estimó valores moderados (entre 0.44 y 0.56) de la heredabilidad en sentido amplio de la resistencia al MRC a nivel de familias F3. El material genético utilizado por Di Renzo *et al.* (2002) correspondió a una línea parcialmente resistente (BLS14) desarrollada por el Ing. Juan Carlos Salerno de INTA Castelar y la línea pública Mo17 como material susceptible.

Considerando la complejidad del carácter resistencia al Mal de Río Cuarto, Eyhérbide (1991) propuso la utilización de marcadores moleculares para la disección de las bases genéticas de este carácter. Actualmente, se encuentran disponibles en la literatura diferentes estudios de mapeo de QTL de resistencia a MRC (Alvarez *et al.*, 2001; Mayor, 2001; Kreff, 2004; Di Renzo *et al.*, 2004; Sala *et al.*, 2005). Estos estudios consideraron que la resistencia a MRC es basada en al menos dos QTLs. Alvarez *et al.* (2001) presentaron un análisis preliminar de mapeo de QTL mientras que Mayor (2001) identificó dos QTLs en un mismo cromosoma y un tercer QTL en un cromosoma diferente. Kreff (2004) identificó dos QTL relacionados con los síntomas de MRC en los cromosomas 1 y 4. Di Renzo (2004) consideró dos QTLs mayores, uno en el cromosoma 1 coincidente con el trabajo de Kreff (2004) y otro en el cromosoma 8. Sala *et al.* (2005) presentaron una combinación de tres alelos de QTLs relacionados a la resistencia de plantas de maíz frente a MRC.

7. RESPUESTAS DE DEFENSA DE LA PLANTA FRENTE A LOS VIRUS

La infección sistémica de las plantas por los virus requiere, generalmente, de la replicación del genoma viral en células individuales, del movimiento célula a célula a través de los plasmodesmos, y del movimiento de “larga distancia” a través del floema (Carrington *et al.*, 1996). Un impedimento en cualquiera de estos pasos, ya sea por una respuesta activa de

defensa o por interacciones incompatibles de factores del virus y del hospedero, podría generar un fenotipo resistente.

Se conocen diferentes tipos de respuesta activa de resistencia a virus (Baker *et al.*, 1997). Los dos principales mecanismos de respuesta activa conocidos son el desencadenado por la expresión de los genes denominados R y el basado en el silenciamiento génico. Por otro lado, la resistencia pasiva se considera que ocurre en las ocasiones en las que la planta no contiene los factores necesarios para la replicación o el movimiento del virus.

La respuesta de resistencia desencadenada por los genes R comprende, en general, una respuesta hipersensible (RH) de muerte celular o de resistencia extrema en el sitio de infección, y una respuesta sistémica, conocida como resistencia sistémica adquirida (RSA). Las características principales de la RH son la presencia de necrosis localizada y de cambios en la estructura de la pared celular, el incremento de los niveles de ácido salicílico y la activación de un complejo de genes relacionados con la defensa, principalmente aquellos codificando proteínas relacionadas con la patogénesis (PR); aunque no se ha demostrado que las PR posean actividad antibacteriana o antiviral. La RSA es una respuesta sistémica de resistencia que se produce en los tejidos no infectados contra el mismo patógeno o aún contra patógenos no relacionados. Un ejemplo de este tipo de respuesta es la desencadenada por el gen N de tabaco y el Rx de la papa, los cuáles condicionan la resistencia a aislamientos del virus del mosaico del tabaco y al virus X de la papa, respectivamente, y que son de la clase de genes R conocida como NBS-LRR (con un sitio de unión de nucleótido y una región rica en leucina).

El silenciamiento génico sería un segundo tipo de respuesta de defensa de la planta frente a los virus, el cuál no sería desencadenado por una interacción gen a gen entre la planta y el virus. El silenciamiento génico de tipo post-transcripcional (PTGS) sería un mecanismo natural por el cuál las plantas reconocen y combaten ácidos nucleicos extraños, entre ellos a los virus (VIGS, silenciamiento génico inducido por virus) (Baulcombe, 1999; Vazquez-Rovere *et al.*, 2002). El PTGS se manifiesta como la reducción de los niveles de ARN específicos luego de la introducción de secuencias homólogas en el genoma de las plantas, y comprendería tres pasos principales: iniciación, propagación de manera sistémica y mantenimiento de la señal de silenciamiento, lo que genera la degradación específica de secuencias de ARN. Por otro lado, la supresión del silenciamiento génico es una estrategia general usada por diversos virus para combatir este sistema de defensa e infectar exitosamente

a las plantas (Voinnet *et al.*, 1999). Esta estrategia de infección es diferente a la manera de superar los mecanismos de resistencia basados en interacciones gen a gen. La supresión del silenciamiento génico tendría diferentes modos de acción y los componentes de la misma tendrían como objetivo a diferentes componentes de la maquinaria de silenciamiento génico presente en la planta.

8. GENES DE RESISTENCIA A ENFERMEDADES

Michelmore y Meyers (1998) mencionan que existen una variedad de genes de resistencia a enfermedades, algunos inducibles y otros constitutivos (excelentes revisiones sobre el estudio de genes de resistencia a enfermedades en plantas se encuentran en Hammond-Kosack y Jones, 1997; Michelmore, 1995, 2000, 2003). En general, los genes de resistencia a enfermedades se diferencian entre los que muestran una respuesta de tipo cualitativa de aquellos con una respuesta de tipo cuantitativa. Esta distinción se basa en la tradicional distinción entre resistencia vertical y resistencia horizontal (Nelson, 1972). La primera, basada en una interacción gen a gen entre genes de avirulencia del patógeno y genes de resistencia del hospedero y específica de razas o aislamientos del patógeno (Flor, 1956), y la segunda con herencia de tipo cuantitativa, generalmente no específica de razas o aislamientos del patógeno, controlada por numerosos genes y con estabilidad de respuesta a través del tiempo. Es importante considerar que múltiples excepciones existen con respecto a esta distinción entre resistencia de tipo cualitativa y cuantitativa, ya que la misma se basa en general en el resultado de evaluaciones fenotípicas en poblaciones segregantes donde la subjetividad del evaluador y la variación ambiental son factores preponderantes.

La resistencia basada en interacciones gen a gen se observó en múltiples interacciones planta-patógeno, principalmente frente a hongos biotróficos. Este tipo de resistencia es determinada, en general, por los genes R, miembros de familias de genes dominantes. Los genes R codifican para determinantes del sistema de reconocimiento, los cuales pueden interactuar con factores de avirulencia (Avr) de diversos patógenos eucariotas, procariotas y virales (Dixon *et al.*, 2000). En el caso de los virus, se ha observado que las proteínas como la proteína del movimiento, la replicasa y la de la cobertura viral pueden actuar como determinantes Avr frente a genes R. Es importante aclarar que los genes R representan sólo una fracción de una gran cantidad de genes involucrados en asociaciones diversas entre las plantas y los patógenos en la naturaleza.

La resistencia a enfermedades que se caracteriza por ser de tipo cuantitativa, es en general controlada de manera oligogénica o poligénica, y puede ser disectada mediante el empleo de marcadores genéticos en los componentes genéticos involucrados. En general, los genes o regiones cromosómicas involucrados en este tipo de resistencia se denominan poligenes (Mather, 1949) o QTL (Tanksley, 1993). En un gran número de trabajos de mapeo se han detectado QTL que afectan la resistencia a un gran número y variedad de patógenos en diferentes especies de plantas. De los trabajos realizados en maíz se pueden mencionar el mapeo de QTL de resistencia al Virus del Estriado del Maíz (MSV, *Maize Streak Virus*) (Pernet *et al.*, 1999), al Virus del Mosaico de la Caña de Azúcar (SCMV, *Sugarcane Mosaic Virus*) (Xu *et al.*, 1999), al Virus del Mosaico Estriado del Trigo (WSMV, *Wheat Streak Mosaic Virus*), al Virus de las Planicies Altas (HPV, High Plains Virus) (Marçon *et al.*, 1999), a *Peronosclerospora sorghii* (Agrama *et al.*, 1999), al Tizón de la hoja del maíz (NCLB, *Northern Corn Leaf Blight*; causado por *Exserohilum turcicum*) (Freyemark *et al.*, 1993, 1994), al carbón del maíz (Lübberstedt *et al.*, 1998), al Virus del Mosaico del Maíz (MMV, *Maize Mosaic Virus*) (Ming *et al.*, 1997), a *European corn borer*, a *Fusarium Stalk Rot* (McMullen y Simcox, 1995), y al virus del Mal de Río Cuarto (Alvarez *et al.*, 2001; Mayor, 2001; Di Renzo, 2004; Kreff, 2004; Sala *et al.*, 2005), entre otros. Redinbaugh *et al.* (2004) en una revisión de los genes de resistencia de maíz frente a virus indica la existencia de agrupamientos de genes de resistencia en los siguientes bins: 1.05, 3.05, 6.01 y 10.05; sin embargo, no incluyó a los *Fijivirus* en esta revisión.

Hasta el momento, no se ha elucidado de una manera clara la relación entre los genes de resistencia involucrados en el reconocimiento y respuesta a los virus basados en interacciones gen a gen y aquellos envueltos en el mecanismo de silenciamiento génico post-transcripcional, así como tampoco la relación con la respuesta de los genes ubicados en QTL y la resistencia de tipo pasiva. Es muy posible que existan múltiples hipótesis e interacciones entre los genes/QTL involucrados que expliquen los diferentes mecanismos de resistencia conocidos tanto activos como pasivos.

Entre los trabajos que buscaron identificar la relación entre diferentes genes y mecanismos de resistencia a virus se puede mencionar el de Li *et al.* (1999a) donde observan que un determinante viral (Tav2b) actúa como supresor del silenciamiento génico en *Nicotiana benthamiana* y por otro lado, actúa como un determinante Avr y desencadena un mecanismo de defensa similar a los de una interacción gen a gen en *Nicotiana tabacum*. Este

es un ejemplo de como la planta puede combatir un supresor del silenciamiento génico presente en el virus por medio de un mecanismo independiente de resistencia, e indica el grado de complejidad de los mecanismos de defensa y contra-defensa empleados por los virus y sus hospederos.

Diferentes hipótesis se mencionaron para la explicación de las bases genéticas de los QTL. Algunos autores sugirieron que los QTL son alelos de genes de resistencia mayores y que son genes superados por el patógeno que pueden conferir algún nivel de resistencia debido a una parcial o debilitada interacción del producto de resistencia con el patógeno. Un ejemplo se observó en arroz, donde un gen de resistencia “superado por el patógeno” actúa como un QTL contra una raza virulenta de *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae* (Li *et al.*, 1999b). Asimismo, de los QTL de resistencia a enfermedades mapeados, algunos se ubican en posiciones genómicas similares que secuencias de genes R o de genes de respuestas de defensa (RD) como por ejemplo en trigo (Faris *et al.*, 1999), pimiento (Pflieger *et al.*, 1999) y arroz (Wang *et al.*, 2001), y algunos son específicos de una raza o aislamiento del patógeno (Qi *et al.*, 1999). Sin embargo, en la mayoría de los casos la resolución de mapeo de QTL es baja y por lo tanto, las asociaciones definitivas entre genes R o RD y QTL son difíciles de establecer; hasta el momento, no se determinó que algún QTL sea un miembro de la familia de genes R (Ramalingam *et al.*, 2003). Por otro lado, la mayoría de los modelos o hipótesis se han basado en la interacción entre la planta y los hongos o las bacterias. Para el caso particular de los virus se podrían sugerir como ejemplos las siguientes hipótesis, entre múltiples posibles, sobre los genes que se encontrarían en QTL, los cuáles podrían envolver a cualquiera de los mecanismos de resistencia a virus mencionados previamente: a) genes que afectan la replicación viral, b) genes que afectan la distribución sistémica del virus en la planta, c) variantes alélicas de genes desencadenantes de respuestas de defensa similares a los R, d) genes que afectan la velocidad de la distribución de la señal de silenciamiento o del virus en la planta, y e) genes de la maquinaria de silenciamiento génico de la planta.

9. IDENTIFICACIÓN DE *QUANTITATIVE TRAIT LOCI*

Uno de los principales objetivos del mejorador es seleccionar plantas y enriquecer las poblaciones con individuos que poseen caracteres deseados, por ejemplo, resistencia a patógenos, que provee un incremento en la productividad agrícola. Desde hace muchos años es reconocido que *loci* (o intervalos) cromosómicos específicos pueden ser mapeados en el

genoma de un organismo y que los mismos correlacionan con fenotipos particulares cuantitativos, dichos *loci* se denominan *Quantitative Trait Loci*, o QTL.

El mejorador de plantas puede usar marcadores moleculares para identificar individuos deseables mediante la identificación de alelos de marcadores que muestran una probabilidad estadística significativa de co-segregación con el fenotipo deseado, manifestada como desequilibrio de ligamiento. Mediante la identificación de marcadores moleculares o grupos de marcadores moleculares que co-segregan con un carácter cuantitativo, el mejorador, por lo tanto, identifica un QTL. La identificación y selección de alelos de marcadores (o alelos favorables de múltiples marcadores) que están asociados con el fenotipo deseado permite rápidamente seleccionar un fenotipo favorable mediante la selección del alelo apropiado del marcador (un proceso denominado: selección asistida por marcadores; *marker-assisted selection*, MAS, sigla en el idioma inglés). Cuantos más marcadores son posicionados en el mapa genético, mayor es el potencial del mismo para la aplicación de MAS.

Existen múltiples paradigmas experimentales para identificar y analizar QTL (ejemplo, Jansen, 1996a). La mayoría de los reportes publicados sobre mapeo de QTL en especies cultivadas se basan en el uso de cruzamientos bi-parentales (Lynch y Walsh, 1997). De manera típica, estos paradigmas envuelven el cruzamiento de uno o más pares de parentales, los cuáles pueden ser, por ejemplo, un solo par derivado de dos líneas endocriadas, o múltiples parentales relacionados o no relacionados, los cuáles pueden exhibir diferentes características para el fenotipo de interés. El protocolo experimental incluye la derivación de 100 a 300 progenies segregantes para un solo cruzamiento de dos líneas divergentes (ejemplo, parentales seleccionados para maximizar las diferencias fenotípicas y moleculares entre las líneas parentales). Los padres y las progenies segregantes son genotipadas para múltiples marcadores moleculares y evaluados para uno o diferentes caracteres cuantitativos. Los QTL se identifican como una asociación estadística significativa entre los valores genotípicos y la variabilidad fenotípica de la progenie segregante. La fortaleza de este diseño experimental se basa en la utilización de cruzamientos de líneas endocriadas ya que las resultantes F1 tendrán todas las mismas fases de ligamiento. Por lo tanto, la autofecundación de las plantas F1 permite que toda la progenie segregante sea informativa y el desequilibrio de ligamiento sea maximizado, la fase de ligamiento es conocida y se observan sólo dos alelos del QTL, y excepto para progenies de retrocruza, la frecuencia del alelo de QTL es 0.5

Se conocen numerosos métodos estadísticos para determinar si marcadores se encuentran ligados genéticamente a QTL (o a otro marcador) e incluyen, modelos lineales *standard* como ANOVA o mapeo por regresión (Haley y Knott, 1992), métodos de máxima probabilidad como algoritmos de *expectation-maximization* (EM), (Lander y Botstein, 1989; Jansen, 1992, 1993, 1994, 1996b), mapeo por intervalo compuesto, análisis de pedigrí complejo, análisis MCMC, análisis MQM (Jansen 1994), análisis HAPLO-IM+, análisis Bayesiano, análisis de identidad por descendencia, entre otros. Cualquiera de estas alternativas de análisis es intensiva desde el punto de vista computacional y los análisis son realizados usualmente con la asistencia de *software* especializado. Los paquetes estadísticos apropiados se encuentran disponibles de una variedad de fuentes públicas y privadas.

Entre las diferentes metodologías para la identificación de QTL o genes, el caso específico del análisis de asociación basado en el desequilibrio de ligamiento residual aplicado a grupos de líneas endocriadas es una metodología que posee el potencial de identificar marcadores moleculares ligados de manera muy estrecha a genes o QTL de interés (Clark *et al.*, 2004, Gaut y Long, 2003, Gupta *et al.*, 2005; Palaisa *et al.*, 2004, Rafalski, 2002, Szalma *et al.*, 2005, Tenaillon *et al.*, 2002, Timmermans *et al.*, 2004, Vigouroux *et al.*, 2002, Zhang *et al.*, 2005); también facilita la tarea de identificación o clonado del gen de interés. Esta metodología puede ser aún más precisa si se consideran regiones cromosómicas como “candidatas”, a partir de trabajos previos de mapeo de QTL (Wilson *et al.*, 2004; Kraakman *et al.*, 2004). Sin embargo, la información empírica de aplicación de esta metodología al mejoramiento de los cultivos es todavía limitada, considerando que la medida de la asociación estadística es dificultosa debido a mutaciones, recombinación y estratificación de la población. Por lo tanto, el uso combinado de estrategias de mapeo diferentes y validación cruzada de los resultados permite resultados de una mayor consistencia y repetibilidad.

10. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS *QUANTITATIVE TRAIT LOCI* DETECTADOS

Marcadores moleculares y selección asistida por marcadores

Un mapa genético es una representación gráfica de un genoma (o una porción de un genoma como puede ser un único cromosoma) donde las distancias entre puntos sobre el cromosoma son medidas por las frecuencias de recombinación entre los puntos. Un punto genético sobre el mapa puede ser uno de una variedad de marcadores polimórficos conocidos,

como pueden ser marcadores moleculares SSR (*Simple Sequence Repeats*), RFLP (*Restriction Fragment Length Polymorphisms*) o SNPs (*Single Nucleotide Polymorphism*), entre otros. Estos últimos son los de uso más común para caracterización genética junto con las secuencias nucleotídicas completas.

El término SSR se refiere generalmente a cualquier tipo de heterogeneidad molecular que resulta en variabilidad de largo de secuencia y típicamente es un segmento corto de ADN (hasta varios cientos de pares de bases) que consiste en múltiples repeticiones en tándem de 2 o 3 pares de secuencias. Estas secuencias repetidas resultan en regiones de ADN de elevado polimorfismo y de largo variable debido a una pobre fidelidad de replicación, a veces causada por *slippage* (deslizamiento) de la polimerasa. Los SSRs parecen estar dispersos aleatoriamente en el genoma y son generalmente flanqueados por regiones conservadas. Los SNPs son marcadores moleculares que se basan en la detección de polimorfismos a nivel de un par de bases. Actualmente, son los marcadores más utilizados, en especial debido a que el número potencial de marcadores polimórficos que se pueden detectar en un genoma determinado es muy superior a los otros tipos de marcadores.

La naturaleza de los marcadores moleculares y los métodos utilizados para detectarlos pueden variar, pero los marcadores moleculares son distinguibles físicamente sobre la base de su largo de polinucleótidos y/o su secuencia. Aunque secuencias de ADN específicas que codifican proteínas son generalmente bien conservadas a través de especies, otras regiones del ADN (típicamente no codificantes) tienden a acumular polimorfismos, y por lo tanto, pueden ser variables entre individuos de la misma especie. Dichas regiones proveen la base de numerosos marcadores genéticos moleculares. En general, cualquier característica polimórfica que se hereda diferencialmente y que segrega en la progenie es un marcador potencial. La variabilidad genómica puede ser de cualquier origen, por ejemplo, inserciones, deleciones, duplicaciones, elementos repetitivos, mutaciones puntuales, eventos de recombinación, o la presencia y secuencia de elementos transponibles. Una gran variedad de marcadores moleculares de maíz se conocen y están publicados o disponibles a través de fuentes como el sitio web <http://www.maizegdb.org/>

La motivación primaria del desarrollo de tecnologías de marcadores moleculares desde un punto de vista de un mejorador de plantas es la posibilidad de incrementar la eficiencia de mejoramiento a través de la selección asistida por marcadores (MAS). Un alelo de un marcador molecular que demuestra desequilibrio de ligamiento con una característica

fenotípica deseada (un *Quantitative Trait Locus*, QTL, que confiere resistencia a una característica) provee una herramienta útil para la selección de una característica en una población de plantas. Los componentes clave de la implementación de esta metodología son: (i) La creación de un mapa genético denso de marcadores moleculares, (ii) la detección de QTL basada en asociaciones estadísticas entre marcadores y la variabilidad fenotípica, (iii) la definición de un conjunto de alelos de marcadores deseables basados en resultados de análisis de QTL, y (iv) el uso y/o extrapolación de esta información a un grupo de germoplasma de mejoramiento para permitir las decisiones de selección basadas en marcadores.

La disponibilidad de mapas de ligamiento integrados del genoma de maíz que contienen densidades en incremento de marcadores de maíz públicos ha facilitado el mapeo genético de maíz y la aplicación de MAS.

Selección asistida por marcadores y mejoramiento de las plantas

Un efecto de importancia del desarrollo de marcadores moleculares en especies de cultivo es el potencial de incrementar la eficiencia en el mejoramiento de plantas a través de la selección asistida por marcadores (MAS). Los marcadores genéticos son usados para identificar plantas que contienen un genotipo deseado en uno o varios *loci*, y que se espera que transfieran el genotipo favorable, junto con el fenotipo favorable, a su progenie. Los marcadores genéticos pueden ser utilizados para identificar plantas que contienen un genotipo deseado en un locus, o en diferentes *loci* ligados o no ligados (ejemplo, un haplotipo). De una manera similar, mediante la identificación de plantas que no poseen el *locus* deseado del marcador, plantas susceptibles o de menor nivel de resistencia pueden ser identificadas; ejemplo, eliminando las mismas de cruzamientos subsecuentes. Asimismo, estos *loci* de marcadores pueden ser introgrados en un trasfondo genético como parte de un programa de mejoramiento MAS diseñado para la mejora de características de interés.

En general, en MAS se utilizan marcadores polimórficos que han sido identificados y que muestran una probabilidad significativa de co-segregación con el carácter de interés. Dichos marcadores, se espera que posean una posición genómica cercana al gen o genes de interés que provee a la planta su fenotipo de resistencia, y son considerados indicadores para el carácter deseado y se denominan marcadores de QTL. Las plantas se chequean para la presencia del alelo favorable en los marcadores de QTL. Los marcadores de mayor preferencia son aquéllos que muestran la asociación más fuerte con el carácter de resistencia.

El análisis de ligamiento es usado para determinar cuál marcador polimórfico muestra una probabilidad estadística de co-segregación con el fenotipo de resistencia (un “alelo marcador de resistencia”). Posteriormente a la identificación de un alelo de marcador que co-segrega con el fenotipo de resistencia, es posible usar este marcador para una rápida y precisa evaluación de plantas para la presencia del alelo de resistencia sin la necesidad de cultivar las plantas durante todo su ciclo y esperar el resultado de evaluaciones fenotípicas. Los marcadores ligados también remueven el impacto de factores ambientales que a veces pueden influenciar la expresión fenotípica.

Un marcador de QTL polimórfico puede ser usado para seleccionar plantas que contienen el alelo de marcador (o alelos) que correlacionan con el fenotipo deseado. En resumen, un ácido nucleico que corresponde a un alelo de ácido nucleico marcador se detecta en la muestra biológica de la planta que se selecciona. Esta detección puede tomar la forma de hibridación de una prueba de ácido nucleico sobre un alelo de marcador o amplicon, por ejemplo, usando hibridación alelo específica, análisis de *Southern*, hibridación *in situ*, hibridación de *primers* seguido por amplificación por PCR de una región del marcador. Luego que la presencia o ausencia de un alelo particular es verificada en una muestra, la planta puede ser seleccionada o descartada.

Los mejoradores de plantas de maíz desean combinaciones de loci de resistencia a enfermedades con genes de elevado rendimiento y otras características favorables para el desarrollo de líneas e híbridos mejorados. La evaluación de un número elevado de muestras mediante métodos no moleculares (ejemplo, evaluación fenotípica de plantas de maíz) puede ser caro, representar un período de tiempo o en numerosas ocasiones posee una muy baja heredabilidad. Una ventaja importante de la MAS con respecto a evaluaciones de campo es que la primera alternativa se puede realizar en cualquier momento del año y los efectos ambientales son irrelevantes sobre la MAS.

Cuando una población segrega para múltiples *loci* que afectan uno o más de un carácter, la eficiencia de MAS con respecto a las evaluaciones fenotípicas se vuelve mayor, porque todos los *loci* pueden ser evaluados en el laboratorio a partir de una muestra de ADN.

Otro uso de la MAS en el mejoramiento de plantas es para asistir la recuperación del genotipo del parental recurrente en el mejoramiento mediante retrocruzas. El mejoramiento por retrocruza usualmente se utiliza con el propósito de introgresar uno o unos pocos *loci* del parental donante (ejemplo, un parental con loci de Resistencia a enfermedades) dentro de un

trasfondo genético del parental recurrente (ejemplo, un material genético de elevado rendimiento). Cuantos más retrocruzas se realizan, mayor es la contribución genética del parental recurrente a la variedad introgresada. Esto a veces es necesario, porque las plantas resistentes pueden de otra manera contribuir alelos indeseables para otros caracteres (ejemplo, bajo rendimiento, baja fecundidad). En contraste, materiales genéticos que se han obtenido de programas de mejoramiento intensivos pueden tener excelente rendimiento y fecundidad, u otra característica, siendo deficientes en una característica específica, como lo puede ser la susceptibilidad a MRCV.

Introgresión de alelos favorables – Incorporación de germoplasma “Exótico”

La diversidad genética es importante para la ganancia genética de largo plazo en programas de mejoramiento. Cuando la diversidad genética es limitada, la ganancia genética puede alcanzar un *plateau* cuando todos los alelos favorables se fijan en la población elite. Un objetivo de la incorporación de diversidad en un *pool* de germoplasma elite es mantener la ganancia genética que se ha logrado hasta el momento y con la mínima inversión posible. La MAS provee información sobre qué regiones genómicas y qué alelos favorables de los ancestros originales se han seleccionado para el carácter de interés y se han conservado a través del tiempo, facilitando los esfuerzos para incorporar variación favorable de fuentes de germoplasma exótico (parentales que no se encuentran relacionados con el pool génico elite) y que provean alelos favorables que no existen en el pool de germoplasma elite.

Clonado posicional

Los marcadores moleculares y alelos pueden ser utilizados para identificar los QTL y clonarlos de acuerdo a procedimientos conocidos. Los clones que contienen los genes de resistencia son en un principio identificados mediante ligamiento genético y utilizando la proximidad de un marcador de resistencia se puede definir el fragmento cromosómico que contiene el gen de resistencia. El fragmento cromosómico aislado se puede generar por métodos conocidos como digestión cromosómica de ADN con enzimas de restricción o mediante amplificación de la región cromosómica mediante *polymerase chain reaction* (PCR), o métodos alternativos de amplificación. Los fragmentos amplificados o digeridos son típicamente ligados en un vector para replicación del fragmento insertado.

Los marcadores que son adyacentes a un marco abierto de lectura (*open reading frame*, ORF) asociado con el carácter fenotípico pueden hibridar a un clon de ADN (ejemplo, un clon de una genoteca de ADN) y permitir la localización en el ADN del ORF. Si el marcador se encuentra a mayor distancia, el fragmento que contiene el ORF es identificado mediante diferentes ciclos de evaluación y aislamiento de clones los cuáles comprenden una secuencia contigua de ADN, en un proceso que se denomina “*chromosome walking*”, que resulta en un “*contig*” o “mapa de *contig*”.

Yano (2001) menciona una estrategia general para la identificación molecular de genes en QTL. De acuerdo a ésta estrategia, luego de la detección de un QTL en una población primaria de mapeo, se pueden desarrollar de manera eficiente líneas casi isogénicas (NILs, *Near Isogenic Lines*) por medio de MAS y retrocruzas. Estas NILs se pueden utilizar para la caracterización molecular y el clonado de los genes del QTL. Una disección molecular completa de un QTL se logró para un QTL controlando arquitectura de planta en maíz (Doebley *et al.*, 1995, 1997; White y Doebley, 1999), un QTL para contenido de azúcar en tomate (Fridman *et al.*, 2000), un QTL para tamaño de fruto en tomate (Frary *et al.*, 2000) y dos QTL para fecha de floración en arroz (Yano *et al.*, 2002). En todos los casos, los QTL fueron mapeados de manera precisa en poblaciones obtenidas mediante el cruzamiento de líneas casi isogénicas.

Una alternativa al clonado posicional es la selección de genes candidatos para los QTL de resistencia a la enfermedad. Esta estrategia se basa en la búsqueda de genes de resistencia a enfermedades de plantas previamente descritos como por ejemplo genes R, genes de respuestas de defensa o genes involucrados en la maquinaria de silenciamiento génico en el material bajo estudio. Quint *et al.* (2003) propusieron un gen candidato de un QTL de resistencia al virus del mosaico de la caña de azúcar (SCMV) en maíz mientras que Ramalingam *et al.* (2003) evaluaron la asociación de genes candidatos de defensa de arroz, cebada y maíz con la resistencia de tipo cualitativa y cuantitativa en arroz. Sin embargo, la identificación de un gen causante de un fenotipo a través de genes candidatos es muy dependiente de las características y control genético de este fenotipo, de la posición en el genoma lograda a través de la población inicial de mapeo y de la complejidad molecular de la posición del gen, entre otros factores. Como ejemplo se menciona que una región cromosómica de 1 cM puede representar un tamaño físico de 1000-2000 Kb, y considerando un número mínimo de ~ 20 genes en la región no es una tarea simple y de uso rutinario la

identificación del gen correcto. Asimismo, variación en micro-colinearidad pueden afectar la identificación del gen cuando no se desarrolla una genoteca del genotipo donante, es decir cuando se utilizan como referencia solamente las genotecas de líneas como B73 y Mo17 en maíz.

V. Capítulo 1. Mapeo de QTL mediante análisis de asociación

Materiales y métodos

Materiales genéticos de maíz

Se seleccionó un conjunto de 476 líneas endocriadas de maíz representando a una muestra de germoplasma de base genética amplia (incluyendo materiales SSS, Non-SSS, Tropical). Los materiales genéticos utilizados en el experimento fueron de diversas fuentes, incluyendo entre otros material elite y exótico, materiales comerciales y líneas públicas. El conjunto de líneas incluyó materiales genéticos con variación en diferentes características agronómicas como tiempo a floración, comportamiento frente a enfermedades y adaptación a diferentes ambientes. Las líneas utilizadas en el estudio tuvieron un rango de madurez amplio variando en su CRM (madurez comparativa relativa) entre CRM 90 a CRM 140, representando líneas representativas del germoplasma de Pioneer.

Datos fenotípicos

Las líneas de maíz fueron caracterizadas fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV (en contraste a una simple categorización de tolerante o susceptible). El grado de resistencia a la infección por MRCV varió ampliamente como medida mediante una escala desde 1 (altamente susceptible) a 9 (elevada resistencia). Generalmente, un *score* de dos (2) representó a las variedades más susceptibles, un *score* de cuatro (4) se asignó como límite para considerar a una planta susceptible o resistente (menos que 4, susceptible; 4 o valores mayores, resistente) y un *score* de 5-7 fue asignado a las líneas de mayor resistencia. Los *scores* de resistencia de ocho (8) y nueve (9) se reservaron para los valores de Resistencia que son muy raros y generalmente no observados en el germoplasma bajo estudio. Este índice de enfermedad incluye tanto la severidad como la incidencia de los síntomas de Mal de Río Cuarto sobre las plantas de maíz y se basa en los mismos conceptos que el Grado Medio de Ataque (Sanguinetti *et al.*, 1984). En las figuras 1A y 1B se muestran ejemplos de diferentes síntomas producidos por la enfermedad.

La información fenotípica disponible corresponde al nivel de respuesta de estas líneas frente al MRC de acuerdo a datos colectados a nivel de campo durante las diferentes

campañas agrícolas desde 1996 hasta el año 2006. Los ensayos se realizaron en la zona de Suco, en el departamento Río Cuarto de la provincia de Córdoba, zona endémica de la enfermedad. Durante la campaña 2005/2006, 394 de estas líneas fueron evaluadas al mismo tiempo. En las campañas agrícolas o ensayos en que la presión de la enfermedad era muy baja o sin la presencia de la enfermedad, no se colectaron datos fenotípicos. Los datos fueron colectados típicamente en una única fecha de evaluación después de floración. De esta manera, se generó una base de datos fenotípicos con la información histórica disponible para cada una de las 476 líneas representando a la muestra de germoplasma de base genética amplia.

Para la evaluación del ligamiento entre los marcadores y la tolerancia, un análisis cuantitativo fue utilizado, donde un *score* fenotípico para cada línea fue considerado e incorporado en el análisis estadístico de mapeo por asociación; los datos colectados en la campaña agrícola 2005/2006 fueron selectos como prioridad primaria con respecto a datos colectados en otras campañas. Para las líneas que no se incluyeron en los ensayos de la campaña 2005/2006, se utilizaron los datos históricos de años previos.

FIG. 1A. Fotografías de síntomas producidos por el Mal de Río Cuarto en maíz.

FIG. 1B. Fotografías de materiales genéticos que muestran síntomas producidos por el Mal de Río Cuarto en maíz.

Datos genotípicos - Caracterización molecular de germoplasma de base genética amplia

La colección de 476 líneas de maíz fue analizada mediante secuenciación de ADN correspondiente a fragmentos específicos de un tamaño de aproximadamente 200-500 bp y correspondientes a regiones de entre 4000 y 10000 genes (EST; *loci* genéticos). La variación en SNP para cada una de las secuencias fue utilizada para generar haplotipos específicos para cada una de las líneas y para cada uno de los *loci* analizados. Estos datos fueron utilizados para identificar asociaciones entre alelos y resistencia a MRCV a nivel genómico.

Métodos estadísticos

Asociación con corrección de estructura

Un análisis de asociación basado en estructura fue conducido utilizando métodos *standard* de mapeo por asociación donde la estructura poblacional es controlada mediante la utilización de los datos de los marcadores moleculares. El modelo basado en análisis de *cluster* del programa *Structure*, desarrollado por Pritchard *et al.* (2000) fue utilizado con datos haplotípicos de las líneas de maíz bajo estudio para doscientos marcadores para estimar coeficientes de *admixture* y asignar las líneas a 7 sub-poblaciones. Las 7 sub-poblaciones se asociaron a grupos específicos de germoplasma: NSS1; NSS2; NSS3; SSS; SSS2; SSS3 y Tropical. Un conjunto de materiales genéticos fue considerado como “mezcla” y no fue

utilizado en el análisis. Asimismo, se generó una sub-población adicional de un grupo de líneas consideradas “argentinas” debido a estar relacionadas con el programa de mejoramiento de Argentina.

El análisis de asociación con corrección de estructura reduce la ocurrencia de falsos positivos que se pueden observar debido a los efectos de estructura poblacional en los análisis de asociación. El estadístico de Kuiper para evaluar si dos distribuciones son la misma distribución es usado para probar un marcador específico para la asociación entre el haplotipo y el fenotipo en una sub-población específica (Press *et al.*, 2002). El nivel de significación mínimo para la evaluación de una asociación como significativa fue un valor de probabilidad menor a 0.001. Sin embargo, QTL identificados con un nivel de confianza elevada deberían mostrar valores de probabilidad menores a 0.0001 y 0.00001. Este último valor de asociación indicaría un nivel de confianza elevado para la asociación identificada.

Asociación sin corrección de estructura

El análisis de asociación basado en pedigrí fue conducido mediante el procedimiento GPA (*General Pedigree-Based Association Analysis*), desarrollado por Shu *et al.* (2003). El procedimiento GPA es un *software* de mapeo por asociación basado en probabilidades condicionales e implementado en SAS *Computer Language Version 9.0* (2001, SAS Institute, Cary, North Carolina). El nivel de significación mínimo para la evaluación de una asociación como significativa fue un valor de probabilidad menor a 0.00001; este valor de probabilidad astringente fue utilizado debido a la no corrección de la estructura poblacional.

Para el análisis de asociación sin corrección de estructura se utilizaron 3 grupos de datos: 1) Los datos genotípicos y fenotípicos correspondientes a un total de 476 líneas; 2) Los datos genotípicos y fenotípicos correspondientes a un total de 264 líneas correspondientes al grupo de 476 líneas y que fueron consideradas como sub-grupo NSS; 3) Los datos genotípicos y fenotípicos correspondientes a un total de 169 líneas correspondientes al grupo de 476 líneas que fueron consideradas como sub-grupo SS.

Resultados

La Tabla 1 provee una lista de los marcadores que mostraron desequilibrio de ligamiento con el fenotipo de MRCV usando mapeo por asociación y que fueron validados en

poblaciones segregantes; los resultados son mostrados de manera comparativa con otros análisis de asociación de la presente tesis para la principal región detectada mediante análisis múltiples. En la Tabla 1 se indica también los cromosomas sobre los cuáles los marcadores están localizados y su posición aproximada en el mapa de manera relativa a otros marcadores conocidos, expresada en cM, con la posición cero siendo la primera posición de marcador conocida en el comienzo del cromosoma (y más distal del centrómero). Estas posiciones de mapa no son absolutas y representan una estimación de la posición en el mapa genético.

Las probabilidades estadísticas que el alelo del marcador y el fenotipo de Resistencia estén segregando independientemente son reflejadas en los valores de probabilidad del análisis de asociación en la Tabla 1, en los cuáles la probabilidad (P) es derivada de la asociación entre el genotipo y el fenotipo. Cuanto más bajo es el valor de probabilidad, más significativa es la asociación entre el genotipo del marcador y el fenotipo de resistencia.

Tabla 1. Mapeo de QTL de resistencia a MRC en el brazo corto del cromosoma 2.

Marcador	Posición Mapa (cM). PHD v1.4	Asociación (Estructura corregida)			Asociación (sin control)	
		Análisis de asociación Líneas argentinas	Análisis de asociación I Myriad SS	Análisis de asociación II Myriad SS	Análisis de asociación 1 (SS)	Análisis de asociación SNPs MRCV1. Líneas argentinas
MZA7588	63.17	0.12	0.341	0.742	0.0006769	
MZA8381	63.47	0.002	0.0037	0.0044	0.0001982	Menor a 0.001
MZA3105	63.55	0.0412				0.064
MZA482	63.64	0.551	0.0958	0.197	0.0021725	
MZA16531	63.83		0.174	0.0282	0.0550889	
MZA14553	64.1					
MZA4305	64.1	0.644	0.0394	0.066	0.3316155	
MZA625	64.1	0.0476	0.685	0.74	0.0001364	
MZA625-30-A	64.1					Menor a 0.001
MZA625-29-A	64.1					Menor a 0.001
MZA15451	65.3	0.0105	0.0438	0.0612	0.511657	
MZA9105	65.4	0.0226	0.436	0.453	0.0036216	
MZA9105-8-A	65.4					Menor a 0.001
MZA9105-6-A	65.4					0.066
MZA11826	65.9	0.0201	0.16	0.486	1.79E-06	
MZA11826-803-A	65.9					0.014
MZA11826-801-A	65.9					0.034
MZA11826-27-A	65.9					0.04
MZA15490	65.9	0.0079	0.186	0.523	0.4067326	
MZA15490-801-A	65.9					Menor a 0.001
MZA15490-138-A	65.9					Menor a 0.001
MZA15490-137-A	65.9					Menor a 0.001
MZA16656	65.9	0.000194	0.452	0.474	0.0115142	
MZA16656-8-A	65.9					Menor a 0.001
MZA16656-19-A	65.9					Menor a 0.001
MZA2038	65.9	0.0035	0.104	0.391	2.66E-06	
MZA2038-76-A	65.9					0.161
MZA2038-71-A	65.9					0.298
MZA2803	65.9	0.404	0.0728	0.0916	0.1163184	
MZA18224	68.8	0.000066	0.039	0.041	0.0039219	
MZA18224-801-A	68.8					0.052
MZA2349	68.8	0.0498	0.238	0.185	0.0012624	0.277
MZA564	68.8	0.756	0.167	0.0524	0.0002549	
MZA11066	70.7	0.617	0.819	0.786	0.330401	
MZA18180	71.3	0.0272	0.0201	0.0204	0.0911801	0.005
MZA8442	71.4	0.000234	0.0358	0.0402	0.0005987	
MZA15563	71.5	0.0754	0.0079	0.0079	0.1144279	0.524
MZA18036	71.8	0.000138	0.112	0.0474	0.0083702	0.007
MZA15264	71.9	0.794	0.608	0.664	0.2071356	
MZA10384	72.2	0.706	0.133	0.0442	0.0015309	
MZA12874	72.3	0.829	0.141	0.215	0.0094633	0.059
MZA12454	72.4	0.000064	0.126	0.088	5.76E-05	
MZA8926	72.9	0.0089			0.6418423	
MZA5057	73	4.52E-05	0.0246	0.0098	0.0509593	Menor a 0.001

Asociación con corrección de estructura

La Tabla 1 y la FIG. 2A muestran los resultados específicos de un análisis de asociación con corrección de estructura de un grupo de 81 líneas relacionadas con el programa de mejoramiento de maíz de Argentina (líneas “argentinas”) donde varios marcadores fueron significativos a un nivel de probabilidad de 0.0005 en la región de la posición 65.99 a 85.84 del cromosoma 2, incluyendo MZA16656 ($P= 0.000194$), MZA18224 ($p= 0.000066$) y MZA5057 ($p= 0.000045$). La Tabla 1 (Análisis de asociación I Myriad SS) y la FIG. 2B muestran los resultados de un análisis de asociación con corrección de estructura para un grupo de líneas SS1 donde en el brazo corto del cromosoma 2, los marcadores más asociados fueron MZA1525 en la posición 54.62 ($p= 0.00043$) y MZA11826 en la posición 65.99 ($p= 0.00168$). Se observaron dos asociaciones adicionales en la posición 91.19 representada por el marcador MZA13812 ($p= 0.000299$) y en la posición 154.06 representada por el marcador MZA10682 ($p= 0.000024$).

FIG. 2A. Análisis de asociación de líneas del programa de mejora de Argentina; Cromosoma 2.

FIG. 2B. Análisis de asociación de un grupo de líneas SS; Cromosoma 2.

FIG. 2C. Análisis de asociación de un grupo de líneas SS; Cromosoma 2.

La Tabla 1 (Análisis de asociación II Myriad SS) y la FIG. 2C muestran los resultados de un análisis de asociación con corrección de estructura para el grupo de líneas SS1 representando un grupo de datos fenotípicos diferentes. El marcador más asociado en el brazo corto del cromosoma 2 fue MZA12899 en la posición 53.83 ($p= 0.000298$). Se observaron otros marcadores asociados en el brazo largo del mismo cromosoma donde los de mayor nivel de significación fueron MZA1067 (Posición de mapa: 141.9; $p= 0.000094$) y MZA10832 (Posición de mapa: 159.8; $p= 0.000086$).

Asociación sin corrección de estructura

El análisis de asociación sin corrección de estructura (Tabla 1, Análisis de asociación 1, SS) para un grupo de 169 líneas denominado SS mostró dos picos de probabilidad significativos sobre el cromosoma 2, en la posición 65.99 representada por los marcadores MZA2038 ($p= 0.00000266$) y MZA11826 ($p= 0.00000179$) y en la posición 127.18-131.13 representada por los marcadores MZA11806 ($p= 0.000002$) y MZA14212 ($p= 0.00000327$). Este análisis también mostró varias asociaciones significativas a través de los 10 cromosomas del maíz. La región de mayor consistencia con respecto a validaciones realizadas de manera independiente (como es el caso de las poblaciones segregantes) correspondió a la posición 65.99 en el cromosoma 2. Este análisis incrementa el poder de evaluación de la variabilidad alélica para regiones específicas pero al mismo tiempo incrementa el número de falsos positivos a través del genoma debido a que no es corregida la estructura poblacional.

Discusión y conclusiones

Una estrategia de mapeo por asociación fue llevada a cabo para identificar marcadores genéticos de maíz asociados con la Resistencia a la infección por MRCV. Comprender el nivel y el patrón de desequilibrio de ligamiento (LD) en el genoma es un pre-requisito para desarrollar una estrategia eficiente de asociación para identificar y mapear *Quantitative Trait Loci* (QTL). El desequilibrio de ligamiento (LD) se refiere a la asociación no aleatoria de alelos en una colección de individuos. Cuando se observa LD entre alelos de *loci* ligados, esta es una medida del decaimiento de LD a través de una región cromosómica específica. El nivel de LD es un reflejo de la historia de recombinación de esa región. La tasa promedio de

decaimiento de LD en el genoma puede ayudar a predecir el número y la densidad de marcadores que son requeridos para llevar a cabo asociaciones a nivel genómico y proveen una estimación del nivel de resolución de mapeo que se puede lograr.

Los análisis de asociación utilizan en el análisis los datos fenotípicos cuantitativos (por ejemplo, resistencia a una enfermedad como MRCV, con valores de tolerancia de cada línea de uno a nueve) como lo opuesto a observar sólo la distribución de la frecuencia alélica de alelos tolerantes versus susceptibles. La disponibilidad de datos fenotípicos colectados en programas de mejoramiento a través de múltiples años y ambientes para un grupo grande de líneas endocriadas provee una base de datos para el uso favorable de mapeo por asociación con marcadores genéticos. Esta estrategia permite una integración entre investigación básica y las aplicaciones de la información en el mejoramiento genético y toma ventajas de los datos acumulados de manera histórica. Sin embargo, un entendimiento de la relación entre el polimorfismo y la recombinación es útil para desarrollar estrategias apropiadas para de manera eficiente extraer el máximo de información de estos recursos.

El análisis de asociación o el mapeo LD permite identificar asociaciones significativas entre el fenotipo y el genotipo. Esta estrategia ha sido explotada como una herramienta poderosa para el mapeo fino en especies de fecundación cruzada como los humanos (Corder *et al.* 1994; Hastbacka *et al.* 1992; Kerem *et al.* 1989) y maíz (Remington *et al.*, 2001; Thornsberry *et al.* 2001; revisión en Flint-Garcia *et al.* 2003), donde la recombinación entre heterocigotos es frecuente y genera decaimientos rápidos de LD. En especies con endocria donde la recombinación entre genotipos homocigotas no es detectable genéticamente, el nivel de LD es mayor que en especies de fecundación cruzada (por ejemplo, se heredan en conjunto bloques grandes cromosómicos) y esto dramáticamente incrementa el poder de mapeo por asociación (Wall y Pritchard, 2003) aunque disminuye la capacidad de realizar mapeos de elevada resolución.

El LD es afectado por diferentes factores (Gupta *et al.*, 2005), incluyendo factores que incrementan el LD como la endocria, tamaños poblacionales pequeños, aislamiento genético, subdivisión de poblaciones, baja tasa de recombinación, población *admixture*, selección natural y artificial, entre otros. Otros factores disminuyen el nivel de LD como la polinización cruzada, elevadas tasas de recombinación, elevadas tasas de mutación, entre otros. La historia de recombinación y de mutaciones de una población es una función de su hábito de cruzamientos así como del tamaño efectivo y la edad de la población. Los tamaños de

población más grandes incrementan las posibilidades para detectar recombinación mientras que las poblaciones más antiguas están generalmente asociadas con mayores niveles de polimorfismo, ambos contribuyen a la observación de tasas mayores de LD. Por otro lado, tamaños poblaciones efectivos menores, por ejemplo, aquellas poblaciones que han experimentado un cuello de botella reciente, tienden a mostrar una tasa más lenta de decaimiento de LD, que resulta en una conservación más extensa de los haplotipos (Flint-Garcia *et al.*, 2003).

En maíz, los niveles de desequilibrio de ligamiento varían de acuerdo al grupo de materiales genéticos bajo análisis (Rafalski y Morgante, 2004). Se ha observado decaimiento de desequilibrio de ligamiento a partir de los 1.5 Kb para el caso de evaluación de genes en un grupo de líneas diversas, con variación del acuerdo al gen bajo estudio (Remington *et al.*, 2001). Por otro lado, Palaisa *et al.* (2004) no observaron un rápido decaimiento de desequilibrio de ligamiento en el caso de la evaluación de un grupo de líneas que han sufrido un proceso de selección específico.

El análisis de asociación ofrece tres ventajas principales desde un punto de vista teórico (Yu y Bukler, 2006) con respecto al mapeo en poblaciones segregantes biparentales: a) Incrementa la resolución de mapeo; b) Disminuye la duración del período de investigación y c) Permite evaluar un mayor número de alelos. Las líneas elite de mejoramiento proveen un punto de inicio favorable para análisis de asociación.

En los análisis de asociación realizados en la presente tesis, los resultados de asociación no proveen una posición única y exacta de los QTLs, ni determinan de manera exacta el número de QTL involucrados en el carácter ya que numerosos QTLs fueron mapeados en el genoma. La utilización de la información integrada entre el análisis de asociación, poblaciones segregantes y relaciones de parentesco e identidad por descendencia permitieron comprender de una mejor manera los resultados obtenidos.

El germoplasma utilizado en la asociación mostró resultados consistentes con lo esperado en cuanto a que el uso de líneas relacionadas de un programa de mejoramiento permite la detección de asociaciones debido a mayor nivel de desequilibrio de ligamiento pero limita la resolución de mapeo. Esto se pudo observar en el análisis de asociación de líneas relacionadas al programa de mejora de Argentina donde se observó de manera significativa de la región 65.99 pero cubriendo un fragmento de un tamaño elevado, cercano a 25 cM, donde numerosos marcadores mostraron asociaciones significativas. Por otro lado, la inclusión de

materiales diversos como el caso de poblaciones de materiales tropicales (sub-población Tropical), permiten tener una representación elevada de diversidad genética; sin embargo, se obtuvieron resultados parcialmente consistentes para las poblaciones tropicales debido a un desequilibrio en las frecuencias de las clases fenotípicas.

En las sub-poblaciones tropicales se observó una frecuencia elevada de materiales resistentes con respecto a materiales susceptibles (contrario a lo observado en materiales SS de Estados Unidos de América) y dado que el tamaño poblacional no era elevado, se obtuvieron asociaciones parciales en la región del cromosoma 2 y otras asociaciones en otros cromosomas que están siendo evaluadas por metodologías independientes. Los resultados coinciden con la bibliografía en la necesidad de disponer de una relación de frecuencia no sólo alélica sino también fenotípica representativa de las diferentes clases alélicas y fenotípicas para poder determinar asociaciones como significativas con un elevado nivel de confianza.

Es conocido el efecto de la estratificación o estructura poblacional sobre los resultados de asociación. La estratificación de la población (Hirschhorn y Daly, 2005) es la presencia de múltiples subgrupos dentro de una población que difieren en la prevalencia de una enfermedad (o en el valor fenotípico promedio del carácter cuantitativo). Esto puede generar una representación desequilibrada de uno o más sub-grupos entre los individuos selectos para los estudios de asociación. Si un marcador genético muestra diferentes frecuencias en los diferentes subgrupos, se pueden generar asociaciones falsas positivas.

Con respecto a las posiciones de QTL detectadas mediante asociación, esta estrategia debería permitir determinar la posición de QTL con un nivel de resolución elevado. Sin embargo, en este caso y considerando el QTL mayor detectado en poblaciones segregantes y posteriormente validado mediante introgresión asistida por MAS y mapeo de elevada resolución, la posición detectada en los diferentes análisis de asociación no fue consistente en cuanto a un nivel de resolución elevado ya que existieron variaciones desde análisis de asociación que mostraron la posición 65.99 como la más significativa (en el análisis de asociación sin corrección de estructura para la sub-población SS) hasta análisis que localizaron este QTL a ~ 15 cM de la posición de mapeo fino o cubrieron una región amplia de marcadores significativos como fue el caso de los resultados de asociación para las líneas “argentinas”.

Las razones de la variación observada en la posición de QTL detectados por asociación con respecto a la posición obtenida mediante mapeo de elevada resolución están asociadas en el elevado componente ambiental de los datos fenotípicos pero en especial en la estructuración de los fenotipos dentro del germoplasma, ya mencionado previamente, donde el germoplasma de Estados Unidos de América está representado en su mayor parte por materiales susceptibles mientras los materiales tropicales o “argentinos” (los materiales argentinos con un proceso de mejora previo para esta característica) muestran una mayor frecuencia de materiales resistentes. A nivel genético, existen desequilibrios a nivel cromosómico entre los germoplasmas SS, tropicales y argentinos que también afectan los análisis de asociación ya sea con y sin corrección de estructura. Estas observaciones están de acuerdo con lo mencionado por Yu y Buckler (2006) donde se remarca que de acuerdo a los orígenes geográficos, a la adaptación a condiciones locales y a la historia de mejoramiento de los materiales utilizados en experimentos de asociación, los grupos de muestras que no son independientes, normalmente muestran patrones de estructura poblacional y relación de parentesco. En estos casos, el análisis de asociación con corrección de estructura permite obtener resultados acordes minimizando la incidencia de estos factores.

Posteriormente al análisis de asociación, y dado que en los análisis de mapeo de dos poblaciones segregantes (información incluida en el capítulo 2), se detectó una región mayor de resistencia a la enfermedad que coincidió entre ambas poblaciones, se seleccionó el QTL denominado MRCV1 para revisión de las relaciones de parentesco, variación alélica y herencia de los alelos específicos de esta región denominada MRCV1.

Se determinó la posición del QTL MRCV1 como 65.99 en el cromosoma 2 y se consideraron 10 cM en ambos laterales de la posición. De esta manera se hizo una comparación de homología de esta región en los dos genotipos donantes de MRCV1 con todos los genotipos disponibles del germoplasma de Pioneer, es decir se comparó la identidad por descendencia y la identidad por estado de los alelos bajo evaluación. De esta manera se hizo un seguimiento hasta el genotipo original donante de este QTL y se extrapolaron a través de todo el pedigrí y de todos los genotipos que poseían un alelo homólogo. Para poder hacer una extrapolación de este tipo, se utilizaron todos los genotipos caracterizados con al menos 3500 secuencias como marcadores genéticos a través de todo el genoma, lo que permite una saturación elevada de marcadores en regiones específicas y asimismo permite una gran efectividad en la extrapolación de alelos de QTL. Se utilizó como base un grupo de ~10

secuencias como marcadores en la posición del QTL (65.99) y un número mucho mayor en los bordes del QTL para determinar la región conservada en líneas resistentes y cuya resistencia provenía de un mismo donante original mediante comparación de materiales resistentes y susceptibles de pedigrís específicos. Como referencia de la posición del QTL MRCV1 con respecto a marcadores de mapas públicos, se incluyen en la Tabla 2 marcadores SSR con elevado ligamiento al QTL de la posición 65.99. Se evitó incluir en este análisis inicial a líneas correspondientes a pedigrís donde múltiples donantes de resistencia existían, es decir otros donantes cuyo genotipo era desconocido y podían ser fuentes de QTL independientes. La restricción del análisis a grupos específicos de líneas permite validar el efecto de los QTL y determinar en qué grado alelos específicos confieren resistencia y pueden ser monitoreados y validados de acuerdo a la información de diferentes generaciones de mejoramiento genético en grupos de líneas muy emparentadas con subgrupos de líneas resistentes y susceptibles y con diferentes *scores* de tolerancia a la enfermedad. Los resultados de este análisis mostraron que para este caso específico fue necesaria la integración de resultados de múltiples estrategias para la obtención de resultados consistentes. Los resultados individuales de asociación no permitieron determinar de manera exacta la genética de la resistencia a MRCV para los materiales bajo evaluación. Por otro lado, la integración de los resultados de asociación con otras estrategias incrementó el poder de la determinación de la posición de mapeo fina de este QTL de resistencia a la enfermedad.

Tabla 2. Marcadores SSR públicos de referencia para la posición del QTL MRCV1.

Nombre del marcador	Secuencia izquierda de primer	Secuencia derecha de primer	Repetición
BNLG1327	TCTCTCTCGCGTGTGTGC	TGGGTCTCCTTCTCCGTCTA	CT(25)
B	GAAAGGCTCGCTAGTCGCTA	AATTCCTATCGATCCTGGCC	-
UMC1261	AGAAGTGCATGCTACAGTGGTG	CCTAGTGGTGGAGTTCTAGGCAA	(TG)8
UMC1262	GTGAAGCTCTGCACCACGCT	ATCGTCCAAAGAAGAAGAGGGAGA	(GTC)4

Con respecto a asociaciones detectadas en otros cromosomas, se indica que numerosas asociaciones se detectaron de acuerdo al análisis de asociación realizado o a la sub-población analizada. La presencia de múltiples asociaciones puede indicar la presencia de múltiples QTLs. Sin embargo, los resultados de asociaciones donde no existió validación mediante estrategias independientes fueron considerados con precaución debido a la baja consistencia a través de múltiples estrategias para numerosas asociaciones detectadas y cada asociación debe

ser validada mediante una metodología independiente. Las asociaciones pueden estar afectadas por:

- 1) Asociaciones espurias pueden ser causadas por el tamaño poblacional y la frecuencia de los diferentes fenotipos en las poblaciones de asociación. Se observaron ciertas poblaciones donde las frecuencias de genotipos resistentes con respecto a susceptibles poseían un desequilibrio de importancia. Por ejemplo, en ciertas poblaciones de los Estados Unidos de América, la frecuencia de líneas resistentes era muy baja y la frecuencia de susceptibles muy elevada (superior al 80 %).
- 2) Asociaciones espurias pueden ser causadas por el proceso de mejoramiento genético donde múltiples características son selectas en un grupo específico de germoplasma. Este proceso puede generar LD entre loci que no están asociados genéticamente con la característica fenotípica bajo estudio. Por ejemplo, en los grupos de líneas endocriadas del programa de mejoramiento de Argentina, la selección conjunta por resistencia a roya común y MRCV puede generar LD entre Loci que no están asociados a la resistencia a MRCV debido al proceso de mejoramiento por resistencia a roya común. En este tipo de casos las correcciones por estructura población, disminuyen la incidencia de asociaciones espurias.

Desde un punto de vista de aplicación práctica de los QTL detectados, la integración entre la información de asociación y poblaciones segregantes así como la información de relación de pedigrí y de alelos selectos y conservados durante el mejoramiento para el carácter de interés es de suma importancia para determinar directamente alelos que pueden utilizarse en selección asistida por marcadores. Un paso posterior es la caracterización y evaluación de alelos extremos para la posición del QTL que no han sido selectos durante el proceso de mejoramiento pero que existen en la base de germoplasma bajo estudio. En el caso particular de este QTL, se examinaron diferentes alelos disponibles en el germoplasma pero no se ha confirmado que existan alelos con efectos superiores aunque sí similares al existente en líneas fundadoras como 630.

Como conclusiones de este capítulo se menciona que:

- El análisis de asociación permitió detectar regiones cromosómicas asociadas de manera significativa con el carácter resistencia a MRC.
- Los resultados comparados de diferentes análisis de asociación para el carácter resistencia a MRC mostraron un nivel de consistencia moderado de acuerdo a la metodología de análisis y a los grupos de materiales genéticos utilizados.
- El análisis de asociación combinado con metodologías independientes de identificación de QTL permitió detectar una región cromosómica con efectos consistentes sobre la resistencia a MRC.

VI. Capítulo 2. Mapeo de QTL en poblaciones segregantes

Materiales y métodos

Materiales genéticos de maíz

a) A partir del cruzamiento entre la línea endocriada PH9TJ, con elevada resistencia a Mal de Río Cuarto y la línea PH890, de elevada susceptibilidad a Mal de Río Cuarto, se generó una población de 212 individuos BC2F4 mediante dos generaciones de retrocruza en las que el parental recurrente fue PHI890; posteriormente mediante dos/tres generaciones de autofecundación se avanzaron los materiales BC2 a BC2F4 y BC2F5 (se derivaron espigas individuales a partir de cada una de las plantas BC2). La línea endocriada PH9TJ es un material genético *flint* tropical desarrollado por Pioneer en Brasil. Por otro lado, la línea PH890 es una línea dentada SS desarrollada por Pioneer en los Estados Unidos de América.

b) A partir del cruzamiento entre la línea endocriada PH7WT, con elevada resistencia a Mal de Río Cuarto y la línea PH3DT, de elevada susceptibilidad a Mal de Río Cuarto, se generó una población de 120 individuos F5/F7 mediante repetidas generaciones de autofecundación. La línea endocriada PH7WT es un material genético *flint* templado desarrollado por Pioneer en Argentina. Por otro lado, la línea PH3DT es una línea dentada SS desarrollada por Pioneer en los Estados Unidos de América.

Datos fenotípicos

Durante la campaña agrícola 2005/2006 se realizó un ensayo en Suco donde se sembró la población de 212 progenies BC2F4 del cruzamiento entre PH9TJ y PH890 y la población de 120 familias F5 del cruzamiento PH7WTxPH3DT. Las familias F4 del cruzamiento PH7WTxPH3DT también fueron evaluadas en la campaña 2004/2005. Durante la campaña 2006/2007 se sembraron la población de 120 familias F7 derivadas de las familias F5 y la población de 212 BC2F5 (derivadas de las familias BC2F4).

Se colectaron los datos de respuesta a MRC de cada uno de los materiales. Cada parcela estuvo compuesta por un surco de 4 m de longitud y una separación entre surcos de 70 cm, en la que se sembraron 25 semillas, utilizando una sembradora experimental. Las

poblaciones del cruzamiento PH9TJxPH890 se evaluaron con dos repeticiones y las poblaciones de PH7WTxPH3DT con tres repeticiones.

La fecha de siembra fue hacia fines de Noviembre de cada uno de los años de evaluación. La fecha de siembra elegida permite que los estadios de mayor susceptibilidad a la enfermedad del cultivo de maíz (coleóptile - primera hoja) coincidan con los picos poblacionales del insecto vector del virus. Las condiciones de cultivo permitieron que no se produjeran limitaciones nutricionales de importancia, aunque durante la campaña 2005/2006, se observó un stress de importancia sobre los materiales de la población PH7WTxPH3DT. La incidencia de enfermedades adicionales a la evaluada fue despreciable.

Los materiales de maíz fueron caracterizados fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 1.

Datos genotípicos

Caracterización molecular de la población F5/F7

Las progenies de maíz F5 de PH7WTxPH3DT fueron genotipadas con al menos 200 marcadores SSR polimórficos y las progenies F7 con un set de 100 marcadores SNPs. Se extrajeron muestras de tejido de plantas de cada una de las progenies F5/F7 que fueron utilizadas para la caracterización molecular, cubriendo el genoma de manera adecuada. Esta caracterización se realizó en el laboratorio de *Pioneer Hi-Bred International* ubicado en Johnston, Iowa, Estados Unidos de América. Los marcadores SNPs fueron caracterizados mediante técnicas *standard* de tipo *Invader* (Lyamichev y Bruce, 2002).

Caracterización molecular de la población BC2F4

Se extrajeron muestras de tejido de plantas de cada una de las progenies BC2F3 y fueron utilizadas para la caracterización molecular con un total de al menos 167 SSRs polimórficos distribuidos en el genoma de maíz, cubriendo el genoma de manera adecuada. En la generación BC2F4 se caracterizaron regiones cromosómicas de los cromosomas 2 y 5 mediante marcadores moleculares SNPs específicos de estos cromosomas. Esta caracterización se realizó en el laboratorio de *Pioneer Hi-Bred International* ubicado en Johnston, Iowa, Estados Unidos de América. Los marcadores SNPs fueron caracterizados mediante técnicas *standard* de tipo *Invader* (Lyamichev y Bruce, 2002).

Mapa de ligamiento de marcadores

En un primer paso se realizó una prueba de chi-cuadrado para determinar si la segregación de los marcadores se correspondía con la esperada de acuerdo a las características genéticas de cada población de mapeo. Posteriormente, se agruparon los marcadores en su correspondiente cromosoma según la información disponible del mapa de Pioneer Hi-Bred Internacional. Se calcularon las frecuencias de recombinación entre los marcadores localizados en la posición del QTL mayor y fueron transformadas en centiMorgan utilizando la función de mapeo de Haldane (1919). El orden de los marcadores se determinó para cada grupo de ligamiento utilizando el programa Join Map (Stam, 2003). Como no existieron discrepancias mayores con la posición de los marcadores y el mapa genético de Pioneer, se consideró correcta la posición en el mapa genético de Pioneer. El mapa genético de Pioneer está basado en una mayor cantidad de información genética que permite determinar de manera más robusta la posición de los marcadores. Cuando se evaluaron regiones específicas se confirmó el orden de los marcadores mediante la información de la población de mapeo, el mapa genético y el mapa físico correspondiente a los marcadores de *Pioneer Hi-Bred International*.

Métodos estadísticos

El análisis se realizó combinado en cada uno de los ambientes con los datos fenotípicos correspondientes a las evaluaciones realizadas durante las campañas 2005-2006 y 2006/2007 y los datos genotípicos de las familias BC2F4 para el caso de la población PH9TJxPH890. Para el caso de la población PH7WTxPH3DT, el análisis se realizó combinado en cada uno de los ambientes con los datos fenotípicos correspondientes a las evaluaciones realizadas durante las campañas 2004-2005, 2005-2006 y 2006/2007 y los datos genotípicos de las familias F5/F7. Se obtuvieron los valores de la prueba estadística (LOD) en las diferentes posiciones cromosómicas evaluadas. Todos los análisis mencionados se realizaron utilizando el programa *Windows QTL Cartographer* (Wang *et al.*, 2003).

La posición de los QTL detectados se correspondió con el punto de LOD máximo. Los parámetros estimados de acuerdo al modelo lineal en la posición de LOD máximo y de un QTL considerado significativo fueron: μ (media), a (efecto aditivo) y d (efecto de dominancia) y $\% \sigma^2_f$, Porcentaje de la variancia fenotípica explicada por el QTL.

El programa Windows QTL Cartographer fue utilizado para realizar un mapeo por regresión y mapeo por intervalo simple y compuesto. Valores de LOD (logaritmo de “*likelihood of odds*”) se estimaron a través del genoma de acuerdo a procedimientos Standard de mapeo de QTL. El término es utilizado para describir la probabilidad relativa de dos o más explicaciones para las Fuentes de variación relacionadas con el carácter. La probabilidad de las dos diferentes explicaciones (modelos) puede ser estimada y el modelo más probable es selecto. Si el modelo A es 1000 veces más probable que el modelo B, entonces la relación entre las probabilidades es 1000:1 y el LOD es 3.

Se utilizaron en el mapeo de QTL los datos fenotípicos de repeticiones y años individuales así como los valores a través de repeticiones y años. El límite de LOD score fue 2.5. Las posiciones de los QTL fueron diagramadas como un histograma que representa la figura de mapeo por intervalo.

Resultados

Mapeo de QTL por intervalo

El presente estudio identificó intervalos cromosómicos que correlacionan con QTLs asociados con Resistencia/susceptibilidad a la infección por MRCV. Un QTL mayor fue localizado en el grupo de ligamiento 2 en ambas poblaciones de mapeo (ver FIG. 3 y FIG. 4 para la población PH7WTxPH3DT y FIG. 5 para la población PH890xPH9TJ). Un segundo QTL fue identificado en el grupo de ligamiento 5 en la posición 150-160 (población PH890xPH9TJ) y otro en la posición 200-220 en el grupo de ligamiento 5 (población PH7WTxPH3DT). Un tercer QTL fue mapeado en el cruzamiento PH7WTxPH3DT en la posición 165-185 del cromosoma 2 durante la primera campaña (2004/2005) de evaluación y mapeo.

FIG. 3. Mapeo de QTL por intervalo, población PH7WTxPH3DT.

FIG. 4. Mapeo de QTL por intervalo, población PH7WTxPH3DT.

FIG. 5. Mapeo de QTL por intervalo, población PH890xPH9TJ.

Mapeo de QTL por regresión

Mediante mapeo por regresión, se observaron un número de marcadores que mostraron asociación con el fenotipo de Resistencia con un nivel de probabilidad igual o superior a $P = 0.05$, como mostrado en la Tabla 3. La Tabla 4 muestra el análisis de regresión de la población PH890xPH9TJ. Algunos de los marcadores identificados por regresión mostraron una concordancia con los datos de mapeo por asociación, es decir que diferentes estrategias identificaron los mismos marcadores o la misma posición cromosómica. Por ejemplo, se observaron marcadores de la región entre las posiciones 55 y 70 cM en el cromosoma 2 que fueron identificados por ambas estrategias independientes, mapeo en poblaciones segregantes y análisis de asociación.

Tabla 3. Mapeo de QTL comparativo a través de poblaciones.

Marcador	Mapeo de QTL			
	PH7WTxPH3DT Población de mapeo	PH9TJxPH890 Población de mapeo	PH7WTxPH3DT BC3F3 por MAS	Notas
MZA625	Posición de QTL extrapolada de la posición de LOD máximo. Pico de LOD score: > 6 Posición 65.8; marcadores flanqueantes umc1756-umc1518	Posición de QTL extrapolada de la posición de LOD máximo. Pico de LOD score: > 20; Posición 65.99-68.8; marcadores flanqueantes MZA625-MZA18224	Posición de QTL correspondiente a los más asociados marcadores. Pico de LOD score: > 10	Posición de QTL definida mediante la integración de los resultados a través de asociación, mapeo de QTL e identidad por descendencia.
MZA16656				
MZA15451				
MZA15490				
MZA2038				
MZA11826				
MZA9105				
MZA2803				

Tabla 4. Análisis de regresión y mapeo de QTL para la población PH890xPH9TJ.

Marcador	Cr	Posición	b1	F(1,n-2)	pr(F)	Rep 1	b1	F(1,n-2)	pr(F)	Rep 2	b1	F(1,n-2)	pr(F)	Score medio
MZA117-12-A	2	34.53	-0.245	4.691	0.032 *		-0.117	1.026	0.313		-0.242	7.452	0.007 **	
MZA4122-3-A	2	45.6	-0.354	11.881	0.001 ***		-0.383	13.637	0 ***		-0.383	23.661	0 ****	
MZA10252-10-A	2	48.85	-0.389	13.624	0 ***		-0.444	17.587	0 ****		-0.38	21.621	0 ****	
MZA8381-29-A	2	63.47	-0.64	45.16	0 ****		-0.716	58.11	0 ****		-0.64	85.828	0 ****	
MZA625-30-A	2	64.05	-0.638	50.504	0 ****		-0.686	58.803	0 ****		-0.622	90.53	0 ****	
MZA16656-8-A	2	65.99	-0.719	66.79	0 ****		-0.727	66.005	0 ****		-0.685	117.393	0 ****	
MZA9105-6-A	2	65.44	-0.719	66.79	0 ****		-0.727	66.005	0 ****		-0.685	117.393	0 ****	
MZA9105-8-A	2	65.44	-0.702	64.097	0 ****		-0.72	65.83	0 ****		-0.673	114.098	0 ****	
MZA18224-801-A	2	68.8	-0.739	69.538	0 ****		-0.73	64.53	0 ****		-0.698	119.381	0 ****	
MZA2349-71-A	2	68.8	-0.694	60.777	0 ****		-0.625	44.607	0 ****		-0.651	100.026	0 ****	
MZA18036-23-A	2	71.75	-0.576	41.165	0 ****		-0.531	32.632	0 ****		-0.543	65.053	0 ****	
MZA8189-16-A	2	76.8	-0.542	37.689	0 ****		-0.538	35.626	0 ****		-0.529	64.896	0 ****	
MZA10094-6-A	2	80.9	-0.501	30.686	0 ****		-0.475	26.107	0 ****		-0.477	48.187	0 ****	
MZA7266-6-A	2	96.43	-0.267	5.081	0.025 *		-0.169	1.955	0.164		-0.223	5.677	0.018 *	
MZA15573-12-A	5	144.73	-0.153	1.371	0.243		-0.332	6.482	0.012 *		-0.234	5.252	0.023 *	
MZA7908-20-A	5	152.87	-0.284	7.206	0.008 **		-0.421	16.156	0 ****		-0.336	17.077	0 ****	
MZA8726-9-A	5	154.05	-0.326	10.429	0.001 **		-0.459	21.357	0 ****		-0.375	23.713	0 ****	
MZA4599-24-A	5	167.44	-0.237	5.649	0.019 *		-0.235	5.38	0.022 *		-0.293	14.552	0 ****	
MZA8048-8-A	5	168.07	-0.231	5.339	0.022 *		-0.234	5.305	0.022 *		-0.291	14.201	0 ****	
MZA3899-10-A	5	175.23	-0.123	1.292	0.257		-0.225	4.264	0.04 *		-0.211	6.27	0.013 *	

Discusión y conclusiones

Los resultados de mapeo de QTL mostraron un QTL mayor coincidente entre ambas poblaciones de mapeo. Cada una de las poblaciones de mapeo mostró al menos un QTL adicional. La coincidencia en el mapeo de un QTL mayor y en cuanto a la posición del QTL, tanto en ambas poblaciones segregantes como en resultados de asociación, determinaron que el mismo sea considerado el mayor objetivo para validación por retrocruza. Un QTL adicional de la población de PH7WTxPH3DT en el cromosoma 2 (de acuerdo a datos de la primera campaña de evaluación fenotípica y mapeo de QTL) y un QTL en el cromosoma 5 de la población PH9TJxPH890 fueron seleccionados para validación independiente mediante retrocruza y segregación. La región del QTL adicional de la población de PH7WTxPH3DT, mostró una consistencia moderada con resultados de análisis de asociación ya que este QTL se posicionó en un primer término en la región 165-185 cM del cromosoma 2. En análisis de asociación, se observaron algunos marcadores significativos en regiones cercanas de la posición 156. Con respecto al QTL adicional en la población PH9TJxPH890 y localizado en el cromosoma 5, posición ~ 154 cM, no se observaron marcadores significativos o alelos relacionados mediante identidad por descendencia que incrementaran el apoyo para este QTL en análisis realizados de manera independiente. Sin embargo, la baja frecuencia de este alelo en el germoplasma determinó que la validación por retrocruza era la manera de determinar su importancia y su relación en el efecto final con respecto al QTL mayor localizado en el cromosoma 2.

Los QTL detectados mostraron, aunque variable entre ambientes, acciones génicas predominantemente aditivas. Lorenzo et al. (1992) y Presello et al. (1995) mediante análisis biométricos consideraron que los efectos aditivos son los preponderantes en la tolerancia al MRC mientras que Di Renzo et al. (2002) sugirieron recesividad parcial. La utilización de diferentes materiales de maíz, procedimiento estadístico y escala (escala independiente para cada síntoma vs. índice de enfermedad) podrían explicar las diferencias observadas entre el tipo de acción génica estimada en diferentes experimentos. Xu et al. (1999) mencionan que el número de genes estimado y el modo de acción génica de la tolerancia a MDMV (*Maize Dwarf Mosaic Virus*) y SCMV (*Sugarcane Mosaic Virus*) en maíz depende de la fuente de resistencia, del parental susceptible, del aislamiento del virus y de las condiciones ambientales prevalentes durante la evaluación de la enfermedad. Falconer y Mackay (1996) mencionaron

que la escala utilizada para describir a un carácter, por ejemplo, podría afectar la relación de dominancia estimada.

Los efectos genéticos estimados de los QTL fueron mayormente consistentes entre los ambientes de evaluación y cumplen uno de los requisitos de un programa de MAS. El porcentaje de la variancia fenotípica explicado por los QTL fue variable dependiendo de la combinación entre carácter y ambiente considerada y población considerada. Este parámetro es tan importante como el tamaño de los efectos genéticos para describir la importancia de cada QTL mayor para su utilización en el mejoramiento por tolerancia al MRC. Además del porcentaje de la variación explicada por cada QTL, se observó el tamaño de los efectos genéticos. Se buscó determinar que combinación de QTL permite obtener un nivel de resistencia básico ya sea mediante QTL individuales o QTL combinados. De acuerdo a la información de porcentaje de la variación explicada y el tamaño de los efectos genéticos, se seleccionaron dos QTL de la población de PH7WT y dos QTL de la población de PH9TJ para validación por retrocruza.

Como conclusiones de este capítulo se menciona que:

- El análisis de mapeo en poblaciones segregantes permitió detectar regiones cromosómicas asociadas de manera significativa con el carácter resistencia a MRC.
- Los resultados comparados de mapeo de QTL en dos poblaciones segregantes cuyos parentales resistentes provienen de fuentes tropicales o templadas mostraron un QTL coincidente en el cromosoma 2, posición 55-70 cM.

VII. Capítulo 3. Validación de QTL mediante selección asistida por marcadores

Materiales y métodos

Materiales genéticos de maíz

Una población para validación y mapeo de Resistencia a MRCV se generó del cruzamiento entre las líneas PH7WT y PH3DT. Asimismo, se generaron otras poblaciones para validar el efecto de este QTL a través de diferentes trasfondos genéticos. La población de PH7WTxPH3DT consistió de 82 BC3F3 familias generadas mediante la introgresión asistida por marcadores de los dos QTL mapeados en el cromosoma 2 desde PH7WT en PH3DT. Se generaron 4 poblaciones adicionales BC1F3 mediante marcadores que consistieron de 24 BC1F3 del cruzamiento PH6KWxPH7WT, 12 BC1F3 del cruzamiento PH6B8xPH7WT, 3 BC1F3 del cruzamiento PHP3P1xPH7WT y 6 BC1F3 del cruzamiento PH6GFxPH7WT. PH6KW, PH6B8 y PH6GF son tres líneas NSS susceptibles a MRCV, de origen Estados Unidos de América. La línea endocriada PHP3P1 es un material genético SS, de origen Estados Unidos de América y de elevada susceptibilidad a MRCV. Estas poblaciones se generaron mediante autofecundación de plantas específicas BC1 o BC3 y derivando familias BC3F3 o BC1F3 con variación alélica en la región de los dos QTL mapeados.

Datos fenotípicos

Los materiales de maíz fueron caracterizados fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 1.

Datos genotípicos

Las progenies de maíz BC1F2 de los diferentes cruzamientos y las progenies BC3F2/BC3F3 del cruzamiento PH7WTxPH3DT se genotiparon con marcadores SNPs en la región de ambos QTL. Las progenies BC3F3 fueron sujetas a limpieza de background en el estadio BC3, especialmente para el QTL en el extremo del cromosoma 5.

Esta caracterización se realizó en el laboratorio de Pioneer Hi-Bred International ubicado en Johnston, Iowa, Estados Unidos de América. Los marcadores SNPs fueron caracterizados mediante técnicas *standard* de tipo *Invader* (Lyamichev y Bruce, 2002). Con esta información se seleccionaron progenies BC3F2 homocigotas y con variación alélica en el QTL MRCV1, las cuáles fueron autofecundadas. Las mismas fueron muestreadas y genotipadas nuevamente a nivel de BC3F3 para confirmar la variación alélica de estas progenies. En la Tabla 5 se incluye la información alélica de los marcadores en la región de MRCV1. En la Tabla 6 se incluye la información genotípica para la región del QTL mayor bajo validación para el grupo de líneas susceptibles y resistentes del presente experimento. En la Tabla 7 se incluye la información de orden físico de los marcadores de la región objetivo y la información de contenido génico de la misma.

Tabla 5. Alelos SNPs de marcadores de la región MRCV1.

	Alelos SNP
Marcador SNP	SNP
MZA625-30-A	T/C
MZA625-29-A	T/C
MZA9105-8-A	G/A
MZA9105-6-A	G/A
MZA2038-76-A	T/C
MZA2038-71-A	T/A
MZA16656-8-A	T/C
MZA16656-19-A	G/A
MZA15490-801-A	G/C
MZA15490-138-A	G/C
MZA15490-137-A	C/A
MZA11826-803-A	C/T
MZA11826-801-A	A/G
MZA11826-27-A	T/C
MZA2349-71-A	T/C
MZA18224-801-A	A/G
MZA15563-12-A	T/A
MZA18036-9-A	A/G
MZA18036-23-A	A/G

Tabla 6. Información haplotípica de líneas para la región MRCV1.

Línea	MRCV1	QTL		QTL1													
		STARS	Pos	PASS													
		PHD	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg	Ctg
		Cromosoma															
PH7WT	Efecto positivo	C	T	C	6	C	6	6	A	T	P	C	A	C	6	A	
PH9TJ	Efecto positivo	C	T	C	A	C	C	C	T	C	X	T	6	T	6	A	
PH3DT	Efecto negativo	T	C	T	A	A	C	C	T	C	X	T	6	T	A	6	
PH890	Efecto negativo	T	C	C	A	A	C	C	T	C	X	T	6	T	A	6	
PH6KW	Efecto negativo	T	C	T	A	A	C	C	A	T	P	C	A	C	6	A	

Tabla 7. Información de posición física y contenido génico para el QTL MRCV1.

Orden del locus	ID del gen de maíz	Descripción	UC7 PCO vs Amplicones Myriad	PHD Cr	PHD Pos Map
Loc_029	AC191302_5	Factor de transcripción	mza625	2	64.05
Loc_028	AC191302_3	Proteína Putrescine-binding protein; Proteína hipotética			
Loc_027	pco600856	Putativa L-ascorbato peroxidasa			
Loc_025	pco530474	Proteína del desarrollo del plástido, DAG			
Loc_024	pco593067	Proteína hipotética; subunidad Vacuolar ATP sintasa ?			
Loc_023	AC191302_6	Proteína hipotética			
Loc_022	(Inferida de arroz y sorgo)	Proteína hipotética			
Loc_021	pco641713	Proteína hipotética			
Loc_016	pco591841	Factor regulador del crecimiento			
Loc_015	Genomic_PCO622600_PCO666161	G protein-coupled receptor 89C [Homo sapiens]			
Loc_014	pco638426	Proteína principal intrínseca; NIP; BREVIS RADIX like 1	mza16656	2	65.99
Loc_013	pco514627	Proteína hipotética			
Loc_012	pco588936	Alternativa oxidasa AOX3	mza15451	2	65.3
	pco642154	Alternativa oxidasa AOX2	MZA15490	2	65.99
Loc_010	(Inferida de arroz y sorgo)	Proteína hipotética			
Loc_009	pco644442	Myb-like; 2-componente regulador de respuesta			
Loc_008	pco641455	Clathrin interactor; Epsin; hipotética	mza2038	2	65.99
Loc_007	pco640541	Proteína CDC20 WD-repetida			
Loc_006	pco651091	Proteína de la síntesis de cobalamina			
			MZA11826	2	65.99
Loc_005	pco571541	Proteína hipotética			
Loc_004	pco525409	Scramblasa			
Loc_003	pco553755	Proteína hipotética			
Loc_002	pco644099	Proteína hipotética			
Loc_001	pco588179	Proteína receptor quinasa	mza9105	2	65.44

Métodos estadísticos

El análisis se realizó con los datos fenotípicos colectados sobre las progenies BC3F3 o BC1F3 y los datos genotípicos de las correspondientes familias BC3F2/BC3F3 y BC1F2. Se obtuvieron los valores de la prueba estadística (LOD) en las diferentes posiciones cromosómicas evaluadas. Todos los análisis mencionados se realizaron utilizando el programa

Windows QTL Cartographer (Wang *et al.*, 2003) incluyendo mapeo por regresión, intervalo simple e intervalo compuesto.

La posición de los QTL detectados se correspondió con el punto de LOD máximo. Los parámetros estimados de acuerdo al modelo lineal en la posición de LOD máximo y de un QTL considerado significativo fueron: μ (media), a (efecto aditivo) y d (efecto de dominancia) y $\% \sigma^2_f$, Porcentaje de la variancia fenotípica explicada por el QTL (Wang *et al.*, 2003).

Se utilizaron en el mapeo de QTL los datos fenotípicos de repeticiones individuales y como los valores a través de repeticiones. El límite de LOD *score* fue 2.5. Las posiciones de los QTL fueron diagramadas como un histograma que representa la figura de mapeo por intervalo.

Resultados

Mapeo de QTL por intervalo

El análisis de mapeo de QTL de la población BC3F3 mostró un solo intervalo cromosómico que correlacionó con la Resistencia a MRCV (FIG. 6). Los marcadores principales de este QTL localizado en la posición 65.99 del cromosoma 2 fueron evaluados en las poblaciones de progenies BC1F3 mostrando un efecto sobre la Resistencia/susceptibilidad a MRCV.

FIG. 6. Mapeo de QTL para la población BC3F3 de PH7WTxPH3DT.

Mapeo de QTL por regresión

Mediante mapeo por regresión, se observaron un número de marcadores que mostraron asociación con el fenotipo de Resistencia con un nivel de probabilidad igual o superior a $P = 0.05$, como mostrado en la Tabla 3. Algunos de los marcadores identificados por regresión mostraron una concordancia con los datos de mapeo por asociación, es decir que diferentes estrategias identificaron los mismos marcadores. Por ejemplo, se observaron marcadores de la región entre las posiciones 55 y 70 cM en el cromosoma 2 que fueron identificados por ambas estrategias independientes, mapeo en poblaciones segregantes y análisis de asociación. En la Tabla 8 se muestra el mapeo por regresión para la población BC3F3.

Tabla 8. Mapeo de QTL por regresión para la población BC3F3 de PH7WTxPH3DT

Marcador	Cr	Pos	Inc sev síntomas			MRCVSC			Inc sev síntomas			MRCVSC			Inc sev síntomas			MRCVSC							
			F(1,n-2)	pr(F)	Rep1	F(1,n-2)	pr(F)	Rep1	F(1,n-2)	pr(F)	Rep2	F(1,n-2)	pr(F)	Rep2	F(1,n-2)	pr(F)	Rep3	F(1,n-2)	pr(F)	Rep3	F(1,n-2)	pr(F)	Mean	F(1,n-2)	pr(F)
MZA2592-73-A	2	9.29	3.49	0.07		2.87	0.09		4.22	0.04 *		0.86	0.36		1.19	0.28		0.02	0.9		6.29	0.01 *		1.37	0.25
MZA225-50-A	2	25.51	5.57	0.02 *		8.89	0 **		3.10	0.08		3.31	0.07		1.38	0.24		1.15	0.29		6.35	0.01 *		5.63	0.02 *
MZA3334-4-A	2	33.38	9.98	0 **		21.58	0 ****		2.15	0.15		4.03	0.05 *		5.60	0.02 *		2.48	0.12		10.58	0 **		11.67	0 **
MZA4122-3-A	2	45.60	26.19	0 ****		35.56	0 ****		9.49	0 **		6.06	0.02 *		10.21	0 **		4.90	0.03 *		31.82	0 ****		20.90	0 ****
MZA8067-27-A	2	52.77	28.10	0 ****		48.72	0 ****		9.21	0 **		9.52	0 **		9.57	0 **		8.85	0 **		31.56	0 ****		32.41	0 ****
MZA5822-15-A	2	53.53	30.53	0 ****		53.73	0 ****		10.77	0 **		9.93	0 **		10.26	0 **		9.06	0 **		35.66	0 ****		34.53	0 ****
MZA1525-98-A	2	54.62	32.66	0 ****		58.15	0 ****		12.89	0 ****		10.12	0 **		10.85	0 **		8.96	0 **		40.37	0 ****		35.86	0 ****
MZA8381-801-A	2	63.47	34.31	0 ****		58.64	0 ****		14.25	0 ****		12.09	0 ****		11.56	0 **		9.52	0 **		43.52	0 ****		39.57	0 ****
MZA625-29-A	2	64.05	34.27	0 ****		63.88	0 ****		13.94	0 ****		13.29	0 ****		11.91	0 ****		10.82	0 **		44.63	0 ****		40.92	0 ****
MZA625-30-A	2	64.05	34.88	0 ****		60.02	0 ****		14.21	0 ****		12.44	0 ****		11.78	0 ****		9.81	0 **		44.21	0 ****		40.33	0 ****
MZA16656-19-A	2	65.99	32.03	0 ****		59.49	0 ****		13.17	0 ****		11.23	0 **		11.08	0 **		10.13	0 **		40.36	0 ****		38.87	0 ****
MZA16656-19-A	2	65.99	32.03	0 ****		59.49	0 ****		13.17	0 ****		11.23	0 **		11.08	0 **		10.13	0 **		40.36	0 ****		38.87	0 ****
MZA15490-801-A	2	65.99	34.31	0 ****		62.05	0 ****		14.66	0 ****		13.09	0 ****		11.46	0 **		10.51	0 **		44.16	0 ****		41.62	0 ****
MZA2038-71-A	2	65.99	34.31	0 ****		62.05	0 ****		14.66	0 ****		13.09	0 ****		11.46	0 **		10.51	0 **		44.16	0 ****		41.62	0 ****
MZA11826-803-A	2	65.99	34.31	0 ****		62.05	0 ****		14.66	0 ****		13.09	0 ****		11.46	0 **		10.51	0 **		44.16	0 ****		41.62	0 ****
MZA11826-801-A	2	65.99	34.31	0 ****		62.05	0 ****		14.66	0 ****		13.09	0 ****		11.46	0 **		10.51	0 **		44.16	0 ****		41.62	0 ****
MZA9105-8-A	2	65.44	34.30	0 ****		62.03	0 ****		14.67	0 ****		13.09	0 ****		11.46	0 **		10.50	0 **		44.16	0 ****		41.61	0 ****
MZA18224-801-A	2	68.80	34.19	0 ****		61.77	0 ****		14.76	0 ****		13.10	0 ****		11.39	0 **		10.43	0 **		44.14	0 ****		41.50	0 ****
MZA18036-23-A	2	71.75	29.40	0 ****		47.25	0 ****		11.65	0 **		11.83	0 **		9.41	0 **		7.58	0.01 **		35.80	0 ****		40.17	0 ****
MZA15853-10-A	2	77.72	23.81	0 ****		43.32	0 ****		5.97	0.02 *		8.75	0 **		6.02	0.02 *		6.44	0.01 **		22.76	0 ****		31.80	0 ****
MZA10094-6-A	2	80.90	23.24	0 ****		37.87	0 ****		5.82	0.02 *		7.62	0.01 **		7.91	0.01 **		9.31	0 **		24.05	0 ****		31.20	0 ****
MZA15844-19-A	2	82.87	19.48	0 ****		33.89	0 ****		3.67	0.06		4.90	0.03 *		8.16	0.01 **		8.38	0.01 **		19.32	0 ****		26.58	0 ****
MZA4425-25-A	2	85.68	12.42	0 **		19.92	0 ****		1.94	0.17		1.44	0.23		6.37	0.01 *		5.28	0.02 *		12.15	0 ****		15.62	0 ****
MZA7964-33-A	2	94.40	6.24	0.02 *		12.94	0 ****		2.08	0.15		2.44	0.12		6.23	0.02 *		7.06	0.01 **		7.90	0.01 **		13.89	0 ****
MZA1962-33-A	2	96.01	5.32	0.02 *		11.02	0 ****		2.01	0.16		2.34	0.13		6.93	0.01 *		7.63	0.01 **		7.36	0.01 **		13.26	0 ****
MZA5531-13-A	2	105.99	4.91	0.03 **		8.12	0.01 **		1.47	0.23		1.93	0.17		7.99	0.01 **		6.48	0.01 **		7.70	0.01 **		14.69	0 ****
MZA3439-8-A	2	128.57	4.27	0.04 *		2.93	0.09		0.90	0.35		1.47	0.23		7.34	0.01 **		2.82	0.1		6.51	0.01 *		7.13	0.01 **
MZA4564-49-A	2	142.10	5.85	0.02 *		2.90	0.09		0.66	0.42		1.47	0.23		8.59	0 **		2.98	0.09		7.49	0.01 **		6.78	0.01 *
MZA10883-17-A	2	158.98	0.20	0.66		0.00	0.96		0.02	0.89		0.86	0.36		2.26	0.14		0.28	0.6		0.24	0.63		1.83	0.18
MZA12915-19-A	2	170.53	0.00	0.98		0.67	0.42		0.01	0.91		0.43	0.51		0.57	0.45		0.16	0.69		0.04	0.84		0.57	0.45
MZA10488-21-A	2	177.67	0.19	0.66		0.21	0.65		0.01	0.91		0.01	0.95		0.11	0.74		0.04	0.85		0.03	0.87		0.01	0.91
MZA3152-16-A	2	191.27	0.15	0.7		0.62	0.43		0.11	0.74		0.32	0.57		0.74	0.39		0.00	1		0.00	1		0.31	0.58
MZA505-250-A	2	201.35	1.20	0.28		0.66	0.42		2.22	0.14		0.23	0.63		1.53	0.22		0.07	0.8		3.55	0.06		0.80	0.37

El efecto de la variación alélica en MRCV1 en diferentes *backgrounds* genéticos fue evaluado en los datos fenotípicos de las progenies BC1F3 con variación alélica para esta región. El alelo resistente de MRCV1 mostró un efecto favorable a través de los 4 *backgrounds* genéticos (líneas endocriadas PH6GF, PHP3P1, PH6B8 y PH6KW). La tabla 9 muestra los datos fenotípicos medios de las progenies BC1F3 con variación alélica para la región MRCV1.

Tabla 9. Datos fenotípicos de progenies BC1F3 con variación alélica para MRCV1.

Posición marcador 65.99, Cromosoma 2	Línea			
	PH6GF	PHP3P1	PH6B8	PH6KW
Score de la línea	3.8	2.5	3	3
Material BC1F3 alelos susceptible (AA)	5	4.1	4.5	4.19
Material BC1F3 alelos heterocigota (AB)	-	3.53	5.17	4.26
Material BC1F3 alelo resistente (BB)	6.11	6.17	5.47	5
Efecto QTL	1.11	2.07	0.97	0.81

Discusión y conclusiones

Los resultados de mapeo de QTL mostraron un QTL mayor coincidente localizado en la posición aproximada de 65.99 del cromosoma 2. El QTL previamente mapeado en la población de mapeo F5/F7 y localizado en el brazo largo del cromosoma 2 no fue significativo en este análisis donde se transfirieron por medio de retrocruza: a) ambos QTL y b) las versiones de QTL individuales, para determinar el efecto de cada QTL y posibles interacciones entre los mismos. La coincidencia en el mapeo de un QTL mayor y en cuanto a la posición del QTL, tanto con respecto a las poblaciones iniciales de mapeo como en resultados de asociación, determinaron que el mismo sea considerado el mayor objetivo para mapeo de elevada resolución.

La región de ambos QTL en el cromosoma 2 y de cada uno en forma individual fue introgresada en un grupo de materiales SS y NSS para determinar su efecto en progenies BC1F3. Se observó un efecto positivo del QTL localizado en el brazo corto del cromosoma 2 en los 4 *backgrounds* genéticos adicionales evaluados y con un tamaño de efecto similar al obtenido en la población de mapeo original. Una observación con respecto a los resultados obtenidos es que las familias BC1F3 que poseían la versión de alelo susceptible mostraron un valor fenotípico superior a los parentales recurrentes (parentales susceptibles) del cruzamiento. Esta diferencia está relacionada con el mayor vigor heterótico existente en la generación de retrocruza el cuál genera un incremento de la respuesta frente a la enfermedad. Es conocido que a nivel de híbrido la respuesta frente a la enfermedad se incrementa debido al efecto heterótico y a un menor efecto de todos los estreses que ocurren en los ensayos realizados en la región endémica; el stress es uno de los factores que mayor variación ambiental genera en los ensayos de caracterización de la respuesta a MRC.

Como conclusiones de este capítulo se menciona que:

- La introgresión asistida por marcadores de un alelo de QTL de resistencia a MRCV localizado en la región 65.99 del cromosoma 2 desde PH7WT al parental susceptible PH3DT permitió validar que este QTL afecta la resistencia a MRC.
- Un QTL de resistencia a MRCV localizado en el brazo largo del cromosoma 2 e introgresado en PH3DT y otras líneas susceptibles no mostró efectos sobre el nivel de resistencia a MRC.

- El QTL localizado en el cromosoma 2, posición aproximada 65.99 mostró un efecto positivo sobre la resistencia a MRCV en un total de 5 *backgrounds* genéticos distintos, incluyendo materiales SS y NSS susceptibles a la enfermedad.

VIII. Capítulo 4. Caracterización haplotípica de líneas e híbridos del programa de mejoramiento de maíz de Pioneer Argentina S. R. L.

Materiales y métodos

Materiales genéticos de maíz

Los materiales genéticos usados en este análisis correspondieron a materiales diversos, incluyendo germoplasma elite, materiales comerciales y líneas públicas representando una muestra de germoplasma amplia relacionada con el programa de mejoramiento de *Pioneer Hi-Bred International* en Argentina e incluyendo las principales Fuentes de Resistencia a MRCV. Estos materiales genéticos corresponden a líneas desarrolladas y mejoradas en la Argentina.

Datos fenotípicos

Los materiales de maíz fueron caracterizados fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 1. Los datos fueron colectados típicamente en una única fecha de evaluación después de floración. Los datos fenotípicos fueron colectados a través de múltiples localidades y/o años de evaluación, un valor fenotípico consenso fue asignado a cada línea.

Para la búsqueda de asociación entre los marcadores y la resistencia y para evaluar el efecto de marcadores a la posición del QTL MRCV1, se realizó una comparación mediante regresión de los datos genotípicos con respecto a los datos fenotípicos. El origen de cada alelo fue evaluado mediante identidad por descendencia. Una lista de líneas resistentes se construyó donde las líneas con un *score* de 4 o superior se consideraron “resistentes” y las líneas con un *score* menor de 4 se consideraron como “susceptibles”. Una vez que la línea fue asignada a uno de ambos grupos, las líneas fueron consideradas como similares dentro de ese grupo. En este experimento, 85 líneas de maíz fueron identificadas que fueron consideradas en el espectro fenotípico de resistentes; estas líneas formaron el grupo “Resistente”. Asimismo, 35 líneas de maíz fueron identificadas como susceptibles a MRCV y formaron el grupo “Susceptible”. Las líneas de maíz que fueron consideradas representativas de los grupos

de susceptibles y resistentes fueron utilizadas para la prueba de asociación. El dato fenotípico cuantitativo fue también utilizado para la prueba de asociación. Además de la prueba de asociación, la información de identidad por descendencia permitió confirmar el origen de cada alelo en cada línea para la posición de MRCV1 y los marcadores más asociados.

Datos genotípicos

Cada una de las líneas resistentes y susceptibles fue genotipada con un grupo de 63 marcadores SNP que cubren especialmente la región de MRCV1 entre la posición ~ 50 a 80 cM en el cromosoma 2. El protocolo de genotipado consistió en coleccionar tejido vegetal, aislar el ADN genómico de cada línea y posteriormente el ADN genómico fue utilizado para reacciones de PCR. Los marcadores SNPs fueron caracterizados mediante técnicas *standard* de tipo *Invader* (Lyamichev y Bruce, 2002).

Métodos estadísticos

La base teórica indica que los marcadores con diferencias significativas en la distribución alélica entre las clases resistentes y susceptibles pueden estar asociados con la característica de interés y pueden ser utilizados para el propósito de selección de líneas de maíz que fueron o no fueron previamente caracterizadas con respecto a su Resistencia o susceptibilidad a MRCV.

El presente análisis examinó cada marcador individual para determinar si la distribución alélica dentro del grupo resistente es significativamente diferente de la del grupo susceptible. Este análisis compara mediante regresión los datos fenotípicos con respecto a los datos genotípicos. De esta manera, se busca confirmar el efecto de la región con respecto al carácter de interés y determinar el grupo de marcadores que presentan una mayor asociación con el carácter.

Resultados

La Tabla 1 (Análisis de asociación SNPs MRCV1) provee una lista de los marcadores de la región que mostraron desequilibrio de ligamiento con el fenotipo de MRCV usando mapeo por asociación y que fueron validados en poblaciones segregantes. En la Tabla 1 se

indica también los cromosomas sobre los cuáles los marcadores están localizados y su posición aproximada en el mapa de manera relativa a otros marcadores conocidos, expresada en cM, con la posición cero siendo la primer posición de marcador conocida en el comienzo del cromosoma (y más distal del centrómero). Estas posiciones de mapa no son absolutas y representan una estimación de la posición en el mapa.

Las probabilidades estadísticas que el alelo de marcador y el fenotipo de tolerancia están segregando independientemente son reflejadas en las probabilidades del mapeo por asociación (Tabla 1), donde la probabilidad P es derivada de la asociación entre el genotipo y el fenotipo. Cuanto más baja es la probabilidad, más significativa es la asociación entre el genotipo del marcador en ese locus y el fenotipo de tolerancia a la infección por MRCV.

La tabla 10 muestra el nivel de asociación a través de la región objetivo de los datos genotípicos de SNPs y la respuesta a MRCV. La distribución no aleatoria de los alelos entre los grupos resistentes y susceptibles para varios marcadores es una buena evidencia que un QTL que influencia la resistencia a MRCV se encuentra ligado a esos loci de marcadores. Considerando que la mayoría de las líneas de este grupo corresponden a un programa específico de mejoramiento genético (Argentina), es esperado encontrar varios marcadores con desequilibrio de ligamiento en la posición del QTL. Los marcadores más asociados con el fenotipo se localizaron en la posición 65.99 del cromosoma 2.

Como es conocido en la bibliografía, el nivel de asociación de marcadores específicos con respecto a una característica de interés estará determinado por el nivel de desequilibrio de ligamiento existente en la región en ese grupo específico de materiales genéticos.

Tabla 10. Análisis de regresión para líneas del programa de Argentina, MRCV1.

Cr	Pos	Marcador	b0	b1	F(1,n-2)	pr(F)	MRCVSC
2	64.05	MZA625-29-A	1.612	-0.322	95.712	0	****
2	64.05	MZA625-30-A	1.602	-0.326	92.373	0	****
2	65.99	MZA16656-8-A	1.613	-0.255	44.107	0	****
2	65.99	MZA16656-19-A	1.571	-0.344	105.781	0	****
2	65.99	MZA15490-137-A	1.724	-0.189	23.834	0	****
2	65.99	MZA15490-138-A	1.731	-0.179	20.667	0	****
2	65.99	MZA15490-801-A	1.727	-0.172	19.222	0	****
2	65.99	MZA2038-71-A	1.702	-0.045	1.095	0.298	
2	65.99	MZA2038-76-A	1.691	-0.063	1.987	0.161	
2	65.99	MZA11826-801-A	1.673	-0.098	4.614	0.034	*
2	65.99	MZA11826-27-A	1.681	-0.092	4.315	0.04	*
2	65.99	MZA11826-803-A	1.673	-0.113	6.286	0.014	*
2	65.44	MZA9105-8-A	1.576	-0.226	22.461	0	****
2	65.44	MZA9105-6-A	1.681	-0.081	3.452	0.066	

Con el fin de evaluar el efecto de la variación alélica de este QTL a nivel de híbridos, un grupo de 371 híbridos (con *backgrounds* genéticos heterogéneos) fueron caracterizados de acuerdo a la presencia de uno (heterocigosis para MRCV1) o dos alelos de Resistencia (homocigota para el QTL) así como la ausencia de alelos de Resistencia para este QTL (homocigota recesivo), mediante la utilización de la información de identidad por descendencia de las líneas parentales. Un efecto positivo y aditivo del alelo de resistencia fue observado en las combinaciones híbridas. No se observaron efectos maternos de importancia a nivel general cuando se compararon los valores medios de los individuos heterocigotos con el alelo resistente en el parental femenino con respecto a individuos heterocigotos con el alelo resistente en el parental masculino. La Tabla 11 muestra la performance media a campo de híbridos con diferente genotipo para el QTL MRCV1.

Tabla 11. Fenotipo promedio de híbridos con variación alélica para MRCV1.

Genotipo de híbrido para QTL mayor	Número de híbridos	MRCVSC	Categoría
AA, homocigota para alelo susceptible	65	3.8	Susceptible
BA, heterocigota, alelo resistente femenino	121	4.41	Resistente
AB, heterocigota, alelo resistente masculino	96	4.46	Resistente
BB, homocigota, alelo resistente	89	4.76	Resistente

Discusión y conclusiones

Un grupo de materiales genéticos de Argentina fueron caracterizados fenotípicamente y genéticamente para confirmar la asociación de un grupo de marcadores moleculares con la Resistencia a MRCV. Mediante la identificación de esos marcadores moleculares, la MAS puede ser aplicada para mejorar la eficiencia del mejoramiento de la Resistencia a MRCV y enriquecer las poblaciones de mejoramiento para genes relacionados con la resistencia a esta enfermedad.

Existen numerosas maneras de utilizar la información provista por este análisis para el desarrollo de materiales genéticos mejorados. Una aplicación es el uso de los marcadores asociados como candidatos para mapeo de QTL o selección de individuos en poblaciones que están segregando para Resistencia a la infección por MRCV.

La utilización de marcadores de la posición del QTLMRCV1 permite que la MAS pueda ser focalizada en aquellos marcadores que son importantes para esa fuente de resistencia. Mediante la pre-selección de líneas que poseen alelos asociados con la resistencia mediante MAS, uno puede eliminar las líneas indeseables susceptibles y concentrar los recursos de evaluación a campo en aquellas líneas o materiales genéticos que poseen la mayor probabilidad de ser resistentes a la infección.

En la prueba de asociación para una región genómica específica como es el caso del QTL MRCV1, seleccionado de manera previa al análisis genético, se utilizó la información obtenida mediante regresión lineal. La regresión lineal es una de las pruebas estadísticas básicas bajo situaciones ideales (Zhu *et al.*, 2008) donde no existan condiciones de estructura poblacional que puedan generar asociaciones espurias. En este caso, dado que se enfocó el análisis en una sólo región genómica, el objetivo fue determinar cuáles marcadores mostraban el mayor nivel de asociación para esta región específica y que indicarían un mayor grado de conservación y cercanía con la posición física de los genes de resistencia. Salvi *et al.* (2007) evaluaron en un grupo de líneas, cuáles eran los polimorfismos más asociados con un efecto en floración para la región de Vgt1, en la búsqueda de los SNPs con mayor desequilibrio de ligamiento y posibles causas de la variación en el fenotipo. Dos factores principales afectan el resultado de este análisis: a) la utilización de SNPs que poseen una menor capacidad de detectar múltiples alelos que marcadores como los SSRs, genera que puedan existir marcadores con diferente grado de asociación estadística con el gen de interés de acuerdo a su nivel de polimorfismo y b) La utilización de un grupo de materiales genéticos relacionados

con un programa específico de mejoramiento genético genera que el número de marcadores con LD sea elevado. Sin embargo, aún con las limitaciones mencionadas, este análisis permite determinar cuál es el grupo de marcadores más asociados y que determinan una mayor conservación en cuanto a su relación con el fenotipo de interés.

En cuanto a las posibilidades de determinar mediante esta estrategia la posición real del gen de interés o si el QTL está representado por un gen individual o múltiples genes, se menciona que se localizaron un conjunto de SNPs con elevada asociación con la característica de interés y localizados en la región desde la posición 64.05 hasta 65.99. Se observó una variación de importancia en el nivel de asociación de los SNPs y que estaría asociado al polimorfismo de cada marcador. Como ejemplo se menciona que los marcadores MZA16656 y MZA9105 mostraron un nivel de asociación elevado con el fenotipo, mientras los marcadores MZA2038 y MZA11826, localizados dentro del intervalo entre los marcadores MZA16656 y MZA9105, mostraron valores de probabilidad superiores a 0.01. Esta observación estaría asociada al polimorfismo específico de cada marcador. El mapeo de elevada resolución mostrado en otro capítulo de la presente tesis muestra que la posición más probable del gen es la región de MZA2038, el cuál en el presente análisis mostró un bajo nivel de asociación, lo cual estaría asociado al haplotipo específico de SNPs individuales en la posición de MZA2038 con respecto a SNPs individuales de marcadores como MZA16656 o MZA9105. La utilización de macro-haplotipos de SNPs de secuencias como MZA2038 poseen un mayor poder de detección de asociaciones con respecto a la utilización de SNPs individuales. Sin embargo, para este grupo de líneas sólo la información de SNPs individuales fue generada y utilizada para la asociación.

El nivel de significancia de un conjunto de SNPs de la región 64.05 a 65.99 indica que esta región es de importancia con respecto a la resistencia a MRCV en un conjunto de materiales del programa de mejoramiento de Argentina, los cuáles poseen un período en el cuál al sido selectos por el carácter resistencia a MRCV. Este análisis indica también que este conjunto de SNPs está asociado con la respuesta a la enfermedad a nivel de materiales híbridos donde el QTL mostraría efectos de tipo aditivo. Los materiales heterocigotos mostraron un nivel de resistencia considerado acorde a la caracterización como resistente. Sin embargo, la presencia del QTL en estadio homocigoto mostró un nivel de resistencia más elevado.

Como conclusiones de este capítulo se menciona que:

- Un conjunto de SNPs localizados en la región 64.05 a 65.99 mostró una asociación positiva con la resistencia a MRCV en un conjunto de materiales del programa de mejoramiento de Pioneer en Argentina.
- A nivel de materiales híbridos, se observa un efecto positivo sobre la resistencia a MRCV de la presencia de uno o dos alelos de resistencia del QTL MRCV1.
- A nivel de materiales híbridos, no se observaron efectos maternos del QTL MRCV1 sobre la resistencia a MRCV.

IX. Capítulo 5. Mapeo genético de elevada resolución y *near-isogenic lines* (NILs)

Materiales y métodos

Materiales genéticos de maíz

Una población para mapeo genético de elevada resolución para Resistencia a MRCV fue generada del cruzamiento entre las líneas PH7WT y PH3DT. Otra población para mapeo fino para una fuente independiente se generó del cruzamiento entre las líneas PH9TJ y PH890. La población PH7WTxPH3DT consistió de 256 familias BC5F3 generadas mediante la autofecundación y la fijación de alelos de plantas BC5 selectas y recombinantes de un total de 3000 plantas BC5 que contienen un fragmento heterocigota de la región entre la posición 50 y 80 en el cromosoma 2. Esta estrategia permitió cubrir con recombinantes la región completa del QTL (Tablas 12 y 13, y FIG. 7 y 8). La población de PH9TJxPH890 consistió de 245 familias BC3F3 generadas de: a) El cruzamiento de plantas selectas BC2F4 y homocigotas para el QTL mayor en el cromosoma 2 y el QTL en el cromosoma 5 con PH890 (parental susceptible); b) Dos generaciones de autofecundación para avanzar, recombinar y fijar las familias BC3F3 para ambos QTLs.

La Tabla 12 muestra el número de recombinantes BC5F3s generados del cruzamiento PH3DTxPH7WT. Se incluye el tamaño esperado en Kb de cada uno de los intervalos genéticos.

Tabla 12. Descripción de recombinantes BC5F3 del cruzamiento PH7WTxPH3DT.

Marcador	Mapa genético de Pioneer*	Bandas de Fingerprint **	Tamaño estimado de cada intervalo (Kb)	Total de Recombinantes	BC5F3s
MZA625	64.05				
MZA16656	65.99	152	Mayor a 100 Kb	76	59
MZA15451	65.99	-	10 Kb	-	-
MZA15490	65.99	-	Menor a 100 Kb	3	2
MZA2038	65.99	0	Menor a 20 Kb	1	1
MZA11826	65.99	33	Mayor a 20 Kb	0	0
MZA9105-8-A	65.44	88	Mayor a 50 Kb	0	0
MZA18224-801-A	68.8	400	Mayor a 165 kb	51	44

* Los marcadores están ordenados de acuerdo a datos de secuencia, recombinación y físicos. La posición genética es incluida como referencia en el mapa de Pioneer.

**Número de bandas de fingerprint entre pares de marcadores

La Tabla 13 muestra el número de recombinantes BC5F3s generados del cruzamiento PH3DTxPH7WT. Se muestra la información de contenido génico para la región.

Tabla 13. Descripción del número de recombinantes generados para cada par de marcadores MZA y posicionamiento de acuerdo al mapa físico.

Orden del locus	ID del gen de maíz	Descripción	UC7 PCO vs Amplicones Myriad	PHD Cr	PHD Pos Map	# Recombinantes	
Loc_029	AC191302_5	Factor de transcripción	mza625	2	64.05	59	
Loc_028	AC191302_3	Proteína Putrescine-binding protein; Proteína hipotética					
Loc_027	pco600856	Putativa L-ascorbato peroxidasa					
Loc_025	pco530474	Proteína del desarrollo del plástido, DAG					
Loc_024	pco593067	Proteína hipotética; subunidad Vacuolar ATP sintasa ?					
Loc_023	AC191302_6	Proteína hipotética					
Loc_022	(Inferida de arroz y sorgo)	Proteína hipotética					
Loc_021	pco641713	Proteína hipotética					
Loc_016	pco591841	Factor regulador del crecimiento					
Loc_015	Genomic_PC0622600_PC0666161	G protein-coupled receptor 89C [Homo sapiens]					
Loc_014	pco638426	Proteína principal intrínseca; NIP; BREVIS RADIX like 1	mza16656	2	65.99		
Loc_013	pco514627	Proteína hipotética					
Loc_012	pco588936	Alternativa oxidasa AOX3	mza15451	2	65.3		2
	pco642154	Alternativa oxidasa AOX2	MZA15490	2	65.99		
Loc_010	(Inferida de arroz y sorgo)	Proteína hipotética				1	
Loc_009	pco644442	Myb-like; 2-componente regulador de respuesta					
Loc_008	pco641455	Clathrin interactor; Epsin; hipotética	mza2038	2	65.99		
Loc_007	pco640541	Proteína CDC20 WD-repetida					
Loc_006	pco651091	Proteína de la síntesis de cobalamina				0	
			MZA11826	2	65.99		
Loc_005	pco571541	Proteína hipotética					
Loc_004	pco525409	Scramblasa					
Loc_003	pco553755	Proteína hipotética					
Loc_002	pco644099	Proteína hipotética					
Loc_001	pco588179	Proteína receptor quinasa	mza9105	2	65.44		
			AC208537 (CAP)	2		13	
			AC197085 (CAP)	2		2	
			MZA18224	2		23	

FIG. 7. Comparación de recombinantes disponibles y fenotipo observado para la región MRCV1.

FIG. 8. Representación de recombinantes BC5F3, fenotipo y posición física de los mismos.

Como parte de la generación de la población de mapeo de elevada resolución, se derivaron líneas casi isogénicas BC5F3 (NIL) que contienen variación alélica para la región de los marcadores MZA16656, MZA15451, MZA15490, MZA2038, MZA11826 y MZA9105. Estas NILs se generaron del cruzamiento PH7WTxPH3DT mediante MAS a través de la introgresión de la región del QTL desde PH7WT en PH3DT, la limpieza del *background* genético mediante marcadores en el estadio BC3 y la selección de recombinantes específicos en ambos lados de la región de los marcadores mencionados previamente. Mediante la autofecundación de las plantas BC5F2 que contenían un fragmento heterocigota para los marcadores MZA16656, MZA15451, MZA15490, MZA2038, MZA11826 y MZA9105, se derivaron isólneas negativas y positivas y el QTL fue tratado como un solo factor mendeliano

con un tamaño de aproximadamente 400-500 Kb. La región de los marcadores flanqueantes MZA625 y MZA18224 correspondió al genotipo del parental recurrente, PH3DT.

Datos fenotípicos

Los materiales de maíz fueron caracterizados fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 1. Los datos fenotípicos de cada una de las familias BC5F3 del cruzamiento PH7WTxPH3DT, las 245 familias BC3F3 del cruzamiento PH9TJxPH890 y los padres se colectaron en la localidad de Chaján, Provincia de Córdoba durante una campaña agrícola (2007/2008) bajo condiciones de infección natural.

Además de los datos fenotípicos de respuesta a MRCV, las NILs fueron caracterizadas mediante ELISA para virus en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, bajo condiciones de infección natural de MRC.

Datos genotípicos

La caracterización genotípica se realizó en el laboratorio de *Pioneer Hi-Bred International* ubicado en Johnston, Iowa, Estados Unidos de América. Los marcadores SNPs fueron caracterizados mediante técnicas *standard* de tipo *Invader* (Lyamichev y Bruce, 2002). Progenies BC5F3 del cruzamiento PH7WTxPH3DT y BC3F3 del cruzamiento PH9TJxPH890 fueron genotipadas con SNPs en la región correspondiente al QTL mayor (50-80 cM, Cr 2). Se diseñaron dos marcadores adicionales de tipo CAPS que fueron utilizados para genotipar las progenies BC5F3; estos marcadores CAPS fueron posicionados en el intervalo entre MZA9105 y MZA18224. En el caso de la población PH9TJxPH890, se genotiparon marcadores adicionales correspondientes a la posición del segundo QTL transferido y posicionado en el cromosoma 5. Las progenies BC5F3s de PH7WTxPH3DT fueron sujetas a una limpieza de background en el estadio BC3, especialmente para la región del QTL localizado en el extremo del cromosoma 5. Las progenies BC3F3s de PH9TJxPH890 fueron sujetas a una limpieza de background en el estadio BC2.

Las tablas 7 y 8 muestran los recombinantes disponibles y los fenotipos observados para el cruzamiento PH7WTxPH3DT.

Métodos estadísticos

El análisis se realizó con los datos fenotípicos colectados sobre las progenies BC3F3 o BC5F3 y los datos genotípicos de las correspondientes familias. Se obtuvieron los valores de la prueba estadística (LOD) en las diferentes posiciones cromosómicas evaluadas. Todos los análisis mencionados se realizaron utilizando el programa Windows QTL Cartographer (Wang *et al.*, 2003) incluyendo mapeo por regresión, intervalo simple e intervalo compuesto. La posición de los QTL detectados se correspondió con el punto de LOD máximo. Los parámetros estimados de acuerdo al modelo lineal en la posición de LOD máximo y de un QTL considerado significativo fueron: μ (media), a (efecto aditivo) y d (efecto de dominancia) y $\% \sigma^2_f$, Porcentaje de la variancia fenotípica explicada por el QTL.

Se utilizaron en el mapeo de QTL los datos fenotípicos de repeticiones individuales así como los valores a través de repeticiones. El límite de LOD score fue 2.5. Las posiciones de los QTL fueron diagramadas como un histograma que representa la figura de mapeo por intervalo.

Resultados

Mapeo de QTL por intervalo

El resultado de los análisis de mapeo mostró un QTL mayor y coincidente entre ambas poblaciones. Un QTL mayor se mapeó en la posición esperada (65.99, Cr 2) en la población de elevada resolución de PH7WTxPH3DT y en la población de mapeo fino de PH9TJxPH890. El QTL adicional identificado en el cruzamiento PH9TJxPH890, no fue significativo en el presente análisis.

Mapeo de QTL por regresión

Mediante análisis por regresión, existen un número de marcadores que muestran asociación con el fenotipo de Resistencia con un nivel de confianza de $P = 0.05$ o mayor, como mostrado en las tablas 14 y 15. Los marcadores identificados en el análisis de regresión mostraron una posición de elevada resolución para el QTL objetivo, coincidente con la posición de los marcadores de la posición 65.99. En la Tabla 14 se observan los resultados de análisis de regresión ($MRCVSC = \text{Score fenotípico de MRCV}$) y en la FIG. 9 se observa

mapeo por intervalo para PH7WTxPH3DT. En la Tabla 15 se muestra el análisis de regresión para PH9TJxPH890 para las regiones de los QTL en cromosomas 2 y 5 (MRCVSC = Score fenotípico de MRCV) y en la FIG. 10 se observa mapeo por intervalo para PH9TJxPH890.

Tabla 14. Análisis de regresión para la población de mapeo fino PH7WTxPH3DT.

Marcador	Posición	b0	b1	F(1,n-2)	pr(F)	MRCVSC
MZA1525-98-A	54.62	3.423	-0.33	9.144	0.003	**
MZA8381-801-A	63.47	3.337	-0.429	15.852	0	***
MZA625-29-A	64.05	3.362	-0.422	16.218	0	***
MZA16656-19-A	65.99	3.3	-0.589	38.934	0	****
MZA15490-137-A	65.99	3.331	-0.597	42.193	0	****
MZA2038-71-A	65.99	3.377	-0.628	51.838	0	****
MZA11826-801-A	65.99	3.377	-0.628	51.838	0	****
MZA9105-8-A	65.44	3.377	-0.628	51.838	0	****
AC208537_003		3.448	-0.257	5.276	0.025	*
AC197085_003		3.472	-0.135	1.331	0.253	
MZA18224-801-A	68.8	3.403	0.095	0.595	0.443	

Tabla 15. Análisis de regresión para la población de mapeo fino PH9TJxPH890.

Marcador	Cr	Pos	b0	b1	-2ln(L0/L1)	F(1,n-2)	pr(F)	MRCVSC
MZA9997-42-A	2	54.56	3.891	-0.46	37.209	39.855	0	****
MZA2201-44-A	2	56.95	3.828	-0.334	24.549	25.61	0	****
MZA8381-29-A	2	63.47	3.939	-0.465	33.536	35.647	0	****
MZA625-30-A	2	64.05	3.907	-0.485	38.029	40.803	0	****
MZA9105-6-A	2	66	3.887	-0.547	51.358	56.671	0	****
MZA2349-71-A	2	68.8	3.907	-0.534	49.417	54.307	0	****
MZA18224-801-A	2	68.8	3.902	-0.531	48.959	53.751	0	****
MZA18036-23-A	2	71.75	3.906	-0.505	43.106	46.746	0	****
MZA10543-14-A	2	81.45	3.934	-0.054	0.322	0.32	0.572	
MZA18843-61-A	5	141.08	3.897	0.004	0.003	0.003	0.958	
MZA5521-17-A	5	141.62	3.895	0.009	0.014	0.014	0.906	
MZA12753-14-A	5	143.95	3.886	0.044	0.333	0.331	0.566	
MZA7908-20-A	5	152.87	3.903	-0.046	0.311	0.309	0.579	
MZA8726-9-A	5	154.05	3.901	-0.05	0.385	0.382	0.537	
MZA11109-19-A	5	169.77	3.895	0.036	0.156	0.155	0.694	

FIG. 9. Análisis de mapeo por intervalo para la población de mapeo fino PH7WTxPH3DT.

FIG. 10. Análisis de mapeo por intervalo para la población de mapeo fino PH9TJxPH890.

Near isogenic lines (NILs)

Las NILs que contienen variación alélica para aproximadamente 400-500 Kb de la región objetivo mostraron una diferencia significativa en su respuesta a la enfermedad en Río Cuarto, Provincia de Córdoba (FIG. 11A, planta correspondiente a la isolínea con el alelo susceptible y FIG. 11B, surcos apareados de las isolíneas resistente y susceptible bajo infección). La prueba de ELISA para virus (muestras colectadas en Pergamino, Provincia de Buenos Aires bajo infección natural) mostraron 0% de plantas positivas para virus en la raíz en las isolíneas que contenían el alelo resistente mientras que las isolíneas con el alelo susceptible mostraron 38 % de plantas positivas para ELISA de virus.

Nota: La prueba de ELISA no fue realizada en materiales sembrados en Río Cuarto (la presión de la enfermedad fue mayor que en la provincia de Buenos Aires). Sin embargo, la presencia de enaciones (un síntoma específico de los Fijivirus) en ambas isolíneas (con alelo resistente y con alelo susceptible) indicaron la presencia de virus en las hojas de las plantas de ambos genotipos.

FIG. 11A. Fotografía de planta correspondiente a la isolínea con el alelo susceptible MRCV1 bajo infección de MRC.

FIG. 11B. Surcos apareados de las isolíneas susceptible (izq.) y resistente (der.) bajo infección de MRC.

Discusión y conclusiones

El mapeo de elevada resolución mediante la prueba de progenie de plantas homocigotas recombinantes fue llevado a cabo para lograr un mapeo de elevada resolución del QTL mayor bajo estudio en el experimento. El mapeo mediante intervalo y regresión simple se llevó a cabo para identificar los intervalos y marcadores que están estrechamente ligados con la Resistencia y permiten una mejora en la Resistencia a MRCV.

Los resultados del mapeo de elevada resolución para MRCV1 permiten por un lado confirmar que un fragmento único de aproximadamente 400-500 Kb permite mejorar el nivel de resistencia a MRCV y por otro lado, permite avanzar con elevada confianza en el proceso de conversión de líneas mediante retrocruza y en la aplicación de MAS para el mejoramiento para resistencia a MRCV. Un mapeo preciso permite que la conversión de líneas mediante retrocruza pueda llevarse a cabo mediante la introgresión de un fragmento de un tamaño muy pequeño (menor a 1 cM), minimizando los efectos producidos por arrastre por ligamiento. Por otro lado, el posicionamiento de elevada precisión permite avanzar hacia la clonación del gen o genes localizados en este intervalo. Los resultados de recombinación muestran con un elevado nivel de confianza que el gen o genes principales están localizados en un fragmento de aproximadamente 200 Kb entre los marcadores MZA15490 y MZA9105.

El mapeo de elevada resolución logrado para MRCV1 es la base para la clonación del gen o genes responsables de la resistencia. Este tipo de estrategias se ha seguido en diferentes ejemplos exitosos de mapeo de elevada resolución de QTL en plantas para la clonación de genes. Han y Zhang (2008) en una revisión del estado actual de la investigación genómica en arroz indican el nivel de progreso logrado en este cultivo en estudios de clonación y análisis funcional para características de importancia agronómica como arquitectura de la planta, tolerancia a estrés, resistencia a enfermedades, rendimiento, hábito de crecimiento, fertilidad y eficiencia nutritiva. Han y Zhang (2008) incluyen como ejemplos, la clonación de MOC1 relacionado a la capacidad de macollaje, SKC1 relacionado con la tolerancia a salinidad y Ghd7 relacionado con productividad y adaptabilidad del arroz.

En el caso de maíz, se han realizado mapeos exitosos de elevada resolución así como clonación de genes. Uno de los ejemplos más representativo el trabajo realizado para la clonación de Vgt1 (Salvi *et al.*, 2007) donde se mapeó un QTL mayor y se realizó el mapeo de elevada resolución y la clonación de la secuencia objetivo mediante clonado posicional.

Con respecto a resistencia a virus en maíz, existe en la bibliografía una serie de trabajos que se han realizado para el estudio de la genética de la Resistencia a *Sugarcane Mosaic Virus* que incluyen la identificación, mapeo fino y generación de genes candidatos de resistencia (DuBle *et al.*, 2002; Xia *et al.*, 1999; Xu *et al.*, 1999; Quint *et al.*, 2003). En estos trabajos, se identificaron QTL y se realizó un mapeo fino de las regiones, generándose NILs para QTL de mayor efecto. Hasta el momento, los genes de resistencia a *Sugarcane Mosaic Virus* no han sido clonados. Las dificultades en la clonación de estos genes podrían estar asociadas a la complejidad de la respuesta de resistencia a la enfermedad (Shi *et al.*, 2005) ya que múltiples genes que mapean agrupados podrían estar relacionados con la resistencia.

En el caso específico de la clonación de los genes de resistencia a MRCV, se considera que la información actual de mapeo de elevada precisión provee un nivel de resolución que simplifica la identificación del gen o genes responsables de la resistencia. En la región objetivo (mostrada también en el siguiente capítulo), el número de genes candidatos no es elevado y gran parte de la región no contiene genes candidatos y está conformada por secuencias repetidas y transposones.

Como conclusiones de este capítulo se menciona que:

- El mapeo de elevada resolución permitió posicionar mediante recombinación al QTL MRCV1 en la región de los marcadores de la posición 65.99. Se considera que el gen o genes de este QTL se encuentran en el intervalo entre MZA15490 y MZA9105.
- La evaluación de NILs para la región de los marcadores MZA16656, MZA15451, MZA15490, MZA2038, MZA11826 y MZA9105, permitió determinar que un fragmento único de aproximadamente 400-500 Kb genera un efecto significativo sobre la resistencia a MRCV en Río Cuarto y sobre el porcentaje de plantas con presencia de virus en la raíz en Pergamino.
- El mapeo de elevada resolución provee un tamaño de región cromosómica óptimo para la generación de conversiones con la región objetivo, minimizando los efectos generados por arrastre de ligamiento.
- Los resultados de mapeo de elevada resolución en una fuente templada (PH7WT) y de mapeo fino en una fuente templada (PH9TJ) indican que ambos QTL pueden ser alélicos.

X. Capítulo 6. Posicionamiento génico, secuenciación y genes candidatos

Materiales y métodos

Con el fin de caracterizar la región correspondiente al QTL mayor, se integró la información de secuenciación, genética y física. La información obtenida de estrategias independientes (datos de mapeo, recombinación, análisis de asociación y fragmentos conservados determinados por IBD) fue utilizada para identificar un intervalo específico para la generación de datos adicionales de secuencias.

Materiales genéticos de maíz

Se seleccionó un conjunto de 883 líneas endocriadas de maíz representando una muestra de germoplasma de base genética amplia (incluyendo materiales SSS, Non-SSS, Tropical); parte de la información correspondiente a este punto es la misma que la incluida en el Capítulo 1. Los materiales genéticos utilizados en el experimento fueron de diversas fuentes, incluyendo entre otros material elite, materiales comerciales y líneas públicas. El conjunto de líneas incluyó materiales genéticos con variación en diferentes características agronómicas como tiempo a floración, comportamiento frente a enfermedades y adaptación a diferentes ambientes. Las líneas utilizadas en el estudio tuvieron un rango de madurez amplio variando en su CRM (madurez comparativa relativa) entre CRM 90 a CRM 140, representando las líneas principales del germoplasma de Pioneer.

Datos fenotípicos

Los materiales de maíz fueron caracterizados fenotípicamente de acuerdo a su grado de Resistencia a MRCV de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 1. Este índice de enfermedad incluye tanto la severidad como la incidencia de los síntomas de Mal de Río Cuarto sobre las plantas de maíz y se basa en los mismos conceptos que el Grado medio de ataque.

La información fenotípica corresponde al nivel de respuesta de estas líneas frente al MRC de acuerdo a datos colectados a nivel de campo durante las diferentes campañas

agrícolas desde 1996 hasta el año 2006. Los ensayos se realizaron en la zona de Suco, en el departamento Río Cuarto de la provincia de Córdoba, zona endémica de la enfermedad. Durante la campaña 2005/2006, 394 de estas líneas fueron evaluadas al mismo tiempo. En las campañas agrícolas o ensayos en que la presión de la enfermedad era muy baja o sin la presencia de la enfermedad, no se colectaron datos fenotípicos. Los datos fueron colectados típicamente en una única fecha de evaluación después de floración. De esta manera, se generó una base de datos fenotípicos con la información histórica disponible para una parte de las 883 (476 líneas) líneas representando a la muestra de germoplasma de base genética amplia.

Datos genotípicos

La colección de 883 líneas de maíz fue analizada mediante secuenciación de ADN correspondiente a fragmentos específicos de entre 4000 y 10000 genes (*loci* genéticos). La variación en SNP para cada una de las secuencias fue utilizada para generar haplotipos específicos para cada una de las líneas y para cada uno de los *loci* analizados. Estos datos fueron utilizados para identificar asociaciones entre alelos y resistencia a MRCV a nivel genómico.

El intervalo entre MZA15490 y MZA2038 (FIG. 12) se seleccionó para el estudio de diversidad alélica debido a la elevada probabilidad de contener un gen candidato o debido a un elevado desequilibrio de ligamiento con el gen candidato. Como la secuencia completa para la región del intervalo MZA15490 a MZA2038 está disponible para B73 (B73 = 274), un grupo de 13 secuencias pequeñas (de aproximadamente 500 bp) fueron seleccionadas para secuenciación en un grupo de líneas de prueba. Las líneas de prueba (Tabla 16) incluyeron: a) Líneas y haplotipos clave tanto resistentes como susceptibles.; b) Los padres resistentes y susceptibles de las poblaciones de mapeo de PH7WTxPH3DT y PH9TJxPH890; c) Una línea endocriada (PHG63) considerada un posible recombinante clave para el intervalo MZA15490 a MZA2038 y un recombinante para el intervalo MZA15490 a MZA2038 obtenido de la población de mapeo de elevada resolución.

FIG. 12. Representación gráfica del intervalo MZA15490 a MZA2038.

El grupo de materiales genéticos de la Tabla 16 también fue caracterizado con una secuencia específica adicional de aproximadamente 500 bp y localizada en el medio del intervalo MZA2038 a MZA11826.

La Tabla 16 muestra el listado de las líneas de prueba que incluyen Fuentes de Resistencia y susceptibilidad a MRCV en el germoplasma de Pioneer y el recombinante para el intervalo MZA15490-MZA2038.

Tabla 16. Listado de las líneas de prueba para secuenciación en la región MRCV1.

Línea	Fenotipo	Haplotipo esp.	n
PH9TJ	Resistente	PH9TJ	1
PHJ40	Resistente	PHJ40	5
PHGD3	-	PHGD3	2
383	Resistente	-	1
PHG63	Resistente	630	14
630	Resistente	630	14
PH7WT	Resistente	630	14
PHR33	Resistente	PHR33	1
501	-	501	-
PH467	Resistente	PH467	1
PHDG9	Resistente	PHDG9	1
PHK09	Resistente	PHK09	1
274	Susceptible	274	47
1047	Susceptible	1047	23
274	Susceptible	274	47
PH26N	Susceptible	PH26N	1
PH3DT	Susceptible	274	47
PH890	Susceptible	1047	23
165	Susceptible	165	33
661	Susceptible	PHAN0	93
PHR03	Susceptible	PHAN0	93
PHK56	Susceptible	PHAN0	93
PHN47	Susceptible	PHN47	1
PHNV8	Susceptible	PHNV8	1
ap19506156	Susceptible	Recombinante	1
ap19506157	Susceptible	Recombinante	1
ap19506160	Susceptible	Recombinante	1
157	Susceptible	625	7
625	Susceptible	625	7
PHKP5	-	PHKP5	1

La FIG. 13 muestra la posición de los fragmentos seleccionados para secuenciación en el intervalo MZA15490 y MZA2038 y se incluye la posición de genes candidatos. Los resultados de secuenciación se obtuvieron para las secuencias denominadas: MRQV_00005-1;

MRQV_1318-1; MRQV_02352-1; MRQV_03828-1; MRQV_06374-1; MRQV_08351-1; MRQV_09551-1-1; MRQV_10673-1 and MRQV_11074-1.

FIG. 13. Posición de fragmentos secuenciados en la región MZA15490 a MZA2038.

Resultados y discusión

Pedigrí de líneas de maíz – Fuentes de resistencia

Una base de datos de pedigrí de *Pioneer Hi-Bred International* (propiedad de esta empresa) fue utilizada para comprender la relación de parentesco entre los materiales genéticos y los haplotipos correspondientes al QTL mayor. Esta base de datos contiene la relación de parentesco entre las diferentes líneas de maíz de Pioneer desde el año 1919. En el caso de líneas públicas, la información pública de pedigrí y origen fue incorporada para comprender la relación entre líneas y haplotipos. Una lista de las líneas fundadoras (se considera fundador a la fuente más antigua incluida en la relación de pedigrí; se indica que relaciones de parentesco previas pueden existir entre las diferentes líneas fundadoras) clave que representan fuentes de resistencia y susceptibilidad a MRCV en el germoplasma de Pioneer (incluyendo líneas públicas) se generó a partir de los datos de pedigrí, genotípicos y fenotípicos. La mayoría de las líneas susceptibles corresponden a un grupo específico de haplotipos del germoplasma de los Estados Unidos de América (líneas públicas como B37, B73, B14, OH07, C103 y líneas de Pioneer como 165 y 938); una excepción es PH26N originada de germoplasma tropical.

Posicionamiento génico

El intervalo entre los marcadores MZA15490 y MZA2038 (FIG. 12) se seleccionó como una región candidata para el estudio de la diversidad alélica en la región del QTL de resistencia a MRCV. Esta región se seleccionó a partir de la siguiente información:

- a) Recombinantes. El posicionamiento del QTL mediante una población de mapeo de elevada resolución se mostró en el Capítulo 3. Los datos fenotípicos para dos recombinantes en el intervalo MZA16656 a MZA15490 y un recombinante en el intervalo MZA15490 a MZA2038 se utilizó para delimitar el borde izquierdo esperado de la posición génica. Para la población de mapeo de elevada resolución, no se dispuso de recombinantes con fenotipo disponible para la región MZA2038-MZA11826-MZA9105.
- b) La información genotípica y fenotípica a través de líneas del germoplasma de Pioneer fue utilizada para la búsqueda de un fragmento conservado entre las líneas resistentes y susceptibles. La detección de este fragmento conservado se realizó tanto en específicos pedigris como a través de Fuentes independientes de Resistencia cuando existieron SNPs conservados a través de estas fuentes independientes.

Diversidad alélica natural y relación haplotípica entre las líneas fundadores

Los datos de secuencias colectados en el intervalo entre MZA15490 y MZA2038 fueron utilizados para identificar posibles regiones homólogas por descendencia entre fuentes independientes de resistencia o susceptibilidad. La región desde MRQV_00005-1 a MRQV_08351-1 fue completamente homóloga para la mayoría de las Fuentes independientes de susceptibilidad. Los datos para el recombinante clave (correspondiente a la población de mapeo de elevada resolución; susceptible a la enfermedad) mostraron que el punto de recombinación para este material genético se encuentra dentro de un posible factor de transcripción *Myb* (PCO644442) y se consideró que la secuencia que genera el fenotipo de resistencia debería estar localizada desde la posición de este gen candidato hacia la región de MZA2038. Se observó una posible relación por identidad por descendencia entre Fuentes independientes de Resistencia para la región de o muy cercana a PCO644442 para los siguientes casos:

- a) PHR33 y PH467.

- b) PHR33, PH9TJ, PHJ40 y PHDG9.
- c) PHK09 mostró un haplotipo específico.
- d) 630 mostró un haplotipo específico.

Se observó un grupo de SNPs en la secuencia MRQV_08351-1 que fueron muy específicos de la mayoría de las fuentes de resistencia. Sin embargo, los datos de recombinación indicaron que la secuencia involucrada en la Resistencia debería estar localizada desde MRQV_08351-1 (secuencia localizada dentro de PCO644442) hacia MZA2038; siempre considerando modelos de genes únicos de resistencia.

Considerando la especificidad de SNPs claves para MRQV_08351-1, este fragmento específico se secuenció en un total de 625 líneas del germoplasma de Pioneer. Se desarrolló una descripción genética en relación a la Resistencia a MRCV de parte del germoplasma de Pioneer mediante la utilización combinada de: a) Marcadores flanqueantes del intervalo MZA15490 a MZA2038, b) Los datos de secuencia de MRQV_08351-1 de las 625 líneas y de las líneas de prueba, c) la relación de pedigrí entre las líneas, y d) Los datos fenotípicos para esas líneas.

Un grupo específico de haplotipos para MRQV_08351-1 o combinados con información haplotípica para MRQV_10673-1 y MZA2038 se utilizó para incrementar la caracterización y la información de identidad por descendencia para las fuentes mayores de resistencia a la enfermedad en el germoplasma de Pioneer y para la consideración de posibles variantes para la región de interés. La Tabla 17 muestra una descripción de haplotipos específicos y la observada (MRCVSC) y esperada (Fenotipo esperado) respuesta a la enfermedad a través de materiales de acuerdo a su haplotipo. Las fuentes representativas se incluyen como referencia.

Tabla 17. Descripción de haplotipos específicos y MRCVSC promedio para los mismos.

MRQV_8381	MRQV_10673	MZA2038 link	Fenotipo esp.	MRCVSC	n	Fuente de referencia	Datos segreg.
1	1,2,8,9	4, 5, 9, 11	Susceptible	3.02	247	PHFV5, 274, , PHAN0, 165, OH7, other	
1	3	5	Resistente	4.60	5	PHJ40	No
2	1	12	Resistente	4.59	22	PH7WT, 173, 630, PHB04, PH14J, PHAA4, PHG64	Si
3	6	1, 14	Susceptible	3.21	19	C103, 157, other	
4		4	Susceptible	3.31	13	216, other	
5	4	4, 11	Resistente	5.00	3	PHR33, PH467, 501, LACAUNEOP	No
7	3	10, 15	Resistente	5.90	10	PHP51, PHDG9, 546, LACAUNEOP	Si
9	7	6	Resistente	5.00	2	PHK09, PH884, PHBD6, PHFCF	Si

Mediante la utilización de la información de las secuencias de MRQV_08351-1 o la información combinada con secuencias flanqueantes (MRQV_10673-1 y MZA2038; estas tres secuencias se encuentran en un fragmento menor a 5 Kb), se hicieron las siguientes inferencias:

- a) Fuente de resistencia 1. Las fuentes de resistencia PHR33 y PH467 pueden compartir un ancestro común para la región de MRQV_08351-1. La existencia de regiones conservadas con materiales europeos derivados de la población de polinización libre LACAUNE, soportan un probable origen común de estos haplotipos a partir de una única región.
- b) Fuente de resistencia 2. Las fuentes PHR33, PH9TJ, PHJ40 y PHDG9 pueden compartir un ancestro común para la región flanqueante de MRQV_08351-1. PHP51 se puede considerar como parte de este grupo de acuerdo a las secuencias observadas. La existencia de regiones conservadas con materiales europeos derivados de la población de polinización libre LACAUNE, soportan un probable origen común de estos haplotipos a partir de una única región.
- c) Fuente de resistencia 3. PHK09 mostró un haplotipo compartido PHBD6 para la región de MRQV_08351-1, y ambos materiales podrían tener un origen común a partir de germoplasma Tuxpeño, de acuerdo con los orígenes de este germoplasma.
- d) Fuente de resistencia 4. 630 mostró un haplotipo específico; no se pudieron hacer inferencias en cuanto a relaciones de identidad por descendencia con respecto a otras Fuentes de resistencia de acuerdo a los datos de secuencia disponible para esta región específica.

De acuerdo a los resultados de poblaciones de mapeo, se puede observar que las siguientes fuentes contienen un QTL con efecto sobre la resistencia a MRCV para la región bajo estudio:

- 630.
- PH9TJ. Alélico a 630.
- PHP51. Alélico a 630.
- PHBD6. Alélico a 630.

La integración de datos de recombinación, secuencia y análisis de pedigrí y las inferencias con respecto a las posibles relaciones de identidad por descendencia entre Fuentes independientes de Resistencia, permite considerar que 4 haplotipos mayores para la región de dos de los marcadores de la región bajo estudio (MZA15490 y MZA2038) pueden ser utilizados para caracterizar a la mayoría de las fuentes de resistencia del germoplasma de Pioneer de acuerdo a la diversidad alélica de la región de interés. Asimismo, estos cuatro

haplotipos mayores podrían ser agrupados como los siguientes orígenes de fuentes de resistencia:

- (a) Fuentes de resistencia 1 y 2. Germoplasma Flint SWAN que comparte una región homóloga con materiales derivados de la población flint Europea de polinización libre LACAUNE.
- (b) Fuente de resistencia 3. Materiales originados de germoplasma Tuxpeño.
- (c) Fuente de resistencia 4. Fuente específica, 630 es la línea representativa de este grupo. El desarrollo de esta línea incluyó una base genética amplia que incluye germoplasma Tuxpeño y *Mexican June*, entre otros.

El probable factor de transcripción *Myb* (PCO644442, FIG. 12) fue considerado como uno de los genes candidatos más probables de poseer una relación con la resistencia a MRCV. Las secuencias con elevado ligamiento a PCO644442 deberían ser también consideradas como objetivos prioritarios para clonación del gen de resistencia, incluyendo la probable EPSIN1 y las secuencias flanqueantes de los marcadores MZA2038, MZA11826 y MZA9105.

Un recombinante individual para la región entre MZA15490 y MZA2038 generado del cruzamiento entre PH3DT y PH7WT se caracterizó mediante secuenciación y la región de recombinación se localizó dentro de PCO644442. La región desde el intrón 3 de PCO644442 y hasta las secuencias promotoras y regulatorias de PCO644442 es considerada como secuencia objetivo para validación de efectos sobre la resistencia y la susceptibilidad a MRCV. La FIG. 14 muestra la caracterización de un recombinante entre los marcadores MZA15490 y MZA2038; mediante este evento de recombinación se generó un gen quimérico PCO644442 entre los haplotipos de PH3DT y PH7WT. Las secuencias disponibles para la región del promotor de PH3DT (SEQ ID NO:212) y PH7WT (SEQ ID NO:211) que muestran sitios polimórficos, también pueden ser utilizadas como marcadores moleculares o como secuencias de referencia para la clonación del gen de resistencia a MRCV.

FIG. 14. Representación gráfica de un recombinante en la posición de pco644442.

Haplotipos de líneas susceptibles

Como se mencionó previamente, la mayoría de las líneas susceptibles fundadoras corresponden a un grupo específico de germoplasma de los Estados Unidos de América (líneas públicas como B37, B73, B14, OH07, C103 y líneas de Pioneer como 165 y 938). Gran parte de estas mismas líneas fueron reportadas como líneas con una elevada representación en el *background* genético de las líneas de la industria semillera de los Estados Unidos de América (Lu y Bernardo, 2001). De esta manera, se puede interpretar parte de las razones por las cuáles gran parte del germoplasma de maíz de origen de Estados Unidos de América presenta elevada susceptibilidad a MRCV. Esta observación estaría asociada en parte a una baja variabilidad para la región de resistencia a MRCV y una variación en la frecuencia alélica de los alelos de esta región con un incremento de alelos de susceptibilidad.

Se menciona que cuando se consideran fundadores independientes, esta observación está basada en la información colectada de pedigrí de aproximadamente 100 años, lo que no muestra la relación previa de parentesco. La relación previa de parentesco puede mostrar que haplotipos de fundadores independientes se originaron en ancestros comunes. Por ejemplo, se pueden comprender la relación de fundadores independientes como B14, B73 y B37 que poseen una relación cercana de parentesco e identificar si la región objetivo muestra un

conjunto de marcadores que poseen un mismo estado alélico (identidad por estado); un mismo estado alélico ya sea de a múltiples marcadores o de secuencia puede indicar que existe una relación previa de identidad por descendencia y que puede ser desconocida por no disponer de información de pedigrí que supere los 100 años. Por otro lado, materiales como 630 cuyo origen es sólo parcialmente conocido ya que se originó de un conjunto de materiales del Sur de los Estados Unidos de América, muestran haplotipos muy específicos a nivel de marcadores SNPs y de secuencia.

Identificación de genes candidatos y evaluación del mecanismo de resistencia

En maíz, se ha observado que el LD decae rápidamente con la distancia. Un ejemplo es la región de Dwarf8 (Thornsberry *et al.*, 2001). Remington *et al.* (2001) también observó un rápido decaimiento de LD con la distancia aunque con variación entre los genes estudiados, observando que en 4 de 6 genes muestreados el r^2 disminuyó a menos que 0.1 dentro de 2 Kb; también observaron que ciertos genes que pueden haber estado sujetos a selección mostraron patrones específicos de LD. Gaut y Long (2003) remarcaron que en maíz el desequilibrio de ligamiento en diferentes genes estudiados decae rápidamente con la distancia. Palaisa *et al.* (2003, 2004) y Jung *et al.* (2004) han realizado estudios para determinar el decaimiento de LD en distancias más amplias (de al menos 100 Kb). Estos estudios son importantes porque las tasas de recombinación no son uniformes a lo largo de la distancia física. El maíz contiene *hot spots* de recombinación dentro de genes pero asimismo regiones de recombinación suprimida en regiones intergénicas. Este patrón de recombinación podría resultar en un rápido decaimiento de LD dentro de genes pero con elevados niveles de LD residuales en regiones intergénicas, generando un patrón variable de LD.

Con respecto a los niveles de LD observados en el fragmento bajo estudio, las secuencias de las diversas líneas y el grupo de materiales para la región de MZA15490 a MZA2038 y en especial la región de PCO644442 a MZA2038, el nivel de LD puede ser elevado desde valores mayores a 5 Kb a muy bajos con valores de 1-2 Kb. Por ejemplo, la mayoría de los haplotipos susceptibles de origen de Estados Unidos de América muestran un segmento conservado y homólogo en la región izquierda de MZA2038 hacia MZA15490, con un tamaño superior a 5 Kb y que probablemente cubre la región hasta MZA15451 y MZA16656. Por otro lado, los haplotipos resistentes en la región de PCO644442, muestran regiones homólogas con disposición en mosaico, indicando un nivel elevado de

recombinación y donde los segmentos conservados y homólogos (que indican el nivel de LD de la región) fueron de tamaños de 1-2 Kb. Estas observaciones se basan en una mayor relación entre los materiales de Estados Unidos de América mientras que los haplotipos resistentes corresponden en su mayoría a materiales diversos y exóticos cuya historia de recombinación ha sido superior para la región de interés. Como ejemplo, se menciona que Salvi *et al.* (2007) en un grupo de materiales diversos observaron valores de LD elevado en la región de Vgt1 para fragmentos hasta 2 Kb, luego el LD era mucho menor.

Los resultados para la región de MRCV1 muestran que los haplotipos de resistencia, muestran un nivel de LD más cercano a lo observado por Salvi *et al.* (2007) para Vgt1 mientras que los alelos de susceptibilidad muestran un LD elevado. Con respecto a la posibilidad de detectar la variación en secuencia causante de la resistencia a MRCV mediante asociación de acuerdo a SNPs, la secuenciación de fragmentos realizada a intervalos menores a 2 Kb en el segmento MZA15490 a MZA2038, debería proveer la posibilidad de detectar secuencias con elevado LD con la variación que causa la resistencia. Los resultados hasta el momento, muestran un LD elevado en la región de PCO644442 y MZA2038. La integración con los resultados de mapeo fino indican que el gen debería localizarse en la región desde este gen candidato hacia MZA2038 (donde se localiza la probable EPSIN1).

Para la determinación de contenido génico e identificación de genes candidatos se utilizó la secuencia disponible de B73 así como secuencias colineares de sorgo y arroz. Para el caso de B73, se encuentra disponible la mayor parte de la secuencia de la región entre MZA15490 y MZA9105. Esta información permite caracterizar y determinar el contenido génico de la región. Como parte del trabajo de identificación de los genes candidatos, en un primer término se consideran las secuencias de referencia de maíz, sorgo y arroz; sin embargo, no se descarte la posibilidad que existan cambios en la colineridad genética entre los materiales resistentes y susceptibles, algo observado por Fu y Dooner (2002) como cambios en la micro-colinearidad entre líneas de maíz. La información de contenido génico se incluyó en la Tabla 7.

La región objetivo contiene una serie de genes específicos, por un lado en la región izquierda de la posición esperada de los genes de resistencia a MRCV se encuentran un conjunto de genes relacionados con la respuesta a estrés como lo son AOX2 (Oxidasa alternativa 2) y AOX3 (Oxidasa alternativa 3). También se observa un gen con homología a “*Brevis radix like 1*” de Arabidopsis. Estos genes fueron descartados como candidatos de

acuerdo a la población de mapeo de elevada resolución. En la región de mayor desequilibrio de ligamiento se encuentran PCO644442 y un gen similar a EPSIN1, los cuáles son revisados con mayor detalle en este capítulo. En la región lateral derecha de EPSIN1, existe una secuencia de aproximadamente 100-120 Kb entre MZA2038 y MZA11826, con una mayoría de secuencias relacionadas a transposones o retro-transposones. En la población de mapeo de elevada resolución y luego de evaluar 7000 progenies BC5F2, no se encontraron recombinantes para el segmento MZA2038 – MZA11826. Esta observación estaría relacionada al bajo contenido génico de esta región. Fu *et al.* (2001, 2002) mencionan las observaciones de otros autores y coincidentes con su trabajo que la recombinación meiótica en maíz ocurre mayormente en regiones génicas y que existen regiones cromosómicas con elevada presencia de transposones y retrotransposones, las cuáles en general muestran una baja tasa de recombinación y un elevado nivel de metilación. Asimismo, los genes de mayor cercanía a bloques de retrotransposones pueden tener una menor tasa de recombinación que genes alejados de estos bloques. Algunos de estos bloques de retro-transposones pueden ser inertes desde un punto de vista recombinacional.

De acuerdo a estas observaciones y luego de evaluar un total de 12000 progenies (datos no mostrados) en la búsqueda de recombinantes en la región MZA2038-MZA11826 y habiéndose encontrado un recombinante en la región MZA11826-MZA9105, se consideró que la región de MZA2038 a MZA11826 puede ser una región con una muy baja tasa de recombinación o con recombinación suprimida. Para la identificación del gen responsable de la resistencia deberían utilizarse secuencias completas de la región objetivo (PCO644442-MZA2038-MZA11826), en especial la región de máximo desequilibrio de ligamiento en PCO644442 y EPSIN1.

Con respecto a los mecanismos de resistencia a la enfermedad, no ha sido confirmado completamente que la resistencia esté basada en respuestas frente al vector o que la resistencia se basa en una respuesta directa frente al virus. Sin embargo, Costamagna *et al.* (2005), en un estudio de antixenosis y antibiosis de *Delphacodes kuscheli* en maíz y avena que incluyeron materiales de maíz de elevada resistencia a la enfermedad como las líneas endocriadas de INTA LP-116 y LP-138, observaron que las líneas LP-116 y LP-138 mostraban una mayor susceptibilidad a *Delphacodes kuscheli* que líneas moderadamente resistentes o líneas susceptibles. Asimismo, consideraron estos resultados coincidentes con las observaciones de Presello *et al.* (1997) con respecto a las menores concentraciones virales en estadios

tempranos de desarrollo de la línea LP-116 con respecto a una mayor concentración viral en la línea susceptible B73. De esta manera, sugirieron que la resistencia a campo en estos materiales está representada por un efecto de mayor importancia sobre la replicación viral y un rol menor del mecanismo de resistencia en cuanto a posibles efectos de antixenosis o antibiosis sobre el insecto vector del virus para estos materiales específicos.

En la búsqueda de una relación de la fuente de resistencia LP-116 con respecto a las fuentes bajo estudio en la presente tesis, se menciona que la línea LP-116 fue caracterizada con el grupo de SNPs para la región entre la posición 50 y 80 cM en el cromosoma 2. De esta manera, se buscó determinar si existe una relación de identidad por descendencia con otros materiales o fuentes bajo estudio. Los resultados mostraron que LP-116 mostró una mayor semejanza para la región bajo estudio con PH9TJ ya que de 21 SNPs de la región entre la posición 54.5 y 71.3, ambas líneas compartieron un total de 20 SNPs coincidentes. Asimismo, mostró una elevada similitud haplotípica con otras líneas de la fuente de resistencia 2 considerada en otros puntos de la presente tesis. En resumen, se podría aseverar que esta línea de INTA que estaría afectando directamente la respuesta sobre el virus, contiene un alelo de resistencia para el QTL MRCV1 que se corresponde haplotípicamente con la fuente de resistencia 2, que incluye a uno de los parentales utilizados para mapeo de QTL en la presente tesis. Estos resultados permitirían hacer inferencias sobre el posible mecanismo de resistencia en el que se basa el efecto de MRCV1 aunque con la limitación que LP-116 puede contener otros genes de resistencia no conocidos al momento ya que no se generó una población segregante de este material genético.

La integración de la información propuesta para LP-116 y los resultados de mapeo de MRCV1 en PH9TJ proveen indicios que existiría un efecto directo del gen sobre la variación en la presencia de síntomas severos de la enfermedad a través de efectos sobre el desarrollo viral. Este efecto podría estar asociado a una limitación del proceso de replicación viral o distribución del virus en la planta que afecta el nivel de síntomas generados en la planta. Si la integración de resultados entre LP-116 y PH9TJ fuera errónea, no se podría descartar la posibilidad que el gen MRCV1 afecta la preferencia o respuesta frente al insecto vector y que las variaciones en incidencia de síntomas severos de la enfermedad se basan en variaciones en el ataque generado por el insecto vector.

Las isolíneas del presente estudio, que contienen una variación genómica de sólo ~ 400 Kb, fueron caracterizadas a nivel de presencia viral en raíces mediante ELISA y bajo

infección natural por MRCV en Pergamino. Las isolíneas que contienen el alelo de resistencia mostraron 0 % de plantas con ELISA positivo con respecto a valores de cercanos a 40 % en las isolíneas negativas. Sin embargo, en la región endémica ambas isolíneas mostraron enaciones en frecuencia elevada, demostrando la presencia viral en la planta. Es posible que exista una limitación en la distribución viral en las plantas con el alelo resistente y de acuerdo a estos resultados, es posible que exista una restricción de importancia en la movilización viral hacia la raíz. Estas mismas isolíneas fueron caracterizadas mediante *microarrays* (datos no mostrados en la presente tesis) para caracterizar el nivel de expresión génica de cada una de las isolíneas bajo infección y no infección de la enfermedad. Uno de los genes candidatos de la región de interés fue el gen que mostró la máxima diferencia en expresión génica en los estudios de *microarrays*. Sin embargo, estudios adicionales se llevarán a cabo para confirmar esta observación.

Luego de la evaluación de la región de mapeo fino y del contenido génico, dos genes fueron considerados como los mayores candidatos: PCO644442 y EPSIN1. PCO571541, un gen con similitud a helicasas se encuentra localizado en el margen derecho de EPSIN1 y delimitando la región derecha de mapeo fino. PCO571541 no ha sido descartado como gen candidato de resistencia a la enfermedad.

Hipótesis relacionadas con genes candidatos de resistencia a MRCV

PCO644442

PCO644442 es un gen localizado en el intervalo MZA15490 a MZA2038 que fue considerado como gen candidato de resistencia a MRCV. Este gen es un probable factor de transcripción de tipo Myb y que guarda homología con el gen *APL (Altered Phloem Development)* de *Arabidopsis thaliana*. La hipótesis considerada para PCO644442 con respecto a la resistencia a MRCV considera que PCO644442 podría interactuar directamente con MRCV y que esta interacción podría generar cambios en el patrón de desarrollo de xilema y floema, los cuáles podrán estar relacionados tanto a la generación de resistencia en genotipos resistentes como a la generación de los síntomas como malformaciones y enaciones (cambios en el crecimiento de tejido floemático) en los genotipos susceptibles. También podría existir un mecanismo de resistencia pasivo sin interacción directa entre PCO644442 y MRCV y donde los cambios en tejidos vasculares afectan la distribución viral en la planta.

La información de referencia que soportaría la hipótesis de gen de resistencia a MRCV de PCO644442 se basa principalmente en los trabajos de Bonke *et al.* (2003) y Jin *et al.* (2006). APL en *Arabidopsis* afecta la capacidad de promover el desarrollo del floema y reprimir el desarrollo de xilema (Bonke *et al.*, 2003). Jin *et al.* (2006) observaron que el silenciamiento de Rnp9 relacionado a respuesta a virus indujo la represión de floema y la promoción de xilema, sugiriendo que estos cambios pueden estar asociados con efectos sobre el movimiento sistémico de virus en la planta. Asimismo, observaron la generación de nervaduras extras en las plantas silenciadas de Rnp9, lo que estaría asociado a efectos sobre el transporte auxínico. Los mismos autores sugirieron que genes como APL podrían estar relacionados con los efectos generados por Rnp9 debido a sus efectos sobre el desarrollo vascular.

Con el fin de evaluar a PCO644442 como gen candidato, se siguieron dos etapas, por un lado se obtuvo gran parte de la secuencia de este gen y su región regulatoria y se evaluó la existencia de cambios específicos en las fuentes de susceptibilidad y resistencia y por otro lado, se generaron plantas transgénicas donde se silenció y se sobre-expresó el alelo susceptible de PCO644442.

Los resultados de secuenciación de gran parte de la secuencia de PCO644442 en un grupo de líneas resistentes y susceptibles que representan la mayor parte de diversidad alélica para esta región genómica y para modelos de cambios puntuales que causen la variación en el fenotipo, no se observaron cambios conservados que muestren que bajo un modelo simple este sea el gen que causa el fenotipo.

En segundo término, y dado que este gen podría estar relacionado con una interacción con el MRCV en la generación de los síntomas, se generaron plantas transgénicas donde se silenció y se sobre - expresó al haplotipo susceptible de PCO644442 correspondiente a la línea pública B73; mediante esta estrategia se buscó repetir los síntomas causados por la enfermedad. Sin embargo, las plantas transgénicas no mostraron cambios visibles en su fenotipo. Los resultados de secuencia de PCO644442 y de mapeo, muestran que este gen posee un LD elevado con el fenotipo, sin embargo, otras secuencias cercanas como el caso de EPSIN1 que se encuentra en el borde derecho y junto a las secuencias regulatorias de PCO644442, son candidatos de importancia con respecto a efectos en el fenotipo.

Gen similar a EPSIN 1

Considerando que los resultados de evaluación de PCO644442 no mostraron datos concluyentes sobre su relación con la resistencia a MRCV, la probable EPSIN1 fue considerada como el principal gen candidato. La EPSIN1 está localizada en la posición de MZA2038; esta secuencia ha mostrado un elevado desequilibrio de ligamiento con la resistencia a MRCV y se encuentra localizada a 2-3 Kb de la región codificante de PCO644442. Como hipótesis, se incluye información que soporta a este gen como candidato, EPSIN1 y el posible mecanismo de resistencia relacionado con este gen:

En primer término se menciona que los reovirus de plantas habrían evolucionado desde reovirus que infectan a insectos (Isogai et al., 1998; Distéfano et al., 2002). Posteriormente, este tipo de virus evolucionó en su capacidad de infectar tanto a insectos como a las plantas hospederas de estos insectos. En el caso de MRCV, este virus es capaz de replicarse tanto en células del floema de plantas de maíz, trigo y otras gramíneas como en células del insecto vector (referenciado por Distéfano et al, 2002).

Los reovirus de animales e insectos han sido caracterizados en cuanto a mecanismos generales de entrada de virus en las células y de transmisión en insectos y plantas, como ejemplos se encuentran los trabajos de Maginnis et al. (2008) y Gray y Nanditta (1999). Otros trabajos actuales muestran que Reovirus como el *Rice Dwarf Virus* (RDV es un reovirus relacionado a MRCV) poseen un mecanismo de ingreso a las células de los insectos que envuelve la endocitosis mediada por Clatrina (Wei *et al.*, 2007). Rappoport et al. (2006) discuten la dinámica de la endocitosis mediada por Clatrina y de adaptadores como EPSIN. El *Respiratory syncytial virus* (RSV) también utiliza la endocitosis mediada por Clatrina para infectar las células de su hospedero (Kolokoltsov *et al.*, 2007). Por otro lado, se ha observado que Epsin 1 es un adaptador específico para la endocitosis mediada por Clatrina de virus como el virus de la influenza (Chen y Zhuang, 2008) y que regiones específicas de Epsin 1 son consideradas esenciales para la endocitosis del *Human Immunodeficiency Virus*, tipo 1 (HIV-1) (Huang et al., 2008). El virus de la influenza es un virus de ARN de cadena simple mientras que el *Rice Dwarf Virus* es un virus de ARN de doble cadena con elevada relación genética con el MRCV y el HIV-1 es un retrovirus de ARN de cadena simple.

Zhu et al. (2005) mostraron que *Rice Dwarf Virus* interactúa con ent-Kaurena Oxidasa afectando el metabolismo de las giberelinas y generando enanismo en plantas de arroz. Aunque se podría esperar que una interacción similar ocurra en la generación de los síntomas de enanismo observados en maíz infectado por MRCV, se debe indicar que la mayoría de los

Reovirus de plantas generan síntomas similares en gramíneas como enanismo, malformaciones y enaciones; sin embargo, *Rice Dwarf Virus* no genera enaciones. Esta observación disminuye la probabilidad que un mecanismo similar que genera la sintomatología en arroz durante la infección por *Rice Dwarf Virus* sea extrapolable a la sintomatología generada por otros Fijivirus en gramíneas y al caso específico de la interacción entre maíz y MRCV. Asimismo, se debe remarcar que RDV es un Phytoreovirus que se encuentra relacionado con mayor similitud a Orbivirus y Rotavirus que a Oryzavirus y Fijivirus (Distéfano et al., 2003). De todos modos, el mecanismo de ingreso a la célula de Fijivirus y Phytoreovirus puede ser similar y envolver a EPSINAs.

La información actual sobre la endocitosis mediada por Clatrina en Fijivirus como *Rice Dwarf Virus* sumado a la importancia que puede tener EPSIN1 en este pasaje metabólico en relación a la infección por virus, permite indicar que si EPSIN1 es el gen causante de la resistencia a MRCV, este gen tendría un rol en el ingreso de MRCV a la célula vegetal y/o en el tráfico celular del virus en la célula. Esta capacidad puede estar asociada a la observación que ciertos Reovirus como FDV utilizan la endocitosis mediada por clatrina para infectar a células de insectos (Wei *et al.*, 2007, sugirieron que este mecanismo podría ser extrapolado a Fijivirus y Oryzavirus) e indicaría que durante la evolución, la presencia de variantes de EPSIN1 en plantas permitieron que este tipo de virus pueda infectar tanto a plantas como a insectos.

En evaluaciones de materiales que contienen el alelo de resistencia a MRCV en Europa (datos no mostrados), se observó un efecto positivo del QTL MRCV1 sobre la resistencia a MRDV, un Fijivirus relacionado a MRCV, indicando que este gen de resistencia puede ser utilizado en un espectro más amplio de especies de reovirus de plantas y que virus relacionados pueden explotar genes similares en maíz para la infección.

La observación de una diferente posición cromosómica del gen MRCV1 con respecto a otros genes de resistencia a virus de maíz (en general, localizados en posiciones específicas en los cromosomas 3, 6 y 10) y el origen viral de MRCV desde virus de insectos, podría explicar la independencia genómica de los genes de resistencia a Fijivirus con respecto a otros genes de resistencia a virus en maíz. Estas diferencias podrían estar asociadas a patrones evolutivos de cada virus.

Una observación sobre los niveles de resistencia a MRCV de materiales que contienen MRCV1 es que niveles de estrés de diferente origen pueden afectar el nivel de resistencia,

incluyendo la generación en ocasiones de síntomas severos de la enfermedad en materiales resistentes a la misma. Para el caso de EPSIN1 como gen de resistencia, los niveles de estrés podrían afectar el tráfico viral ya sea en la etapa de ingreso a la célula o en el tráfico celular así como generar cambios en patrones de metilación que afecten la expresión génica bajo estrés. Hasta el momento, no se ha determinado las causas por las que los estreses incrementan la susceptibilidad a MRCV tanto en materiales resistentes como susceptibles.

Las variaciones en secuencias de EPSIN1 pueden estar afectando la eficiencia de la infección viral que se corresponde con variaciones observadas a campo con respecto a resistencia a MRCV en maíz. La disponibilidad de la secuencia completa de EPSIN1 de materiales resistentes y susceptibles (actualmente se dispone de secuencias parciales) permitiría por un lado confirmar si este gen puede estar relacionado con la resistencia a MRCV y por otro lado, determinar las variaciones en la secuencia asociadas con la resistencia. Esta información puede ser útil para determinar estrategias de largo plazo de resistencia a este virus mediante genética convencional o transgénesis. Por otro lado, esta información puede ser también de utilidad para la comprensión o la generación de resistencia a otros virus que utilicen esta vía de ingreso a la célula ya sea en plantas (ejemplo, reovirus), animales (ejemplo, reovirus) o humanos (ejemplos, el virus de la influenza, HIV-1).

Conclusiones

- Una región cromosómica de importancia en cuanto a la respuesta a MRCV se localiza desde la posición de MZA15490 hacia MZA2038 y abarca la región desde PCO644442 hasta MZA9105.
- Un conjunto de SNPs de secuencias para la región de PCO644442 y MZA2038 permiten caracterizar múltiples haplotipos de resistencia y susceptibilidad a MRCV en el germoplasma de maíz.
- El principal gen candidato de resistencia a MRCV es un gen similar a genes de la familia de las EPSINAS localizado en la posición de MZA2038.
- PCO644442 posee un elevado desequilibrio de ligamiento con la resistencia a MRCV. Sin embargo, los resultados actuales de secuenciación y evaluación mediante transgénesis no confirman que pueda estar relacionado con la resistencia a MRCV.

XI. CONCLUSIONES FINALES INTEGRADAS

- Un QTL mayor fue identificado mediante poblaciones segregantes en dos fuentes de resistencia independientes de origen templado y tropical y fue validado mediante metodologías independientes como análisis de asociación e introgresión asistida por marcadores.
- La generación de líneas casi isogénicas (NILs) que contienen una variación a nivel genómico de aproximadamente 400 Kb para la región de los marcadores MZA16656, MZA15451, MZA15490, MZA2038, MZA11826 y MZA9105 permitió determinar que una sola región cromosómica permite mejorar el nivel de resistencia al Mal de Río Cuarto en maíz y afecta el porcentaje de plantas severamente afectadas por la enfermedad.
- El QTL localizado en el cromosoma 2, posición aproximada 65.99 mostró un efecto positivo sobre la resistencia a MRCV en un total de 5 *backgrounds* genéticos distintos, incluyendo materiales SS y NSS susceptibles a la enfermedad, donde la región fue introgresada mediante MAS.
- A nivel de materiales híbridos, se observa un efecto positivo y aditivo sobre la resistencia a MRCV de la presencia de uno o dos alelos de resistencia del QTL MRCV1; .no se observaron efectos maternos del QTL MRCV1 sobre la resistencia a MRCV.
- El mapeo de elevada resolución permitió posicionar mediante recombinación al QTL MRCV1 en la región de los marcadores de la posición 65.99. Se considera que el gen o genes de este QTL se encuentran en el intervalo entre MZA15490 y MZA9105; este tamaño de región cromosómica es óptimo para la generación de conversiones con la región objetivo, minimizando los efectos generados por arrastre de ligamiento.
- Un conjunto de SNPs de secuencias para la región de PCO644442 y MZA2038 permiten caracterizar múltiples haplotipos de resistencia y susceptibilidad a MRCV en el germoplasma de maíz.
- El conjunto de secuencias disponibles para la región de mapeo fino del QTL mayor tanto correspondiente a líneas resistentes como susceptibles son la base para la clonación del gen de resistencia a MRC.
- El principal gen candidato de resistencia a MRCV es un gen similar a genes de la familia de las EPSINAS localizado en la posición de MZA2038 con posibles efectos en la entrada viral a la célula.

- PCO644442 posee un elevado desequilibrio de ligamiento con la resistencia a MRCV. Sin embargo, los resultados actuales de secuenciación y evaluación mediante transgénesis no confirman que pueda estar relacionado con la resistencia a MRCV.
- De acuerdo a la información disponible de la presente tesis, no es posible confirmar de manera definitiva cuál es el gen responsable de la Resistencia a MRCV. Es necesario realizar experimentos adicionales para resolver este tema.

XII. BIBLIOGRAFÍA

- Agrama, H.A.S., A.G., Zacaria, F.B. Said, y M. Tuinstra. 1999. Identification of quantitative trait loci for nitrogen use efficiency in maize. *Mol. Breed.* 5:187-195.
- Alvarez, M. del Pilar, L. E. A. Camargo, R. Sartori Coêlho, N. Giovagnoli, A. R. Schlatter, y G. H. Eyherávide. Marcadores moleculares y tolerancia a Mal de Río IV (MRCV) en maíz (*Zea mays* L.): análisis preliminar. 2001. En: VII Congreso Nacional de Maíz. AIANBA. 7, 8 y 9 de noviembre de 2001.
- Baker, B., P. Zambryski, B. Staskawicz, y S.P. Dinesh-Kumar. 1997. Signaling in plant-microbe interactions. *Science* 276:726-733.
- Basso, C.M., D. Presello, y E. Frutos. 1995. Caracterización de fuentes de resistencia genética a “Mal de Río Cuarto” en poblaciones de maíz (*Zea Mays* L.), bajo condiciones de infección natural. pp. 361-376. En: Anales de II Reunión Latinoamericana y XVI Reunión de la Zona Andina de Investigadores de Maíz. Tomo I. pp. 361-376. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia.
- Baulcombe, D. 1999. Viruses and gene silencing in plants. *Arch. Virol.* 15(suppl.):189-201.
- Bonke M., Thitamadee, S., Mähönen, A.P., Hauser, M.T., y Y. Helariutta. 2003. APL regulates vascular tissue identity in Arabidopsis. *Nature* 426(6963):181-6.
- Bradford, O.E., E.E. Teyssandier, E.M. Marino, y J.L. Dodd. 1981. Reolike virus associated with maize Río Cuarto disease in Argentina. *Phytopath.* 71:205.
- Carrington, J.C., K.D. Kasschau, S.K. Mahajan, y M.C. Schaad. 1996. Cell-to-cell and long-distance movement of viruses in plants. *Plant Cell* 8:1669-1681.
- Clark, R. M., E. Linton, J. Messing, y J. F. Doebley. 2004. Inaugural article: Pattern of diversity in the genomic region near the maize domestication gene *tb1*. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 101(3): 700 - 707.
- Corder, E.H, A. M. Saunders, N. J. Risch, W. J. Strittmatter, D. E. Schmechel, P. C. Gaskell Jr., J. B. Rimmer, P. A. Locke, P. M. Conneally, K. E. Schmechel, G. W. Small, A. D. Roses, J. L. Haines, y M. A. Pericak-Vance. 1994. Protective effect of apolipoprotein-E type-2 allele for late-onset Alzheimer-disease. *Nat Genet* 7:180-184
- Costamagna, A. C., A.M.M. De Remes Lenicov, y M. Zanelli. 2005. Maize and oat antixenosis and antibiosis against *Delphacodes kuscheli* (Homoptera: Delphacidae), Vector of “Mal de Río Cuarto” of maize in Argentina. *J. Econ. Entomol.* 98(4): 1374-1381.
- Di Renzo, M.A., N.C. Bonamico, D.D. Díaz, J.C. Salerno, M.M. Ibañez, y J.J. Gesumaría. 2002. Inheritance of resistance to Mal de Río Cuarto (MRC) disease in *Zea mays* L. *J. Agric. Sci.* 39: 47-53.
- Di Renzo, M. A., N. C. Bonamico, D.G. Díaz, M.A. Ibañez, M. E. Faricelli, M. G. Balzarini, and J. C. Salerno. 2004. Microsatellite markers linked to QTL for resistance to Mal de Río Cuarto disease in *Zea mays* L. *J. Agric. Sci.* 142: 289–295.
- Distéfano, A.J., L.R. Conci, , M. Muñoz-Hidalgo, F.A. Guzmán, H.E. Hopp, y M. del Vas. 2002. Sequence analysis of genome segments S4 and S8 of Mal de Río Cuarto virus (MRCV): evidence that the virus should be a separate Fijivirus species. *Arch. Virol.* 147(9):1699-709.
- Distéfano, A.J., Conci, L.R., Muñoz Hidalgo, M., Guzmán, F.A., Hopp, H.E., y M. del Vas. 2003. Sequence and phylogenetic analysis of genome segments S1, S2, S3 and S6 of Mal de Río Cuarto virus, a newly accepted Fijivirus species. *Virus Res.* 92(1):113-21.
- Dixon, M.S. C. Golstein, C.M. Thomas, E.A. van der Biezen, y J.D.G. Jones. 2000. Genetic complexity of pathogen perception by plants: The example of *Rcr3*, a tomato gene required specifically by Cf-2. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 97:8807-8814.

- Doebley, J., A. Stec, y C. Gustus. 1995. Teosinte branched1 and the origin of maize: Evidence for epistasis and the evolution of dominance. *Genetics* 141:333-346.
- Doebley, J., A. Stec, y L. Hubbard. 1997. The evolution of apical dominance in maize. *Nature* 386:485-488.
- Duñle, C. M., M. Quint, A. E. Melchinger, M. L. Xu, y T. Lübberstedt. 2002. Saturation of two chromosome regions conferring resistance to SCMV with SSR and AFLP markers by targeted BSA. *Theor. Appl. Genet.* 106:485-493.
- Escande, A.R. 2000. Manejo de la sanidad. p. 371-405. En: F.H. Andrade y V.O. Sadras (ed.) Bases para el manejo del maíz, el girasol y la soja. INTA-FCA (UNMdP), Balcarce, Argentina.
- Eyhérbide, G. H. 1991. Estudio de la herencia del comportamiento frente al Mal de Río Cuarto mediante el uso de marcadores moleculares. 1991. En: Actas del Taller de Actualización sobre Mal de Río Cuarto. EEA Pergamino. 30 y 31 de mayo de 1991.
- Eyhérbide, G, A. Damilano, M. Ferrer, y J.C. Colazo. 1987. Genetic resistance to “Enfermedad de Río Cuarto”, a new virosis affecting corn in Argentina. A review. Inédito. EEA INTA Pergamino, Pergamino, Argentina.
- Faris, J.D., W. L. Li, D. J. Liu, P.D Chen, y B.S. Gill. 1999. Candidate gene analysis of quantitative disease resistance in wheat. *Theor. Appl. Genet.* 98 (2):219-225.
- Flint-Garcia, S.A, J. M. Thornsberry, y E.S. Buckler IV. 2003. Structure of linkage disequilibrium in plants. *Annu. Rev. Plant Biol.* 54:357-374
- Flor, H.H. 1956. The complementary systems in flax and flax rust. *Adv. Genet.* 8:29-54.
- Frary, A., T. Nesbitt, A. Frary, S. Grandillo, E. van der Knaap, B. Cong, J. Liu, J. Meller, R. Elber, K. Alpert, y S. Tanksley. 2000. fw2.2: A Quantitative trait locus key to the evolution of tomato fruit size. *Science* 289:85-88.
- Freymark, P.J., M. Lee, C.A. Martinson, y W.L. Woodman. 1994. Molecular-marker-facilitated investigation of host-plant response to *Exserohilum turcicum* in maize (*Zea mays* L.): components of resistance. *Theor. Appl. Genet.* 88:305-313.
- Freymark, P.J., M. Lee, W.L. Woodman, y C.A. Martinson. 1993. Quantitative and qualitative trait loci affecting host plant-response to *Exserohilum turcicum* in maize (*Zea mays* L.). *Theor. Appl. Genet.* 87:537-544.
- Fridman, E., T. Pleban, y D. Zamir. 2000. A recombination hotspot delimits a wild-species quantitative trait locus for tomato sugar content to 484 bp within an invertase gene. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 97:4718-4723.
- Fu, H., y H.K., Dooner. 2002. Intraspecific violation of genetic colinearity and its implications in maize. *Proc Natl Acad Sci USA* 99:9573-9578.
- Fu, H., Park, W., Yan, X., Zheng, Z., Shen, B., y H.K. Dooner. 2001. The highly recombinogenic bz locus lies in an unusually gene-rich region of the maize genome. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 98, 8903–8908.
- Gaut, B. S., y A. D. Long. 2003. The Lowdown on Linkage Disequilibrium. *Plant Cell* 5(7): 1502 - 1506.
- Giorda, L.M., Ornaghi, J.A., y Boito, G.T. 1993. Identificación de germoplasma de sorgo resistente al Mal de Río Cuarto. Actas Workshop “Mal de Río Cuarto del Maíz”. Córdoba. pp. 70-71.
- Gray, S.M., y B. Nanditta. 1999. Mechanisms of arthropod transmission of plant and animal viruses. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 63: 128-148.

- Grilli, M.P., y D.E. Gorla. 1997. The spatio-temporal pattern of *Delphacodes kuscheli* (Homoptera: Delphacidae) abundance in central Argentina. *Bull. Entomol. Res.* 87:1.
- Gupta, P.K., Rustgi, S., y P.L. Kulwal. 2005. Linkage disequilibrium and association studies in higher plants: Present status and future prospects. *Plant Mol. Biol.* 57 (4): 461 – 485.
- Haley, C.S., y S.A. Knott. 1992. A simple regression method for mapping quantitative trait loci in line crosses using flanking markers. *Heredity* 69:315-324.
- Hammond-Kosack, K.E., y J.D.G. Jones. 1997. Plant disease resistance genes. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 48:575-607.
- Han, B., y Q. Zhang. 2008. Rice Genome Research: Current Status and Future Perspectives *Plant Gen.* 1:71-76.
- Hästbacka, J., A. de la Chapelle, I. Kaitila, P. Sistonen, A. Weaver, y E. Lander. 1992. Linkage disequilibrium mapping in isolated founder populations: diastrophic dysplasia in Finland. *Nat. Genet.* 2:204-211.
- Huang, J.H., Qi, Z., Wu, F., Kotula, L., Jiang, S., y Y.H. Chen. 2008. Interaction of HIV-1 gp41 Core with NPF Motif in Epsin: Implication in endocytosis of HIV. *J. Biol. Chem.* 283: 14994-15002.
- Isogai, M., Uyeda, I., y K. Lindsten. 1998. Taxonomic characteristics of fijiviruses based on nucleotide sequences of the oat sterile dwarf virus genome. *J. Gen. Virol.* 79: 1479-1485.
- Jansen, R.C. 1992. A general mixture model for mapping quantitative trait loci by using molecular markers. *Theor. Appl. Genet.* 85:252-260.
- Jansen, R.C. 1993. Maximum likelihood in a generalized linear finite mixture model by using the EM algorithm. *Biometrics* 49:227-231.
- Jansen R.C. 1994. Mapping of quantitative trait loci by using genetic markers: an overview of biometrical models. En: J.W. van Ooijen y J. Jansen (eds.), *Biometrics in Plant breeding: applications of molecular markers*, pp. 116-124, CPRO-DLO Netherlands.
- Jansen, R.C. 1996a. Complex plant traits: time for polygenic analysis. *Trends Plant Sci.* 1: 89-94.
- Jansen, R.C. 1996b. A general Monte Carlo method for mapping multiple quantitative trait loci. *Genetics* 142:305-311.
- Jin, H., S. Li, y A. Villegas. 2006. Down-Regulation of the 26S Proteasome Subunit RPN9 Inhibits Viral Systemic Transport and Alters Plant Vascular Development. *Plant Physiol.* 142: 651-661.
- Jung, M., Ching, A., Bhatramakki, D., Dolan, M., Tingey, S., Morgante, M., y A. Rafalski. 2004. Linkage disequilibrium and sequence diversity in a 500-kbp region around the *adh1* locus in elite maize germplasm. *Theor. Appl. Genet.* 109:681-689.
- Kerem, B., J.M. Rommens, J.A. Buchanan, D. Markiewicz, T.K. Cox, A. Chakravarti, M. Buchwald, y L.C. Tsui. 1989. Identification of the cystic fibrosis gene: genetic analysis. *Science* 245:1073-1080.
- Kolokoltsov, A.A., Deniger, D., Fleming, E.H., Roberts, N. J., Jr., Karpilow, J.M., Davey, R. A. 2007. Small interfering RNA profiling reveals key role of Clathrin-mediated endocytosis and early endosome formation for infection by respiratory syncytial virus. *J. Virol.* 81: 7786-7800.
- Kraakman, A. T. W., R. E. Niks, P. M. M. M. Van den Berg, P. Stam, y F. A. Van Eeuwijk. 2004. Linkage disequilibrium mapping of yield and yield stability in modern spring barley cultivars. *Genetics* 168(1): 435 - 446.
- Kreff, E.D. 2004. Genética de la tolerancia al Mal de Río Cuarto en maíz: aproximaciones biométricas y moleculares. Tesis para optar al grado de Magister Scientiae, Maestría en Genética Vegetal (Area Mejoramiento Genético), Universidad Nacional de Rosario-INTA. 84 pp.

- Laguna, I.G., y M.P. Giménez-Pecci. 1997. El Mal de Río Cuarto. Boletín del PROMARC. Proyecto Mal de Río Cuarto. Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal, INTA, Córdoba, Argentina.
- Lander, E.S., y D. Botstein. 1989. Mapping Mendelian factors underlying quantitative traits using RFLP linkage maps. *Genetics* 121:185-199.
- Lenardón, S.L., y G.L. March. 1987. Epifitiología del Mal de Río Cuarto y sus posibilidades de aprovechamiento en fitotecnia. Actas XVII Congreso Argentino de Genética. pp. 71-74, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
- Lenardón, S.L., G.J. March, S.F. Nome, y J.A. Ornaghi. 1998. Recent outbreak of "Mal de Río Cuarto" Virus on corn in Argentina. *Plant Dis.* 82: 4.
- Lenardón, S., G.J. March, y J.A. Ornaghi. 1999. Virus del Mal de Río Cuarto en maíz. En: Lenardón, S.L., Proyecto de investigaciones en fitovirología. INTA-JICA. Hoja informativa de enfermedades en cultivos extensivos e intensivos. Maíz 2: 1-7.
- Li, H.W., A.P. Lucy, H.S. Guo, W.X. Li, L.H. Ji, S.M. Wong, y S.W. Ding. 1999a. Strong host resistance targeted against a viral suppressor of the plant gene silencing defence mechanism. *EMBO J.* 18:2683-2691.
- Li, Z-K, L.J. Luo, H.W. Mei, A.H. Paterson, X.H. Zhao, D.B. Zhong, Y.P. Wang, X.Q. Yu, L. Zhu, R. Tabien, J.W. Stansel, y C.S. Ying. 1999b. A "defeated" rice resistance gene acts as a QTL against a virulent strain of *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*. *Mol. Genet. Genom.* 261 (1):58-63.
- Lorenzo, N., D. Presello, S. Castellano, L. Giorda, y A. Legasa. 1992. Aptitud combinatoria entre ocho líneas de maíz: resistencia al "Mal de Río Cuarto" y rendimiento. Actas V Congreso nacional de maíz, Pergamino, Argentina. pp. 39-49.
- Lu, H., y R. Bernardo. 2001. Molecular marker diversity among current and historical maize inbreds. *Theor. Appl. Genet.* 103: 613-617.
- Lübberstedt, T., Klein, D., y A. E. Melchinger. 1998. Comparative QTL mapping of resistance to *Ustilago maydis* across four populations of European flint-maize. *Theor. Appl. Genet.* 97:1321-1330.
- Lyamichev, V., y N. Bruce. 2002. Invader Assay for SNP Genotyping. *Methods in Molecular Biology* 212: 229-240.
- Lynch, M., y B. Walsh. 1997. *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*, Sinauer Associates, Sunderland.
- Maginnis, M. S., Mainou, B. A., Derdowski, A., Johnson, E. M., Zent, R., Dermody, y T. S. 2008. NPXY Motifs in the β 1 Integrin cytoplasmic tail are required for functional reovirus entry. *J. Virol.* 82: 3181-3191.
- March, G.J., M. Balzarini, J.A. Ornaghi, J.E. Beviacqua, y A. Marinelli. 1995. Predictive model for "Mal de Río Cuarto" disease intensity. *Plant Dis.* 79:1051-1053.
- March, G.J., J.A. Ornaghi, J.E. Beviacqua, y S. Lenardón. 1997. Manual Técnico del Mal de Río Cuarto. Ed. Morgan, Tecnología Mycogen. 41 pp.
- March, G. J., J. A. Ornaghi, J. E. Beviacqua, A. Rago, y S. L. Lenardón. 2002. Systemic insecticides for control of *Delphacodes kuscheli* and the Mal de Río Cuarto virus on maize. *Int. J. Pest Manag.* 48 (2):127-132.

- Marçon, A., S.M. Kaeppler, S.G. Jensen, L. Senior, y C. Stuber. 1999. Loci controlling resistance to high plains virus and wheat streak mosaic virus in a B73 x Mo17 population of maize. *Crop Sci.* 39:1171-1177.
- Marzachi, C., G. Boccardo, R. Milne, M. Isogai, y I. Uyeda. 1995. Genome structure and variability of Fijiviruses. *Seminars in Virology* 6:103-108.
- Mather. K. 1949. *Biometrical Genetics*, 1st edn, Methuen, London, England.
- Mayor, P.J. 2001. Identificación de marcadores microsatélites ligados a la tolerancia al Mal de Río Cuarto (MRC) en maíz (*Zea mays* L.). Tesis para optar al grado de Magister Scientiae, Maestría en Genética Vegetal (Area Mejoramiento Genético), Universidad Nacional de Rosario-INTA. 87 pp.
- McMullen, M.D., y K.D. Simcox. 1995. Genomic organization of disease and insect resistance genes in maize. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 8:811-815.
- Michelmore, R.W. 1995. Molecular approaches to manipulation of disease resistance genes. *Annu. Rev. Phytopathol.* 15:393-427.
- Michelmore, R.W. 2000. Genomic approaches to plant disease resistance. *Curr. Opin. Plant Biol.* 3:125-131.
- Michelmore, R.W. 2003. The impact zone: genomics and breeding for durable disease resistance. *Curr. Opin. Plant Biol.* 6:397-404.
- Michelmore R.W., y B.C. Meyers. 1998. Clusters of resistance genes in plants evolve by divergent selection and a birth-and-death process. *Genome Res.* 8:1113-1130.
- Mikel, M.A., y J.W. Dudley. 2006. Evolution of North American dent corn from public to proprietary germplasm. *Crop Sci* 46: 1193-1205.
- Milne, R.G.; G. Boccardo, E. Dal-Bo, y S.F. Nome. 1983. Association of maize rough dwarf virus with "Mal de Río Cuarto" in Argentina. *Phytopath.* 73:1290-1292.
- Ming, R., J.L. Brewbaker, R.C. Pratt, T.A. Musket, y M.D. McMullen. 1997. Molecular mapping of a major gene conferring resistance to maize mosaic virus. *Theor. Appl. Genet.* 95:27-275.
- Nelson, R.R. 1972. Stabilizing racial populations of plant pathogens by use resistance genes. *J. Environ. Qual.* 1:220-227.
- Nome, S.L., S.L. Lenardón, B.C. Raju, I.G. Laguna, S.K. Lowe, y D.M. Docampo. 1981. Association of retrovirus-like particles with disease of Río Cuarto of Argentine. *Phytopathol. Ze.* 101:7-15.
- Ornaghi J. A., Beviacqua J. E., Aguirrezabal, D. A., March G. J., y Lenardón S. L. 1999a. Detection of Mal de Río Cuarto virus in Uruguay. *Fitopatologia Brasileira* 24: 471.
- Ornaghi, J.A., G. Boito, G. Sanchez, G. March, y J. Beviacqua. 1993. Studies on the populations of *Delphacodes kuscheli* Fennah in different years and agricultural areas. *J. Genet. Breed.* 47:277-282.
- Ornaghi, J.A., G. Boito, G. Sanchez, y A. Marinelli. 1991. Desarrollo de técnicas de transmisión de Maize Rough Dwarf Virus-RC, con fines de mejoramiento. Actas del taller de actualización sobre Mal de Río Cuarto. INTA-CIMMYT (ed.) pág. 48. Pergamino, Buenos Aires, Argentina.
- Ornaghi, J.A., G.J. March, G. Boito, A. Marinelli, J. Beviacqua, J. Giuggia, y J.L. Lenardón. 1999b. Infectivity in natural populations of *Delphacodes kuscheli* vector of "Mal de Río Cuarto" virus. *Maydica* 44:219-223.
- Palaisa, K., M. Morgante, S. Tingey, y A. Rafalski. 2004. Long-range patterns of diversity and linkage disequilibrium surrounding the maize Y1 gene are indicative of an asymmetric selective sweep. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 101(26): 9885 - 9890.

- Palaisa, K, Morgante, M., Williams, M. y A. Rafalski. 2003. Contrasting effects of selection on sequence diversity and linkage disequilibrium at two phytoene synthase loci. *The Plant Cell* 15:1795-1806.
- Pernet, A., D. Hoisington, J. Franco, M. Isnard, D. Jewel, C. Jiang, J.-L. Marchand, B. Reynaud, J.-C. Glaszmann, y D. González-de-León. 1999. Genetic mapping of maize streak virus resistance. I. Resistance in line D211 and stability against different virus clones. *Theor. Appl. Genet.* 99:524-539.
- Pflieger, S., Lefebvre, V., Caranta, C., Blattes, A., Goffinet, B. y Palloix, A. 1999. Disease resistance gene analogs as candidates for QTLs involved in pepper-pathogen interactions. *Genome* 42: 1100-1110.
- Presello, D., A. Celiz, y E. Frutos. 1995. Efectos genéticos asociados con la resistencia a la enfermedad Mal de Río Cuarto en líneas endocriadas de maíz. p. 407-413. En: Proceedings of III Latin American and XVI Andean Zone of Maize Researchers Meeting, Tomo I, Eds. L.G. Avila L. y L.M. Céspedes P. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia: Fundación S.I. Patiño.
- Presello, D., L. Solari y M. Ferrer. 1991. Identificación de fuentes de resistencia genética a "Mal de Río Cuarto". Actas del taller de actualización sobre Mal de Río Cuarto. INTA-CIMMYT (ed.) pág. 68. Pergamino, Buenos Aires, Argentina.
- Press, W. H., S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, y B. P. Flannery. 2002. Numerical Recipes in C, second edition, Cambridge University Press, NY
- Pritchard J.K., M. Stephens, y P. J. Donnelly. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics* 155:945-959
- Qi, X., G. Jiang, W. Chen, R.E. Niks, P. Stam, y P. Lindhout. 1999. Isolate-specific QTLs for partial resistance to *Puccinia hordei* in barley. *Theor. Appl. Genet.* 99:877-884.
- Quint, M., R. Mihaljevic, C.M. Dussle, M.L. Xu, A.E. Melchinger, y T. Lübberstedt. 2003. Development of RGA-CAPS markers and genetic mapping of candidate genes for sugarcane mosaic virus resistance in maize. *Theor. Appl. Genet.* 105: 355-363.
- Rafalski, J. A. 2002. Novel genetic mapping tools in plants: SNPs and LD-based approaches. *Plant Sci.* 162: 329-333.
- Rafalski, A., y M. Morgante. 2004. Corn and humans: recombination and linkage disequilibrium in two genomes of similar size. *Trends in Genetics* 20:2:103-111.
- Ramalingam, J., C. M. Vera Cruz, K. Kukreja, J. M. Chittoor, J.-L. Wu, S. W. Lee, M. Baraoidan, M. L. George, M. B. Cohen, S. H. Hulbert, J. E. Leach, y H. Leung. 2003. Candidate defense genes from rice, barley, and maize and their association with qualitative and quantitative resistance in rice. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 16:14-24.
- Rappoport, J.Z., Kemal, S., Benmerah, A., y S.M. Simon. 2006. Dynamics of clathrin and adaptor proteins during endocytosis. *Am. J. Physiol. Cell. Physiol.* 291(5):C1072-81.
- Redinbaugh, M. G., Jones, M. W., Gingery, R. E. 2004. The genetics of virus resistance in maize (*Zea mays* L.). *Maydica* 4(3):183-190.
- Remes Lenikov, A.M.M. de, A. Teson, , E. Dagoberto, y N. Huguet. 1985. Hallazgo de uno de los vectores del Mal de Río Cuarto en maíz. *Gaceta Agronómica* 25:251-258.
- Remington, D. L., J. M. Thornsberry, Y. Matsuoka, L. M. Wilson, S. R. Whitt, J. Doebley, S. Kresovich, M. M. Goodman, and E. S. Buckler, IV. 2001. Structure of linkage disequilibrium and phenotypic associations in the maize genome. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 98: 11479 - 11484.

- Rodríguez-Pardina, P.E., M.P. Giménez-Pecci, I.G. Laguna, E. Dagoberto, y G. Truol. 1998. Wheat: A new natural host for the Mal de Río Cuarto virus in the endemic disease area, Río Cuarto, Córdoba province, Argentina. *Plant Dis.* 82:149-152.
- Sala, C., Novoa, D., Echarte, M., Bulos, M., y A. Céliz. 2005. Combinación de alelos de tres loci de rasgos cuantitativos asociados a la resistencia del maíz al virus del mal de Río Cuarto, método de selección asistida por marcadores y método para obtener líneas endocriadas e híbridos de maíz resistentes. *Boletín de patentes* N° 238, 2005. <http://www.inpi.gov.ar/pdf/patentes/p120105.pdf>
- Sanguinetti, A., A. Damilano, R. Van Becelaere y G. Eyherabide. 1984. Modo de herencia del Mal de Río Cuarto en cuatro cruzamientos y sus generaciones en maíz. III Congreso Nacional de Maíz, AIANBA (ed.), pp. 37-41. Pergamino, Buenos Aires, Argentina.
- Shi, C., Ingvarsen, C., Thümmler, F., Melchinger, A.E., Wenzel, G., y T. Lübberstedt. 2005. Identification by suppression subtractive hybridization of genes that are differentially expressed between near-isogenic maize lines in association with sugarcane mosaic virus resistance. *Mol Genet Genomics* 273 (6):450-61.
- Shu, G, B. Zeng y O. Smith. 2003. Detection Power of Random, Case-Control, and Case-Parent Control Designs for Association Tests and Genetic Mapping of Complex Traits. *Proceedings of 15th Annual KSU Conference on Applied Statistics in Agriculture* 15: 191-204
- Stam, P. 1993. Construction of integrated genetic linkage maps by means of a new computer package: JoinMap. *The Plant Journal* 3: 739-744
- Szalma, S. J., E. S. Buckler, M. E. Snook, y M. D. McMullen. 2005. Association analysis of candidate genes for maysin and chlorogenic acid accumulation in maize silks. *Theor. Appl. Genet.* 110 (7):1324 – 1333.
- Tanksley, S.D. 1993. Mapping Polygenes. *Annu. Rev. Genet.* 27:205-233.
- Tenaillon, M. I., M. C. Sawkins, L. K. Anderson, S. M. Stack, J. Doebley, y B. S. Gaut. 2002. Patterns of diversity and recombination along chromosome 1 of maize (*Zea mays* ssp. *mays* L.). *Genetics* 162(3): 1401 - 1413.
- Thornsberry J.M., Goodman, M.M., Doebley, J., Kresovich, S., Nielsen, D., Buckler, E.S. 2001. Dwarf8 polymorphisms associate with variation in flowering time. *Nat Genet* 28:286-289.
- Timmermans, M. C.P., T. P. Brutnell, y P. W. Becraft. 2004. The 46th Annual Maize Genetics Conference. Unlocking the secrets of the maize genome. *Plant Physiology* 136(1): 2633 - 2640.
- Trumper, E.V., D.E. Gorla, y M.P. Grilli. 1996. The spatial pattern of "Mal de Río Cuarto del Maíz" (Río Cuarto Corn disease) in corn fields. *Ecología Austral* 6:2.
- Vazquez-Rovere, C., M. del Vas, y H.E. Hopp. 2002. RNA-mediated virus resistance. *Curr. Opin. Biotechnology* 13:167-172.
- Vigouroux, Y., M. McMullen, C. T. Hittinger, K. Houchins, L. Schulz, S. Kresovich, Y. Matsuoka, y J. Doebley. 2002. Identifying genes of agronomic importance in maize by screening microsatellites for evidence of selection during domestication. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 99(15): 9650 - 9655.
- Voinnet, O., Y. Pinto, y D.C. Baulcombe. 1999. Suppression of gene silencing: A general strategy used by diverse DNA and RNA viruses of plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 96:14147-14152.
- Wall, J.D., y J.K. Pritchard. 2003. Haplotype blocks and linkage disequilibrium in the human genome. *Nat Rev Genet* 4:587-597.
- Wang, S., C. Basten, Z-B. Zeng. 2003. WINDOWS QTL CARTOGRAPHER 2.0: Analyzing genetic architecture of quantitative traits. En: *Plant & Animal Genomes XI Conference*, Enero 11-15, 2003, San Diego, California, Estados Unidos de América.

- Wang, Z., G. Taramino, D. Yang, G. Liu, S.V. Tingey, G.H. Miao, y G.L. Wang. 2001. Rice ESTs with disease-resistance gene- or defense-response gene-like sequences mapped to regions containing major resistance genes or QTLs. *Mol. Genet. Genom.* 265(2):302-310.
- White, S., y J. Doebley. 1999. The molecular evolution of terminal ear1, a regulatory gene in the genus *Zea*. *Genetics* 153:1455-1462.
- Wilson, T.M.A. 1993. Strategies to protect crop plants against viruses: Pathogen-derived resistance blossoms. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 90:3134-3141.
- Xia, X.C., A.E. Melchinger, L. Kuntze, y T. Lübberstedt 1999. QTL mapping of resistance to sugarcane mosaic virus in maize. *Phytopathology* 89: 660-667
- Xu, M., A.E. Melchinger, X.C. Xia, y T. Lübberstedt. 1999. High-resolution mapping of loci conferring resistance to sugarcane mosaic virus in maize using RFLP, SSR, and AFLP markers. *Mol. Gen. Genet.* 261:574-581.
- Yano, M. 2001. Genetic and molecular dissection of naturally occurring variation. *Curr. Opin. Plant Biol.* 4:130-135.
- Yano, M., Katayose, M. Ashikari, M. Yamanouchi, U., Monna, L., Fuse, T., Baba, T., Yamamoto, K., Umehara, Y., Nagamura, Y., y Sasaki, T. 2002. Hd1, a major photoperiod sensitivity quantitative trait locus in rice, is closely related to the Arabidopsis flowering time gene CONSTANS. *Plant Cell* 12:2473-2484.
- Zhang, Y-M., Mao, Y., Xie, C., Smith, H., Luo, L., y S. Xu. 2005. Mapping quantitative trait loci using naturally occurring genetic variance among commercial inbred lines of maize (*Zea mays* L.). *Genetics* 169: 2267-2275.